

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 10

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

November 2025/10

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya
ilmiy natijalarini chop etish
tavsiya etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2025/10

VOLUME 3 ISSUE 10

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 10-maxsus soni. – 2025-yil noyabr

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas‘ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay‘ati:

<i>Safarov T.T., professor</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Жуманиязов М.Ж., д.т.н., проф.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Намазов Ш.С., академик, д.т.н., проф.</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>To‘rayev T.B., DSc, dotsent</i>	<i>Ходжаниязов С.У., д.п.н., проф.</i>
<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>	<i>Реймов А.М. Акад.</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Urinov U.K., DSc. professor</i>	<i>Тураев Х.Т. д.х.н.</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

УДОБРИТЕЛЬНЫЕ МЕЛИОРАНТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ НА ОСНОВЕ ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВА ЭФК – ФОСФОГИПСА И ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Оспанов Т.А., Реймов А.М., Курбаниязов Р.К., Маденов Б.Д.
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

***Аннотация.** В условиях нарастающего засоления почв Узбекистана применение одних лишь минеральных удобрений становится недостаточным, что требует использования мелиорантов для восстановления плодородия и улучшения структуры грунта. В работе исследован процесс получения удобриельных мелиорантов из отхода производства экстракционной фосфорной кислоты — фосфогипса и фосфоритовой муки из Центральньх Кызылкумов. Продукты гранулировали с использованием 30 % связующих растворов и исследовали их химические и физические свойства. Установлено, что наибольшая усвояемость фосфора (45,92–65,92 %) достигается при применении раствора сульфата аммония. Полученные материалы содержат до 71,10–81,09 % питательных компонентов (N, P₂O₅, CaO, SO₃), что подтверждает их эффективность как комплексньх удобриельных мелиорантов для повышения плодородия и экологической устойчивости агросистем.*

***Ключевые слова:** Экстракционная фосфорная кислота (ЭФК), отходы производства, фосфогипс, удобриельные мелиоранты, сельское хозяйство, экологическая устойчивость.*

MARKAZIY QIZILQUMNING EFK - FOSFOGIPS VA FOSFORITLARINI ISHLAB CHIQRISH CHIQINDILARIDAN ISHLAB CHIQRILGAN O'G'ITLAR

***Аннотация.** Ўзбекистонда тўпроқларнинг шўрланиши кучайиб бораётган шароитда фақат минерал ўғитлардан фойдаланиши етарли эмас, яъни тўпроқ унимдорлигини тиклаш ва унинг структурасини яхшилаш учун мелиорантлардан фойдаланиши зарурлигини тақоза этмоқда. Мақолада экстракцион фосфор кислотаси ишлаб чиқариши чиқиндисини – фосфогипс ва Марказий Қизилқум фосфоритларидан ўғитли мелиорантлар олиши жараёни ўрганилган. Ҳосил бўлган масса 30% ли боғловчи эритмалар иштирокида донадорланган ва уларнинг кимёвий ҳамда физик хоссалари аниқланган. Фосфорнинг энг юқори ўзлашувчан шаклига (45,92–65,92%) аммоний сульфатининг эритмасидан фойдаланганда эришилади. Олинган маҳсулотлар 71,10–81,09% гача озуқа компонентларини (N, P₂O₅, CaO, SO₃) ўз ичига олади, бу эса уларнинг агрокимёвий унимдорлигини ва экологик барқарорликни ошириши мақсадида комплекс ўғитли мелиорантлар сифатида юқори самарадорликга эга.*

***Калит сўзлар:** Экстракцион фосфор кислотаси, ишлаб чиқариши чиқиндисини, фосфогипс, ўғитли мелиорантлар, қишлоқ хўжалиги, экологик барқарорлик.*

FERTILIZERS PRODUCED FROM THE WASTE OF THE PRODUCTION OF ЭФК - PHOSPHOGYPSUM AND PHOSPHORITES OF THE CENTRAL KYZYL KUM

Abstract: *In the context of increasing soil salinity in Uzbekistan, the application of mineral fertilizers alone is becoming insufficient, necessitating the use of soil amendments to restore fertility and improve soil structure. This study investigates the process of producing fertilizer amendments from a waste product of extraction phosphoric acid production – phosphogypsum – and phosphorite flour from the Central Kyzylkum region. The products were granulated using 30% binding solutions, and their chemical and physical properties were investigated. It was found that the highest phosphorus availability (45.92–65.92%) is achieved when using an ammonium sulfate solution. The resulting materials contain up to 71.10–81.09% of nutrient components (N, P₂O₅, CaO, SO₃), which confirms their effectiveness as complex fertilizer amendments for enhancing fertility and ecological sustainability of agroecosystems.*

Key words: *Extraction phosphoric acid, production waste, phosphogypsum, fertiliser ameliorants, agriculture, environmental sustainability.*

Введение. В последние годы высыхание Аральского моря нанесло большой ущерб сельскому хозяйству. Его площадь составляет около 4 млн. кв.м. На территории образовалась соляная пустыня. Соли, поднимающиеся в воздух, достигли далёких регионов. В результате ускоряется процесс засоления окружающей среды, и в первую очередь, процесс засоления почвы. Особенно сильно засолены почвы Каракалпакстана, Хорезмской и Бухарской областей.

Общая площадь солонцовых почв в Республике Узбекистан составляет более 2 млн. га, из них около 50 % орошаемых земель вышеуказанных территорий подвергались засолению и потерям запасов питательных веществ. По этой причине урожайность сельскохозяйственных культур на этих землях снизилась почти в 2 раза [1]. В таких засоленных условиях для сохранения почвенного плодородия и здоровья почвы применения только минеральных удобрений недостаточно, а необходимо применять и мелиоранты. Мелиоранты значительно улучшают почвенное плодородие, повышают эффективность использования удобрений. В качестве мелиоранта можно использовать доломитовую или известковую муку. Обычно эти мелиоранты применяют на кислых почвах, но более широким компонентом применения обладает фосфогипс, полученный из производства ЭФК, который не содержит опасных концентраций тяжелых металлов и других токсичных примесей, которые могут встречаться в природных отложениях извести.

Еще одной экологической проблемой, возникающей во многих странах мира, является увеличение количества фосфогипса многотоннажных отходов, образующихся на производственных предприятиях. Одним из современных трендов решения данной проблемы является реализация моделей «зеленой экономики» и экономики «замкнутого цикла», которые позволяют повысить коэффициент использования исходных ресурсов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду [2]. В процессе получения 1 т P_2O_5 в виде ЭФК образуются 4-6 тонн фосфогипса (ФГ). Ежегодно в отвал выбрасываются 180-200 млн тонн фосфогипса. На сегодняшний день объем фосфогипса превысил 7 миллиардов тонн (рис. 1).

Рис. 1. Мировое производство фосфогипса

Фосфогипс представляет собой побочный продукт производства экстракционной фосфорной кислоты, получаемой из фосфатных пород при процессе разложения смесью серной и фосфорной кислот дигидратным способом. Фосфорную кислоту используют для производства фосфорсодержащих удобрений, в том числе аммофоса, а побочный продукт фосфогипса накапливается в отвалах.

В Узбекистане в АО «Аммофос-Махат» производит аммофос в пересчете 130-135 тыс. тонн P_2O_5 в год. Это означает, что на 1 т P_2O_5 образуется в среднем 7,5-8,0 т или 0,6 млн тонн фосфогипса. К сожалению, этот вид отхода, как и во всех странах производителей фосфорных удобрений, негативно влияет на окружающую среду, вызывая непоправимый ущерб литосфере.

Известно, что в фосфогипсе, помимо кальция, содержатся необходимые элементы для полноценного развития растений: фосфор, сера и кремний. Он является хорошим

источником серы и кальция для сельскохозяйственных культур, кондиционером для засоленных и глинистых почв, а также мелиорантом для подпочвы. Снижает токсичность алюминия и значительно увеличивает эффективность использования воды в оросительных системах. Исследования по успешному применению фосфогипса проводились по всему миру для более чем 50 основных культур в различных климатических условиях и в различных типах почв.

Фосфор — это важный минерал для сельского хозяйства, и процесс экстракции фосфорной кислоты (ЭФК) играет ключевую роль в его производстве. В процессе производства ЭФК образуется отход — фосфогипс, который может служить полезным ресурсом для мелиорации и удобрения.

Сера – играет важную роль в формировании тургора растений, участвует в метаболических процессах, включая фотосинтез.

Кремний – позволяет растениям лучше пережить стрессовые ситуации. Кремний дает механическую прочность растениям, укрепляет стенки клеток, приводит к увеличению площади листьев, снижает опасность полегания посевов и поражения их болезнями и повреждения, нанесенного вредителями. Также кремний выступает и как стимулятор развития корневой системы.

В последние годы во многих странах мира были проведены научные исследования, направленные на создание эффективных технологий и рациональное использование производственных отходов. Известно, что в ряде развитых стран проводятся исследования по получению мелиоративных удобрений для засоленных почв на основе фосфогипса.

Фосфогипс интенсивно изучается для использования в сельском хозяйстве с 1980-х годов, особенно в США, при финансировании и частичном руководстве Институтом фосфатов и промышленных исследований Флориды (FIPR), а также при поддержке коалиции интересов среди государственных учреждений в Бразилии, включая федеральные и региональные органы, академические круги и промышленность. Отличные обзоры сельскохозяйственных применений были проведены исследователями в США [3-7].

Показано, что смеси фосфогипса с почвой способствуют улучшению здоровья растений и увеличению биомассы.

Исследователи Австралии утверждают, что фосфогипс находит применение для химической мелиорации солонцовых почв вместе с природным гипсом в сухих регионах для выращивания пшеницы, хлопка, свеклы и моркови [8].

Российскими учеными также проведен ряд научных исследований по использованию фосфогипса в качестве мелиоранта и производству на его основе удобрительных мелиорантов и органоминеральных минеральных удобрений. В работах Е. Добрыдиева и М. Локтионова проводились исследования по получению органоминеральных удобрений на основе навоза, внутрифермских отходов, соломы и фосфогипса. В результате снизилась потеря азота и органических веществ в почве [9].

А в работах Л. М. Докучаева и Р. Е. Юркова доказана высокая эффективность удобрительно-мелиорирующих компостов с использованием фосфогипса – уже на следующий год после внесения прибавка урожая картофеля составила 10,6-11,8 т/га; за шесть лет прибавки урожая составили в среднем 36-44% [10].

Материалы и методы. Существует множество литературных источников, касающихся производства мелиоративных удобрений и биоорганоминеральных мелиорантов на основе фосфогипса и их применения в сельском хозяйстве.

Исходя из вышеуказанного, была поставлена задача провести исследования по получению удобрительных мелиорантов из фосфогипса и фосфоритов Центральных Кызылкумов.

Для получения удобрительных мелиорантов использована фосфоритная мука Центральных Кызылкумов следующего состава: (вес, %): P_2O_5 – 21,00; CaO – 46,00; Al_2O_3 – 1,24; Fe_2O_3 – 1,05; MgO – 1,75; F – 2,00; CO_2 – 16,00).

Для экспериментов использован фосфогипс — отход производства экстракционной фосфорной кислоты в АО «Аммофос-Максам», состав которого приведен в табл. 1.

Таблица 1.

Химический состав фосфогипса, хранящегося в отвалах

ОАО «Аммофос-Максам»

№	Наименование показателя	Массовая доля компонентов, %	НД на методы испытаний
1	$P_2O_{5\text{общ.}}$	1,15	ГОСТ 20851 2-75
2	$P_2O_{5\text{водн.}}$	0,12	ГОСТ 20851 2-75
3	Массовая доля общей воды	12,38	ГОСТ 20851 4-75

4	SO ₃	51,17	СТ РК 2211 2012
5	CaO	36,84	СТПК 2211 2012 OzOU 432 2009
6	Fe ₂ O ₃	0,094	СТПК 2211 2012
7	F _{общ.}	0,0014	СТПК 2211 2012
8	Al ₂ O ₃	Следы	СТПК 2211 2012
9	MgO	Следы	СТПК2211 2012 OzOU 432 2009
10	Нерастворимый осадок	15,0	СТПК 2211 2012
11	pH 10 % ного раствора	5,23	ГОСТ 24596 5-2015
12	Ситовые характеристики м.д. частиц размером менее 10 мм	100	ГОСТ 21560 1-82

Изучен процесс гранулирования порошка удобрительных мелиорантов путём опрыскивания на его поверхность растворов аммонийных солей и вод. В качестве связующих реагентов служили 30 %-ный (NH₄)₂SO₄, NH₄NO₃, CO(NH₂)₂ и техническая вода. Химический анализ продуктов с содержанием различных форм P₂O₅ и CaO проводили по известным методикам [11].

Результаты и обсуждение. Данные в табл. 2 и рис. 2. показывают, что с увеличением количества фосфатного сырья в продуктах усвояемой формы P₂O₅ снижается. Относительные усвояемые формы фосфора наблюдаются при использовании в качестве связующего раствора сульфата аммония. При этом, относительная усвояемая форма фосфора в составе удобрительных мелиорантов составляет 45,92-65,92%. В исходном фосфатном сырье этот показатель составляет всего лишь 18%.

Таблица 2.

Химический состав удобрительных мелиорантов, полученных на основе отхода производства ЭФК –фосфогипса и фосфоритовой муки Центральных Кызылкумов

№	Масс. соотн. ФГ : ФМ	N, %	P ₂ O ₅ общ., %	P ₂ O ₅ усв. по 2 % р-ру лим. к-ты, %	CaO общ., %	CaO усв. по 2% р-ру лим к-ты, %	SO ₃ общ, %	Сумма питательных компонентов, N+P+Ca+S %	Прочность гранул, МПа
с присутствием H ₂ O									
1	100 : 50	-	6,81	3,96	43,91	29,44	27,71	78,43	0,58
2	100 : 100	-	9,73	3,70	41,66	20,73	19,71	71,10	0,95

с присутствием 30 % ного раствора $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$									
3	100 : 50	1,42	6,76	4,46	42,07	29,86	30,84	81,09	1,94
4	100 : 100	1,47	9,94	4,57	42,41	25,02	21,31	75,13	3,43
с присутствием 30 % ного раствора NH_4NO_3									
5	100 : 50	2,48	6,76	4,19	42,60	31,10	27,86	79,70	2,42
6	100 : 100	2,27	9,91	4,65	42,41	26,29	19,83	74,42	3,79
с присутствием 30 % ного раствора $\text{CO}(\text{NH}_3)_2$									
7	100 : 50	3,09	7,57	4,69	42,60	30,90	27,16	80,42	2,54
8	100 : 100	3,29	10,07	5,84	42,99	27,08	20,42	76,77	3,82

Рис. 2. Зависимость относительного содержания $\text{P}_2\text{O}_{5\text{усв.}}$ от массового соотношения $\Phi\text{Г}:\Phi\text{М}$.

Заключение

Результаты лабораторных опытов убедительно свидетельствуют принципиальную возможность получения удобрительных мелиорантов с хорошей прочностью гранул путем смешения фосфогипса с фосфоритовой мукой Центральных Кызылкумов. Технологию получения данных видов удобрительных мелиорантов можно осуществить на базе оборудования производства любого типа фосфорсодержащих удобрений. Предложенный способ получения новых видов $\text{N}+\text{P}_2\text{O}_5+\text{CaO}+\text{SO}_3$, содержащих мелиорантов, служит наименьшему использованию минеральной кислоты в производстве фосфорсодержащих удобрений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Х.А.Ниёзов, К.У.Комилов, Э.Ж.Курбанов, А.Ж.Курбанова, Г.И.Мухамедов. Использование фосфогипса для улучшения мелиоративных свойств почвы. *Academic Research in Educational Sciences*. Vol. 1 No.1, 2020. ISSN 2181-1385.
2. Abad-Segura E., Batlles-dela Fuente A., González-Zamar M. D., Belmonte-Ureña L. J. Implications for sustainability of the joint application of bioeconomy and circular economy: A worldwide trend study // *Sustainability*. 2021. Vol. 13. P. 7182. <https://doi.org/10.3390/su13137182>.
3. ALCORDO, IS, RECHCIGL, JE, Phosphogypsum in Agriculture: A Review, in Spark, DL, (ed.) *Advances in Agronomy*. 49:55-118. Academic Press, New York (1993).
4. Julian Hilton, Aleff group, IFA Phosphogypsum working group // *Conference of Phosphogypsum leadership innovation partnership*. Paris 2020. – 144 p.
5. CAI X, MCKINNEY, DC, ROSEGRANT, MW, Sustainability analysis for irrigation water management in the Aral Sea region. *Agricultural Systems* 76: 1043-1066 (2003).
6. QADIR, M, SCHUBERT, S, OSTER, JD, SPOSITO, G, MINHAS, PS, CHERAGHI, SAM, MURTAZA, G, MIRZABAEV, A, SAQIB, M, High-magnesium waters and soils: Emerging environmental and food security constraints. *Science of the Total Environment* 642: 1108-1117 (2018).
7. Vyshpolsky, F, Mukhamedjanov, K, Bekbaev, U, Ibatullin, S, Yuldashev, T, Noble, Ad, Mirzabaev, A, Aw- Hassan, A, Qadir, M, Optimizing the rate and timing of phosphogypsum application to magnesium-affected soil for crop yield and water productivity enhancement. *Agricultural Water Management* 97: 1277–1286 (2010).
8. LI, S, *Defining the Future: Outlook of China Petroleum and Chemical Industry on 2030 & Beyond*, Translated NIE, Z, LI, H, Chemical Industry Press, Beijing, (2018).
9. Е.П.Добрыдиев, М.Ю.Локтионов. ОАО «ЕвроХим-БМУ» Основные результаты исследования агроэкологической эффективности фосфогипса в земледелии Краснодарского края. *Фосфогипс в земледелии и мелиорации. Плодородие*. №1-2013. С. – 7-9.
10. Л.М.Докучаева, Р.Е.Юркова. Использование фосфогипса и фосфогипсодержащих мелиорантов для мелиорации солонцовых почв в условиях орошения. *Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации*, №3 (07), 2012г. С.52-64.

СЛОЖНОСМЕШАННЫЕ УДОБРЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВВЕДЕНИЕМ В СОСТАВ АКТИВИРОВАННОГО ФОСФОРИТА, ФОСФОГИПСА И ГЛАУКОНИТА

**Р.Ф. Жумабаев., А.М. Реймов., Р.К. Курбаниязов.,
Ш.Б. Сайидмуратова**

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Аннотация. В работе изучен состав сложносмешанных удобрений на основе азотнокислотно активированного фосфорита, фосфогипса и глауконита. Путём активации Ходжакульских фосфоритов с азотной кислотой, в результате смешивания активированной массы с отходами производства ЭФК – фосфогипса и Крантауского глауконита, получены образцы сложносмешанных удобрений. Химический состав полученных удобрений были проанализированы с помощью методов химического анализа. Установлено, что относительная усвояемая форма P_2O_5 в полученных продуктах увеличивается с 46,03% до 82,55% с увеличением нормой азотной кислоты, активизирующей фосфатное сырьё. С увеличением количества фосфогипса немного увеличивается усвояемая форма фосфора, а прочность гранул снижается. Предложенный способ новых видов комплексных удобрений позволит снизить расход азотной кислоты в производство.

Ключевые слова: фосфоритовая мука Ходжакул, азотная кислота, активация, сложносмешанное удобрения, отходы производства, фосфогипс, глаукониты.

FAOLLASHTIRILGAN FOSFORIT, FOSFOGIPS VA GLAUKONIT QO'SHISH ORQALI OLINGAN MURAKKAB ARALASH O'G'ITLAR

Аннотация. Мақолада нитрат кислотаси билан фаоллаштирилган фосфорит, фосфогипс ва глауконит асосида олинган мураккаб аралаш ўғитларнинг таркиби ўрганилган. Ходжакул фосфоритларини нитрат кислотаси билан фаоллаштириб, ЭФК ишлаб чиқариши чиқиндиси – фосфогипс ва Крантау глауконитлари билан аралаштириши йўли билан мураккаб аралаш ўғитлар намуналари олинган. Кимёвий анализ усуллари ёрдамида олинган ўғитларнинг кимёвий таркиблари таҳлил қилинган. Олинган маҳсулотларда P_2O_5 нинг нисбий ўзлашувчан шакллари, фаоллаштирувчи нитрат кислотаси мейёри ошиб бориши билан 46,03% дан 82,55% гача кўтарилиши аниқланган. Фосфогипс қўшимчасининг миқдори ошиши билан эса, фосфорнинг ўзлашувчан шакли сезиларли ошади, доналар мустаҳкамлиги эса камаяди. Таклиф этилган янги турдаги мураккаб аралаш ўғитлар олиши усули ишлаб чиқаришида нитрат кислотасининг сарфини камайтириши имконини беради.

Калит сўзлар: Хўжакул фосфорит уни, нитрат кислотаси, мураккаб аралаш ўғитлар, ишлаб чиқариши чиқиндиси, фосфогипс, глауконитлар.

COMPLEX MIXED FERTILIZERS OBTAINED BY ADDING ACTIVATED PHOSPHORITE, PHOSPHOGYPSUM AND GLAUCONITE

Abstract. *The work studies the composition of complex fertilizers based on nitric acid-activated phosphorite, phosphogypsum, and glauconite. By activating Khodzhakul phosphorites with nitric acid and then mixing the activated mass with waste products from EPA production – phosphogypsum and Krantau glauconite – samples of complex mixed fertilizers were obtained. The chemical composition of the obtained fertilizers was analyzed using chemical analysis methods. It was established that the relative available form of P_2O_5 in the obtained products increases from 46.03% to 82.55% with an increase in the norm of nitric acid activating the phosphate raw material. With an increase in the amount of phosphogypsum, the available form of phosphorus slightly increases, while the granule strength decreases. The proposed method for new types of complex fertilizers will allow for a reduction in nitric acid consumption in production.*

Key words: *Khojakul phosphate flour, nitric acid, complex-mixed fertiliser, production wastes, phosphogypsum, glauconites.*

Введение. По данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан на 2024 год численность населения страны составил более 37 человек [1]. Ежедневно число постоянных жителей Узбекистана увеличивается в среднем на 1,8 тысячи человек. Рост численности населения ведет к увеличению спроса на продукты питания в условиях повышения благосостояния населения, сокращения посевных площадей и дефицита водных ресурсов, что обуславливает необходимость интенсификации сельского хозяйства [2].

Каждая тонна минеральных удобрений обеспечивает годовую потребность в продуктах питания 5-6 человек. Благодаря применению минеральных удобрений обеспечивается в среднем 40-50% прироста урожая сельскохозяйственных культур [3].

Главным фактором получения высокого и качественного урожая сельскохозяйственных культур, является их полноценное питание, в первую очередь азотом, фосфором, калием и кальцием.

Одной из основных проблем сельского хозяйства Республики Узбекистан является недостатка фосфорсодержащих удобрений. Например, в 2019 году химические предприятия Узбекистана производили 898,3 тыс. тонн азота, 119,4 тыс. тонн фосфора и 199,1 тыс. тонн калийных удобрений в расчёте на 100% N, P_2O_5 и K_2O . При этом годовая

потребность сельского хозяйства составляет 1075,8 тыс. т N, 759,3 тыс. т P₂O₅ и 373,9 тыс. т K₂O. Отсюда вытекает, что потребность обеспечивается в азотных, фосфорных и калийных удобрениях на 83,5%, 15,8% и 53%, соответственно [4-6].

Наиболее распространенным методом переработки фосфатного сырья в эффективные фосфорные удобрения является их активация серной и азотной кислотой. Но эти методы рекомендуются для переработки фосфатного сырья с высоким содержанием фосфора. Для переработки низкосортных фосфоритов рекомендованы механохимические и химические методы активации [7-9].

Для производства наиболее эффективного фосфорного удобрения – аммофоса впервые получают экстракционная фосфорная кислота. При этом образуются большие количества твердых отходов – фосфогипса. В связи с ростом спроса на фосфорные удобрения в мире производство экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК), полученной из фосфатного сырья, увеличивается в среднем на 1 млн. т P₂O₅ в год. В процессе получения 1 т P₂O₅ в виде ЭФК образуются 4-6 тонн фосфогипса (ФГ). Ежегодно в отвал выбрасывается 180-200 млн. тонн фосфогипса. На сегодняшний день в мире объем фосфогипса превысил 7 миллиардов тонн [10-12].

В Узбекистане на АО «Аммофос-Махат» производит аммофос в пересчете 130-135 тыс. тонн P₂O₅ в год. Это означает, что на 1 т P₂O₅ образуется в среднем 7,5-8,0 т или 0,6 млн. тонн фосфогипса. В фосфогипсе, кроме кальция, содержатся необходимые для полноценного развития растений элементы: фосфор, сера и кремний. Кальций необходим для развития растений. Позволяют ускорить обмен веществ и повысить иммунитет, стойкость к грибковым заболеваниям. Кальций способствует усвоению азота, укрепляет посадки, помогая им переносить колебания температур.

Из вышеизложенного была поставлена задача по проведению исследования для получения сложносмешанных удобрений, на основе отхода производства – фосфогипса, Крантауского глауконита и активированного фосфорита с азотной кислотой.

Материалы методы. В настоящей работе нами изучен процесс получения NPCa- и NPKCa-содержащих удобрений на основе разложением фосфатного сырья неполной нормой азотной кислотой, добавлением отхода производства экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) - фосфогипса и глауконита Крантауского месторождения.

Состав исходного фосфатного сырья Ходжакул, вес. %: P₂O₅ – 10,45; CaO 19,35. MgO – 0,30; CO₂ – 4,03; Fe₂O₃ – 3,50; Al₂O₃ – 1,54; SO₃ – 1,10; F – 1,58; SiO₂ – 28,0;

нерастворимая остатка – 1,64; H₂O – 2,62. Крантауские глауконитовые пески: SiO₂ - 68,91; CaO - 1,15; P₂O₅ - 0,15; CO₂ - 0,41; Al₂O₃ - 8,95; Fe₂O₃ - 5,59; FeO - 1,15; MgO - 1,25; K₂O - 2,89; Na₂O - 1,71; SO₃ - 0,24; TiO₂ - 0,44; MnO - 0,04; ZnO - 0,011; H₂O - 2,29.): фосфогипс, хранящихся на отвалах ОАО «Аммофос-Максам»: P₂O₅-1,15; SO₃ – 51,17; CaO-36,84; Fe₂O₃-0,094; нерастворимый остаток – 15,0.

Эксперименты проводили следующим образом. В стеклянный термостатированный стакан, в котором находилась навеска фосфорита Ходжакульского месторождения, медленно заливалось расчетное количество азотной кислоты с концентрацией 56% при её нормах 5 до 50% от стехиометрии на образование монокальцийфосфата. Продолжительность контактирования компонентов реакционной массы составляла 30 мин. После разложения фосфорита азотной кислотой, добавляли необходимые количества фосфогипса и глауконита. При этом образовалась густая масса. Для осуществление процесса грануляции ее добавили необходимого количества воды. А гранулирование и сушки образцов влажных масс осуществляли методом интенсивного размешивания и окатывания. Химический анализ продуктов на содержание различных форм P₂O₅ и CaO проводили по известным методикам [10].

Результаты и их обсуждение. Результаты приведены в табл. 1 и на рис. 1. Из табл. 1 видно, что с увеличением нормы азотной кислоты и добавлением минерал глауконита, в продуктах общей формы P₂O₅ снижается.

По содержанию свободной кислотности продукты, полученные при норме 90 и 100%, не отвечают требованиям сельского хозяйства. А составы активированных продуктов выглядит следующим образом (вес.%): P₂O₅_{общ.} – 3,53-6,80%; P₂O₅_{усв.} по лимонной кислоте – 2,15-4,59%; CaO_{общ.} – 14,74-22,12%; CaO_{усв.} – 9,83-18,22%. При этом соотношение P₂O₅_{усв.} по лимонной кислоте : P₂O₅_{общ.} = 54,98-82,55%.

Из рис. 1 видно, что с увеличением нормы азотной кислоты от 5% до 50% относительная усвояемая форма фосфора увеличивается с 46,03% до 86,68%. При этом относительная усвояемая форма CaO увеличивается с 53,97% до 92,19%. С увеличением добавки фосфогипса значительно увеличиваются относительные усвояемые формы фосфора. Это объясняется тем, что фосфогипс содержит небольшое количество фосфорной кислоты и примесей.

Таблица 1

Химический состав удобрений, полученных разложением при неполной нормой азотной кислотой Худжакульских фосфоритов и с добавлением отхода производства ЭФК – фосфогипса, также глауконита Крантауского месторождение

№	Норма HNO ₃ %	Количество ФМ, г	Количество ФГ, г	Количество глауконита, г	pH	N ₂ %	P ₂ O ₅ общ %	CaO общ %	Прочность гранул, МПа
1	5	100	50		7,109	0,60	6,80	22,12	2,47
2		100	100		7,48	0,45	5,27	24,13	1,83
3		100	50	50	6,948	0,45	5,42	17,23	2,26
4		100	100	100	6,581	0,30	3,91	16,89	2,04
5	10	100	50		6,521	1,17	6,67	21,68	3,08
6		100	100		6,501	0,89	5,20	23,84	2,19
7		100	50	50	5,949	0,89	5,35	17,01	2,57
8		100	100	100	5,821	0,60	3,87	16,73	2,12
9	20	100	50		5,186	2,24	6,38	20,74	3,61
10		100	100		5,127	1,72	5,03	23,05	2,56
11		100	50	50	5,017	1,73	5,17	16,42	2,95
12		100	100	100	5,266	1,18	3,78	16,33	2,58
13	30	100	50		4,808	3,21	6,09	19,79	3,79
14		100	100		4,721	2,50	4,87	22,31	2,91
15		100	50	50	4,585	2,50	4,99	15,84	3,35
16		100	100	100	4,395	1,73	3,70	16,01	2,63
17	50	100	50		4,356	4,89	5,56	18,08	3,80
18		100	100		4,295	3,87	4,52	20,70	2,92
19		100	50	50	4,252	3,88	4,64	14,74	3,69
20		100	100	100	4,197	2,75	3,53	15,24	2,67

Исходя из этого, оптимальной нормой азотной кислоты для обработки фосфоритовой муки является 20-30%, при которых относительной содержание усвояемый формы P₂O₅ в продуктах превышает от 72,41 до 81,35% (рис. 1).

Следует отметить, что минерал глауконит, добавленных в состав минеральных удобрений, содержит необходимые для растения микроэлементы.

Рис. 1. Зависимость относительного содержания P_2O_5 _{усв.} и СаО от нормы азотной кислоты. Нумерация образцов соответствует на табл. 1.

Таким образом, полученные сложные удобрения вполне пригодны в качестве комплексного удобрения для внесения под зябь.

Одним из важных физико-химических свойств фосфорных удобрений является их прочности гранул. При увеличении нормы азотной кислоты с 5% до 50% прочность гранул сложносмешанных удобрений увеличивается с 2,47 до 3,80 МПа. Это свидетельствует о том, что полученные продукты соответствует требованиям, предъявляемым к фосфорным удобрениям (выше 2МПа).

Также следует отметить, что в состав сложных удобрений добавлен отход производства ЭФК – фосфогипс. Эти вещества могут служить как мелиорантами солонцовых почв.

Выводы

Результаты лабораторных опытов убедительно свидетельствуют на принципиальную возможность получения сложносмешанных удобрений с хорошей

прочностью гранул путем смешения фосфогипса либо смеси фосфогипса с глауконитами с продуктами азотнокислотной переработки желваковой фосфоритовой муки Ходжакул. Технологию получения данных видов удобрений можно осуществить на базе оборудования производства любого типа фосфорсодержащих удобрений. Предложенный способ новых видов комплексных удобрений позволит снизить расход азотной кислоты в производство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Население Узбекистана (Электронный ресурс). Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Узбекистана#cite_note-1
2. Н.В. Фалина, Д.О. Дюкарев. Мировой рынок минеральных удобрений // Economics. - 2016. - №1(10). <http://economic-theory.com/>
3. Петрищев А.Г. Вклад промышленности минеральных удобрений в выполнение Продовольственной программы СССР // Химия в сельском хозяйстве. - 1984. - № 6.- С. 3-4.
4. Беглов Б.М., Намазов Ш.С., Реймов А.М., Сейтназаров А.Р. Активация природного фосфатного сырья. – Ташкент, 2021. – 252 с.
5. Худойбердиев Ж.Х., Реймов А.М., Курбаниязов Р.К., Намазов Ш.С., Каймакова Д.А., Сейтназаров А.Р. Простой суперфосфат на основе сернокислотной активации желваковых фосфоритов Каракалпакстана. // Химическая промышленность. – Санкт-Петербург. 2021. – Т.98. - № 4. - С. 198-205.
6. Худойбердиев Ж.Х., Реймов А.М., Курбаниязов Р.К., Намазов Ш.С., Бадалова О.А., Сейтназаров А.Р. Активированный суперфосфат на основе желваковой фосфоритовой муки Каракалпакстана. // Научный вестник ФерГУ. – 2022. - № 2. – С. 29-35.
7. Kurbaniyazov R.K., Xudoyberdiev J.X., Reymov A.M., Namazov Sh.S., Seytnazarov A.R., Alimov U.K. Processing of Karakalpak nodular phosphorites into simple superphosphate. // Ros. Khim. Zh. 2024. V. 68. N 3. P. 106–119. DOI: 10.6060/rcj.2024683.16.
8. Пирназаров Б.У., Курбаниязов Р.К., Реймов А.М., Бадалова О.А., Намазов Ш.С. Активация фосфоритовой муки Порлытауского месторождение с раствором и расплавом азотных удобрений. // Узбекский химический журнал. - Спец. номер. – Ташкент, 2023. – С. 81-86. (02.00.00. №6).

9. Пирназаров Б.У., Курбаниязов Р.К., Бадалова О.А., Сейтназаров А.Р., Реймов А.М., Намазов Ш.С. Механохимическая активация фосфоритовой муки Порлытауского месторождения в присутствии минеральных солей. // Журнал «Доклады Академий наук РУз». – Ташкент, 2023. - №5. – С. 91-96. (02.00.00. №8).
10. Х.А.Ниёзов, К.У.Комилов, Э.Ж.Курбанов, А.Ж.Курбанова, Г.И.Мухамедов. Использование фосфогипса для улучшения мелиорантивных свойств почвы. Academic Research in Educational Sciences. Vol. 1 No.1, 2020. ISSN 2181-1385.
11. ALCORDO, IS, RECHCIGL, JE, Phosphogypsum in Agriculture: A Review, in Spark, DL, (ed.) Advances in Agronomy. 49:55-118. Academic Press, New York (1993).
12. Е.П.Добрыдиев, М.Ю.Локтионов. ОАО «ЕвроХим-БМУ» Основные результаты исследования агроэкологической эффективности фосфогипса в земледелии Краснодарского края. Фосфогипс в земледелии и мелиорации. Плодородие. №1-2013. С. – 7-9.
13. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов / М.М.Винник, Л.Н.Ербанова, П.М.Зайцев и др. - М.: Химия, 1975, 218 с.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРЫ И СОАПСТОКА В ПОЛУЧЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ БИТУМОВ БЕЗ НЕФТИ

Р.М. Жаббиев., М.Ж. Жуманиязов.

Ургенчский государственный университет
ximtex@rambler.ru

Аннотация. *Постановка проблемы. В масштабах всего мира в связи с истощением запасов нефти судьба тысяч продуктов, получаемых из нее, остается неопределенной. Одним из них является битум, незаменимый изоляционный материал. Актуальной проблемой, ожидающей решения, является получение битумов с физико-механическими свойствами, отвечающими стандартным требованиям, путем введения модификаторов, стабилизаторов и пластификаторов в госсиполовую смолу, являющуюся отходом масложировых комбинатов. Научная новизна данной работы заключается в том, что, впервые получены безнефтяные битумы с физико-механическими свойствами, соответствующими мировым стандартам, путем введения серы и соапстока в госсиполовую смолу. Научно обоснованы закономерности, влияющие на изменение состава этих веществ.*

Ключевые слова: *госсиполовая смола, соапсток, сера, негашеная известь, уротропин, пластификатор, битум без нефти.*

НЕФТСИЗ ҚУРИЛИШ БИТУМЛАРИ ОЛИШДА ОЛТИНГУГУРТ ВА СОАПСТОКДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИМКОНИАТЛАРИ

Аннотация. *Муаммонинг келиб чиқиши. Бутун дунё миқийёсида нефт захираларининг тугаб бораётган, ундан олинадиган минглаган маҳсулотларнинг тақдирига ноаниқ бўлиб қолмоқда. Шулардан бири тенгсиз изоляцион материал бўлган битумдир. Ёғ-мой комбинатлари чиқиндисидан бўлган госсипол смоласи таркибига модификаторлар, стабилизаторлар ва пластификаторлар киритиши орқали физик-механик хоссаларини стандарт талаблар жавоб берадиган битумлар олиши ечимини кутаётган долзарб масала ҳисобланади. Ушбу ишининг илмий янгилиги, шундаки, илк бор госсипол смоласи таркибига олтингугурт ва соапсток киритиб, физик-механик хоссалари жаҳон стандартларига мос келувчи нефтсиз битумлар олишига эришилди. Ушбу моддаларнинг таркиб ўзгаришига таъсир қилувчи қонуниятлари илмий асосланди.*

Калит сўзлар: *госсипол смоласи, соапсток, олтингугурт, сўндирилмаган оҳак, уротропин, пластификатор, нефтсиз битум.*

POSSIBILITIES OF USING SULFUR AND SOAPSTOCK IN OBTAINING NON-PETROLEUM CONSTRUCTION BITUMENS

Abstract. *With the depletion of oil reserves worldwide, the fate of thousands of products derived from it remains uncertain. One of these is bitumen, an unparalleled insulation material. The solution to the urgent problem of obtaining bitumens with physical and mechanical properties that meet standard requirements by introducing modifiers, stabilizers, and plasticizers into gossypol resin, a waste product of oil-and-fat plants, is still awaited. To scientifically substantiate the use of sulfur and soapstock in obtaining standard non-petroleum bitumens from gossypol resin.*

Keywords: *gossypol resin, soapstock, sulfur, slaked lime, urotropin, plasticizer, non-petroleum bitumen.*

Введение. Возможности развития и совершенствования производства традиционных битумов на основе нефти ограничены, и на это следует обратить особое внимание. Основная причина, препятствующая росту объемов производства битума, заключается в истощении существующих запасов нефтяных месторождений. Согласно статистическим данным и прогнозам гигантской нефтяной организации в мировом энергетическом секторе – компании British Petroleum, существующие запасы нефти иссякнут в ближайшие 50 лет. Однако в настоящее время в мире нет ни одного реального проекта по получению безнефтяных битумных композиций.

Поиск альтернативных видов безнефтяного сырья для производства битумных продуктов остается актуальной проблемой перед учеными мира. Данная ситуация является важной и крайне актуальной проблемой, требующей скорейшего решения, без каких-либо отлагательств. В этой связи проведение научно-исследовательских работ по поиску альтернативных источников сырья, которые можно использовать для производства безнефтяных битумных изоляционных материалов, является одним из перспективных направлений в данной области.

Госсиполовая смола содержит множество ароматических и пиридиновых соединений. Температуры кипения таких соединений очень высоки, и большая их часть представляет собой твердые вещества. Молекулы нафталина в составе повышают устойчивость продуктов на основе госсиполовой смолы к высоким температурам и агрессивным средам. Наряду с этим, наличие свободных жирных кислот в виде лактанов, азот- и фосфорсодержащих соединений обеспечивает устойчивость продукта к

разрушению, разъеданию, окислению и коррозии. Еще одной особенностью госсиполовой смолы является то, что она проявляет гидрофобные свойства, молекулы госсипола не смачиваются и не набухают в воде. Из приведенных выше данных видно, что госсиполовая смола, являющаяся отходом масложировой промышленности, может служить полноценным альтернативным вторичным сырьем для производства безнефтяного битума.

Методы и материалы. Определение температуры размягчения безнефтяных битумов проводилось "Методом кольца и шара" по ГОСТ 11506-73. Определение температуры вспышки и воспламенения битума в открытом тигле проводилось по ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017).

Результаты и обсуждение. Учитывая ежегодный рост потребности в строительном битуме, на сегодняшний день качество и объем производства данного продукта остаются на неудовлетворительном уровне. Именно поэтому необходимо разработать новый вид продукции, который может заменить битум с использованием местных ресурсов и вторичного сырья. Сокращение запасов нефти, а также проблемы, связанные с получением стандартного битума из низкосортного сырья, стимулируют проведение исследований по использованию нетрадиционных материалов для получения качественного битума. При поиске новых способов получения битумно-полимерных композиций в первую очередь мы обратили внимание на научное обоснование важных вопросов, касающихся их качества и ассортимента, а также предложили несложную технологию получения продукта.

Ученые Казахского национального технического исследовательского университета им. К.И. Сатпаева, Ж.А. Алибаев и другие разработали битумно-резиновую композицию для приготовления асфальтобетонных покрытий и ее получения. В этот состав добавляют также госсиполовую смолу и асбест хризотилловый. Перед применением асбест хризотилловый обрабатывается мелкими дисперсными отходами. При получении композиции перечисленные отходы, вторичное сырье берутся в следующих соотношениях по массе: резиновая крошка 5-20%, обработанная госсиполовая смола 2-10%, отходы асбеста хризотилового 0,3-3,0%, остальная часть – битум. В этом составе резиновые частицы образуют ненасыщенную связь с продуктами деструкции резины, которые образуют поверхностно-деструктивные структуры. При получении данной резино-битумной композиции требуется битум и поверхностно-диссоциированные,

вулканизированные и слабосвязанные резиновые частицы, а также госсиполовая смола, обработанная мелкодисперсным асбестом хризотилловым [1].

А.Л. Барханаджян и другими разработан новый состав мастики на основе госсиполовой смолы и твердых отходов лакокрасочной промышленности. Полученная мастика по показателям качества и условиям требуемых стандартов была испытана в лабораторных условиях и получены положительные результаты. Продукт был подвергнут эксплуатационным испытаниям в дорожных условиях, и после того, как автомобиль проехал 12870 км, изменений в дорожном покрытии не наблюдалось [2].

Ученые из Узбекистана М.Ж. Жуманиязов и его ученики добились разработки коррозионностойких материалов, пригодных для получения рулонных материалов на основе госсиполовой смолы, и получения мастики [3, 4]. В экспериментальных исследованиях данной научно-исследовательской работы использованы современные методы, такие как рентгенофазовый анализ, инфракрасная спектроскопия и элементный анализ. В результате, в результате взаимодействия госсиполовой смолы, оксида цинка, уротропина и фосфорной кислоты удалось получить модифицированное прочное коррозионностойкое покрытие. Полученный синтез-продукт характеризуется не только тем, что образует барьерный тип защиты, но и обладает модифицирующими ржавчину свойствами [5].

Другой группой исследователей изучены коррозионностойкие свойства модифицированной госсиполовой смолы и композиционных покрытий на ее основе. В результате было показано, что модифицированная госсиполовая смола проявляет более высокую коррозионную стойкость по сравнению с чистым эпоксидным покрытием. Это объясняется тем, что модифицированная госсиполовая смола обладает высоким уровнем адгезионных и гидрофобных свойств [6].

Авторами исследовательской работы опубликованы результаты экспериментальных исследований по оценке степени адгезии битума к поверхности различных минеральных материалов. В ней выражена графическая зависимость между адгезией битумов БОР 60-90 и БОР 90/130 к различным минеральным материалам. Для экспериментов были выбраны два минеральных материала с одинаковыми кислотно-щелочными характеристиками: шероховатый материал – гранитный щебень и материал с относительно гладкой поверхностью – гравий. Согласно результатам, прочность сцепления шероховатого гранитного материала с битумом была выше, чем у гравия [7].

Исследователь Neslihan Beyazit разработала быстрый способ извлечения госсипола из хлопкового семени с помощью метода твердофазного синтеза. В исследованиях в качестве оптимальных условий экстракции для очищенного госсипола были выбраны растворитель и время. Твердофазный синтез состоит из стадий образования основания Шиффа, а затем гидролиза. В результате синтеза удалось выделить высококачественный госсипол [8]. Выделенные и синтезированные соединения были охарактеризованы с помощью физических изменений и спектроскопических методов (элементный анализ С, Н, N, УБ-спектроскопия, ИК-Фурье, ЯМР и ТГ/ДТГ/ДТА) [9].

Исследователи Д.М. Рахматова и другие изучали прочность сцепления битума с различными минеральными материалами. Были построены графические зависимости адгезии битума с добавками к различным минеральным материалам. Битум с добавлением 25% госсиполовой смолы и 15-20% серы показал хорошие результаты. При этом связующая плёнка покрывает 90-95% поверхности щебня [10].

Академиком С.С. Негматовым и его учениками был разработан коррозионно-стойкий композиционный материал на основе госсиполовой смолы и аминоспиртов, защищающий металлическое оборудование от агрессивных сред [11]. В результате взаимодействия жирных кислот, содержащихся в госсиполе, с аминами может образовываться ряд соединений

В следующей исследовательской работе гравиметрическим методом была изучена эффективность комбинированного ингибитора по отношению к сероводородной и углекислотной коррозии стали марки Ст3 в модели пластовой воды. Комбинированный ингибитор был достигнут в среде, содержащей сероводород и диоксид углерода, при скорости коррозии стали 0,04 г/м² и концентрации 70 мг/л при суточных испытаниях. Также была изучена бактерицидная активность комбинированных ингибиторов в отношении сульфатредуцирующих бактерий штаммов *Desulfovibrio desulfuricans* и *Desulfomicrobium*. В соответствии с этим оценивалось влияние ингибитора на количество бактериальных клеток и образование сероводорода в питательной среде [12,13].

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что интерес ученых к госсиполовой смоле как к промышленным отходам велик и они имеют различные направления исследований. Эти направления направлены на понимание состава и структуры госсиполовой смолы, переработку смолы для получения готовой продукции и применение полученной продукции в различных отраслях народного хозяйства.

В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к качеству современных битумов, возникает необходимость в дальнейшем повышении качества нефтяных битумов. Современный битум должен обладать еще более высокой механической прочностью и эластичностью, большей устойчивостью к химическим воздействиям, воде, холоду, жаре и другим воздействиям. С этой целью были проведены экспериментальные исследования по получению битума на основе госсиполовой смолы с использованием серы впервые. Сера используется в качестве модифицирующей добавки. Целью данного этапа исследований с участием серы является получение продукта с улучшенными физико-механическими свойствами, соответствующего требованиям битума марки БН 70/30 (ГОСТ 6617-76), путем добавления серы в нефтяной битум на основе госсиполовой смолы.

Процесс модификации нефтяного битума на основе госсиполовой смолы серой проводился в специальной лабораторной установке. В результате многочисленных экспериментов было установлено, что при введении серы в состав получаемой композиции необходимо, чтобы температура серы не опускалась ниже температуры плавления (113°C) и не превышала $140\text{-}150^{\circ}\text{C}$. Каждая порция вводимой серы составляла 1% по массе, а время, затраченное на получение однородной массы, составляло 30 минут. С целью обеспечения эластичности и длительного срока службы нефтяного битума, целесообразным оказалось добавление до 5% серы в битум на основе термически окисленной госсиполовой смолы. На основе требований нормативно-технической документации в ходе экспериментов определялась динамика изменения физико-механических свойств полученных образцов. Данные, полученные в результате исследований, обобщены на рисунках 1-2 и в таблице 1.

Рисунок 1. Зависимость температуры размягчения нефтяного битума от количества добавленной в состав серы.

Рисунок 2. Влияние количества добавленной серы в состав нефтяного битума на хрупкость и растяжимость.

Результаты экспериментов, представленные на рисунках 1-2, показывают, что введение до 5% серы в состав композиции повышает температуру размягчения битума с 71 до 83°C, снижает пенетрацию при 25°C с 24 до 17,5 мм, понижает температуру хрупкости с -15,5 до -19°C, а растяжимость битума составляет 3 см. Это объясняется тем, что сера, введенная в состав нефтяного битума при температуре 140-150°C, полностью растворяется и равномерно распределяется по всему объему состава. С увеличением содержания серы в составе вяжущего компонента уменьшается глубина проникновения иглы. Такая закономерность наблюдается и при понижении температуры размягчения битумов на нефтяной основе, тогда как в нефтяном битуме происходит обратное (рисунок 1). Увеличение плотности композиции с 1100 до 1171 кг/м³ в результате введения серы связано с увеличением концентрации серы в составе.

В процессе перемешивания серы в составе сера хорошо растворяется в госсиполовой смоле и придает составу пластифицирующие свойства. Это связано с тем, что госсиполовая смола взаимодействует с серой, образуя высокомолекулярные соединения, ароматические углеводороды и асфальтены. В результате температура

хрупкости полученного битума снижается, и в то же время изменяются другие физико-механические свойства нефтяного битума (таблица 1).

Исследования показали, что добавление 3% серы в состав битума является целесообразным. Превышение этого количества может привести к увеличению объема выделяемых серных газов в процессе и ухудшению качества битума. Битум с добавлением 3% серы имеет температуру размягчения 77,5 °С, пенетрацию 21,5 см, растяжимость 4,4 см, температуру хрупкости –17 °С и максимальную водостойкость 0,5%. Эти показатели полностью соответствуют требованиям строительного битума БН 70/30 и даже превосходят его по некоторым характеристикам.

Добавление серы позволяет создавать битум с высокой пластичностью, низкотемпературный и эластичный, не содержащий нефти. Сера действует как пластификатор, образуя химические связи с молекулами жирных кислот в составе госсиполовых смол. В результате этих химических изменений в

Таблица 1.

Изменение физико-механических свойств нефтяного битума после модификации серой

Физик-механик хоссалар	Бошлангич Кўрсаткичи	Олтингугурт билан модификациялангандан кейинги кўрсаткичлари					ГОСТ 6617-2021 бўйича кўрсаткичлар
		Олтингугурт микдори,%					
		1	2	3	4	5	
25°С ҳароратдаги пенетрация, см	25,0	24,0	23,2	21,5	19,5	17,5	21-40
Юмшаш ҳарорати, КиШ °С, кам эмас	71,0	74,2	74,5	77,5	81,7	83,0	70-80
Чўзилувчанлик, см, кам эмас	8,0	6,6	5,2	4,4	3,6	3,0	3,0
Эрувчанлик, %, кам эмас	99,5	99,6	99,5	99,4	99,3	99,2	99,5
Чакнаш ҳарорати, °С	280	280	280	280	280	280	240
Мўртлик ҳарорати, °С	-15,5	-16,0	-16,4	-17,0	-17,8	-19,0	-

битуме увеличивается содержание смол и асфальтенов, уменьшается количество тяжёлых ароматических соединений, и стабильность битума заметно повышается. Это продлевает срок службы битума. Кроме того, добавление 3% элементарной серы в составе способствует связыванию ароматических компонентов госсиполовых смол, образуя более

прочную структуру. Это улучшает термостойкость битума, снижает температуру хрупкости, а также усиливает его водостойкость и прочность. Использование серы позволяет снизить температуру хрупкости битума, что является ключевым фактором для долговечности его службы.

В заключительной стадии наших исследований была поставлена цель внести коррективы во все физико-механические свойства разрабатываемого безнефтяного битума в соответствии с требованиями ГОСТ 6617-2021 для битума марки 70/30. Для обеспечения длительного срока службы битума важны его пластичность, низкотемпературные свойства, адгезионные характеристики, а также устойчивость к термоокислительному воздействию. Чтобы достичь такой совокупности качественных показателей, необходимо добавить пластифицирующие добавки, которые хорошо взаимодействуют с безнефтяным битумом. Одним из решений этой задачи является добавление соапстока в состав битума. Введение соапстока в состав снижает вязкость битума и разжижает его при высокой температуре.

Для обширных исследований использовался соапсток Ургенчского масло-жирового комбината. Состав этого вторичного сырья включает от 40,8% до 61,2% общих жиров, от 16,2% до 22,1% нейтральных жиров, от 3,6% до 6,2% не жировых веществ и от 9,0% до 30,6% влаги. Среднее содержание жирных кислот в соапстоке составляет: С14 — 1,3%, С16 — 42,8%, С18 — 23,2%.

Эксперименты по изучению изменения температур размягчения и хрупкости проводились в реакторе, оборудованном мешалкой, при температуре 150°C. Соапсток добавляли в количестве от 1% до 10% по массе. Согласно результатам проведённых экспериментов, были получены данные о изменении таких показателей, как температура размягчения, глубина проникания иглы, растяжимость и хрупкость битума в зависимости от добавления различных количеств соапстока. На основе полученных данных были построены графики (рисунки 3-4).

Из графиков на рисунках 3-4 видно, что добавление 10% соапстока в битум приводит к снижению температуры размягчения от 77,5 до 67,5 °С. Пенетрация увеличивается с 21,5 до 40 мм, температура хрупкости снижается с -17 до -22 °С, а растяжимость увеличивается с 4,4 до 12,5 см. Однако при добавлении более 6% соапстока получается не безнефтяной битум 70/30, а продукт другой марки. Битум на основе состава с 3-7% соапстока полностью соответствует требованиям ГОСТ 6617-76 для битума марки

БН 70/30 по всем физико-механическим показателям. Таким образом, была выбрана оптимальная концентрация soapstock в пределах 3-7%, как наиболее подходящая для технологического процесса.

3. Рисунок. Влияние количества soapstock на температуру размягчения битума и проницаемость иглы битума без нефти.

4. Рисунок. Влияние количества soapstock на хрупкость и пластичность битума без нефти.

Смешивание оксидированной госсиполовой смолы с soapstockом эффективно влияет на молекулярные и поверхностные свойства битума, обеспечивая его самопроизвольную эмульгацию в щелочных растворах, усиливает межфазное натяжение и максимально повышает адгезию. Результаты экспериментальных исследований показывают, что изменение количественного содержания soapstockа существенно влияет на получение различных марок безнефтяного битума с заданными показателями. Для достижения физико-механических свойств, соответствующих, например, строительному битуму марки 70/30, достаточно корректировать количество добавляемых модификаторов и структурообразующих добавок. Основным классифицирующим показателем битума принята пенетрация при 25 °С. Остальные показатели также зависят от пенетрации, так как изменяются вместе с её изменением. Уникальная структура soapstockа придаёт битуму важные и необходимые свойства, что позволяет эффективно использовать его в различных областях строительства.

Вывод. Многолетние исследования и эксперименты привели к научно обоснованной разработке оптимального безнефтяного состава строительного битума, соответствующего требованиям ГОСТ 6617-2021. Полученный продукт состоит из

следующих компонентов, мас. %: оксидированная госсиполовая смола – 82,5-85,0, соапсток – 3,0-6,0, сера – 3,0, резиновая крошка – 5,0, низкомолекулярный полиэтилен – 2,0, оксид кальция – 2,0.

Соблюдение требований при подготовке разработанного состава позволяет надежно сохранять все физико-механические параметры битума на протяжении длительного времени. Полученный безнефтяной битум по всем своим физико-механическим характеристикам полностью соответствует требованиям ГОСТ 6617-2021.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алыбаев Жаксылык Алипбаевич, Бектурганов Нуралы Султанович, Осипов Петр Александрович, Шаяхметова Роза Абдрахмановна (KZ), Смирнов Николай Валентинович (RU). Битумно-резиновая композиция для изготовления асфальтобетонных смесей и способ ее получения. Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и евразийские патенты)" 201600378 (13) А1, Бюллетень 01'2017.
2. Барханаджян А.Л. и др. Проблема использования отходов лакокрасочных материалов и их утилизация// Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2020. – Т. 331. – № 9. – С. 179–185
3. Жуманиязов М.Ж., Курамбаев Ш.Р., Сапарбаева Н.К. и др. Возможности получения антикор-розионных материалов на основе госсиполовой смолы и фосфорной кислоты// Журнал Химическая промышленность, 2015. – № 92. – С. 235-238. ISSN: 0023-110X
4. Research and education issn: 2181-3191 VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2022 https://t.me/ResearchEdu_Journal Multidisciplinary Scientific Journal June, 2022 199
5. Жуманиязова Д. М., Закиров Б. С., Жуманиязов М. Ж. Изучение синтеза конкурентоспособных антикоррозионных покрытий на основе госсиполовой смолы и фосфорной кислоты // Узбекский химический журнал, 2018. – № 3. – С.10-15.
6. Abdugarimov M.M., Yodgarov N., Becknazarov Kh.S., Dzalilov A.T. Anticorrosion Properties of Modified Gossypol Resin and Its Composite Coatings. Universum: Tekhnich. Nauki: Elektron. Nauchn. Zhurn. 2020. N 7(76). P. 85-89.
7. Rakhmatova D.M., Karimova K.B. Method of examination bitumen adhesion to various mineral materials. International Scientific Journal «SCIENCE AND INNOVATION». –

Series A –Volume 2 Issue 1 January 2023.

8. Бязит. Синтез, характеристика и антиоксидантная активность хитозана, производного основания Шиффа, содержащего (-)-госсипол, Карбогидр. Полим., № 240, с. 116333 <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116333> Carbohydrate Polymers – Volume 240, 15 July 2020, 116333

9. Journal of the Korean Chemical Society 2016, Vol. 60, No. 3:215-218 Printed in the Republic of Korea <http://dx.doi.org/10.5012/jkcs.2016.60.3.215> DOI:10.5012/jkcs.2016.60.3.215. Author links open overlay panel Neslihan Beyazit, Halide in em Çakran, Ali Cabir, Yaşar Akışcan, Cahit Demetgül. Synthesis, characterization and antioxidant activity of chitosan Schiff base derivatives bearing (-)-gossypol Carbohydrate Polymers. – Volume 240, 15 July 2020, 116333

10. Science and innovation international scientific journal –Volume 2 issue 1 january 2023 UIF-2022:8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.uz. С. 242-245

11. ISSN: 2350-0328 International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Tech- nology Vol. 7, Issue 12 , December 2020 Copyright to IJARSET www.ijarset.com 16197 Anti- Corrosion Composition Materials Based On Organomineral Ingredients for Protecting Wholesale Corrosion of Metal Products H.R. Shodiev, K.S. Negmatova S.S. Negmatov, N.S. Abed C. 16197- 16200.

12. Гурбанов Г.Р., Адыгезалова М.Б., Пашаева С.М.. Исследование универсального комбиниро- ванного ингибитора для нефтегазовой промышленности // Известия вузов. Химия и химиче- ская технология. 2020. –Т. 63. – Вып. 10. – С.78-89

МОДИФИКАЦИЯ ЛАНГАН ЛИГНИНЛИ КОМПОЗИЦИЯЛАРНИНГ БЕТОН АРМАТУРАСИНИ ҲИМОЯЛОВЧИ ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНАЛОГЛАРИ БИЛАН СОЛИШТИРМА ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

¹Жуманиязова Д.М., ¹Жаббиев Р.М., ²Закиров Б.С., ¹Жуманиязов М.Ж.

¹Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университети

²ЎЗР ФА Умумий ва ноорганк кимё институти

E-mail: ximtex@rambler.ru

Аннотация. Ушбу мақолада лигнинни модификациялаб синтез қилинган фосфатли (Na_3PO_4), хроматли (K_2CrO_4) ва уротопин ($(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$) тутган композицияларнинг ингибирлаш самарасини бетон арматураларини коррозиядан ҳимоялашда бугунгача бугунгача кенг қўлланилаётган $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$ ва $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ каби ингибиторлари билан қиёсий баҳолаш натижалари келтирилган. Ўлчовлар 0,5% ли кальций хлоридининг сувли эритмасида амалга оширилди. Эталон намуна сифатида Ст. 3 маркали углеродли пўлатдан фойдаланилди.

Калит сўзлар: лигнин, коррозия ингибитори, гексаметилентетрамин, деструкция, модификация, кальций нитрит, бетон, арматура.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛИГНИНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ БЕТОННОЙ АРМАТУРЫ

Аннотация. В данной статье представлены результаты изучения эффективности ингибирования коррозии бетонной арматуры композициями, синтезированными на основе модифицированного лигнина и содержащими фосфат (Na_3PO_4), хромат (K_2CrO_4) и уротопин ($(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$). Эти композиции были сравнены с традиционно применяемыми ингибиторами, такими как $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$ и $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. Эксперименты проводились в водном растворе хлорида кальция с концентрацией 0,5%. В качестве эталонного образца использовалась углеродистая сталь марки Ст. 3.

Ключевые слова: лигнин, ингибитор коррозии, гексаметилентетрамин, разрушение, модификация, нитрит кальция, бетон, арматура.

COMPARATIVE STUDY OF THE PROTECTIVE PROPERTIES OF MODIFIED LIGNIN-BASED COMPOSITIONS FOR REINFORCED CONCRETE

Abstract. This paper presents the results of evaluating the corrosion inhibition efficiency of compositions synthesized from modified lignin containing phosphate (Na_3PO_4), chromate (K_2CrO_4), and urotropine ($(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$) for reinforced concrete. The performance of these compositions was compared with commonly used inhibitors such as $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$ and $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. Measurements were carried out in an aqueous solution of calcium chloride at a concentration of 0.5%. Carbon steel grade St. 3 was used as the reference specimen.

Keywords: lignin, corrosion inhibitor, hexamethylenetetramine, degradation, modification, calcium nitrite, concrete, reinforcement.

Кириш. Оролбўйи каби кўп тузли муҳитларда эксплуатация қилинаётган темир-бетон конструкциялар тайёрлашда таркибида турли микдорда кальций, магний ва натрийнинг хлоридли тузларини сақлаган шўрланган сувлар ва кварц кумлари қўлланилади. Бу ҳолат пўлат арматурани коррозияга учратиб, конструкциянинг муддатидан олдин ишдан чиқишига сабаб бўлади.

Бетондаги коррозия хлорид ионларининг структура ичига кириши орқали юзага келади. Бу ионлар арматуранинг оксидли қатламини бузади ва коррозияни тезлаштиради. Микропоралар орқали кирган ионлар ва бошқа ифлослантурувчи моддалар арматуранинг коррозияланишига олиб келади. Яна бир омил карбонизациялашувдир, яъни кабонат ангдрид бетондаги кальций гидроксид билан реакция қилиб кальций карбонат ҳосил қилади. Бу реакция бетондаги рН даражасини пасайтиради ва арматуранинг коррозия хавфини оширади.

Бетон конструкцияларида темир арматурани агрессив муҳитлардан ҳимоялашда коррозия ингибиторлари самара беради. Ингибиторлар коррозияни бошланишини кечиктириш ёки суръатини пасайтириш учун қўлланилади. Ананавий қўлланилаётган ингибиторлар жумласига кальций нитрит —нитрат анодли ингибиторлар киради.

Кўп йиллик тадқиқодларимиз натижаларига кўра ушбу ишлаб чиқарилаётган бетонли конструкциялар арматураларини коррозияланишининг олдини олишда ингибитор сифатида алоҳида кимёвий моддаларни эмас, балки синергетик таъсирга эга бўлган уларнинг аралашмасини қўллаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бундай ҳолларда аралашманинг компонентлари алоҳида ҳолда ёки ўзаро таъсирлашиб, оралиқ комплекслар ҳосил қилган ҳолда арматура юзаси билан агрессив муҳит ўртасидаги ўзаро таъсир табиатини ўзгартиради ва натижада ингибиторларнинг синергетик ҳимоя таъсирини кучайтиради.

Ушбу мақолада лигнинни модификациялаб ўзимиз томонимиздан синтез қилинган фосфатли (Na_3PO_4), хроматли (K_2CrO_4) ва уротопин (CH_2) $_6\text{N}_4$ тутган композицияларнинг ингибирлаш самарасини бугунгача кенг қўлланилаётган кальций нитрит ва кальция нитрат каби ингибиторлари билан қиёсий баҳолаш натижалари келтирилган. Таққослама ҳимоя фаолликлар электрохимик усуллар ва оғирлик (масса) таҳлили асосида баҳоланди.

Ингибитор самарадорлигининг электрохимик синов жараёнлари поляризация эгри чизикларини олиш, стационар потенциал қийматларини аниқлаш ва хроноамперометрик титрлаш натижаларини ўз ичига олди. Ўлчовлар 0,5% ли кальций хлоридининг сувли эритмасида амалга оширилди. Эталон намуна сифатида Ст. 3 маркали углеродли пўлатдан фойдаланилди.

Лигнин ва унинг ҳосилалари ҳамда кальций нитрит ва нитрат тузларининг коррозия ингибиторлик хоссалари ҳақидаги маълумотлар кўплаб илмий адабиётларда келтирилган.

Нуюе Hatakeyama ва Tatsuko Hatakeyama ўзларининг тадқиқодларида лигниннинг полимерлик хусусиятлари ва унинг био-ресурс сифатидаги салоҳияти кўриб чиқилган бўлиб, асосий эътибор унинг характерли тузилиши ва хоссаларига қаратилган. Лигнин фенилпропан бирликларидан иборат бўлган, тасодифий тарзда тузилган кополимер бўлиб, улар ўзига хос ён занжирларга эга. Лигниннинг гидроксил гуруҳи сув билан ўзаро таъсирда муҳим роль ўйнайди. Кимёвий ва термик парчаланиш натижасида лигниндан кенг турдаги кимёвий моддалар олиш мумкин бўлиб, улар полиэстерлар, полиэфирлар ва полистирол ҳосилалари каби синтетик полимерлар учун бошланғич моддалар сифатида қўлланилиши мумкин. Шу билан бир вақтда, турли хил полимерлар лигниндан оддий кимёвий модификация орқали олиниши мумкин. Гидроксил гуруҳи юқоридаги кимёвий реакциялар учун реакция нуқтаси вазифасини бажаради [1].

Hirose S. ва унинг ҳамкасблари томонидан лигниндан бетон, бўёқ ва рангли суюқликлар таркибида тўлдирувчи сифатида ҳамда тупрокни мустаҳкамлагич сифатида қўлланилди. Турли хил саноат лигнинлари орасида лигносульфонатлар (LS) сувда эрийди ва амфифил хусусиятлари туфайли диспергатор сифатида ишлатилди. Улар лигниннинг кимёвий модификациясини амалга оширдилар ва гидроксипропил лигнин каби модификацияланган лигнинлардан турли хил сополимер ва аралашмалар олишга эришдилар [2,3].

Сўнгги йилларда Tanamaich N. ва унинг ҳамкасблари лигнофенол ва лигнорезол каби лигнин ҳосилаларини тайёрладилар. Улар бу материалларни турли соҳаларда қўллашни синаб кўрдилар. Жумладан, диспергатор сифатида, металларни селектив ажратиш олиш учун геллар, шунингдек, бўёқ сезгир (dye-sensitized) қуёш батареялари учун фотосенсибилизатор сифатида ишлатилди [4].

Лигнин (74,0-76,0), фосфорная кислота (5,0-7,0), **микротальк (5,0-10,0), карбамид (4,0-6,0), гидролизный лигнин (5,0-7,0) дан иборат ингибиторни 2,0–3,0 масс.%**

микдорида бетон таркибига киритиш композиция консистенциясини тиксотропдан (ВЗ-4 вискозиметри бўйича максимум 250 с), пастасимон ҳолатгача (Вика асбоби бўйича максимум 1 мм) бошқаришни таъминлайди. Ушбу таркиб арматурали бетондан исталган буюмлар тайёрлаш учун ишлатилади. Лигнополимер қопламасининг сув ютиши (0,7–1,5 кг/м²)гача камаяди [5].

Жуманиязов М.Ж. ва ҳамкасблари томонидан нитролигнин моноэтаноламмоний ва нитролигнин триэтаноламмонийнинг икки ва уч валентли металл катионлари билан комплекс ҳосил қилиши жараёни ўрганилган ҳамда улар асосида коррозиядан ҳимоя қилишда қўлланиладиган композицияларни олишга эришилган. Тадқиқотлар давомида нитролигниннинг металлокомплекслари ажратиб олинган. Олинган янги бирикмаларнинг хоссалари замонавий физико-кимёвий усулларда аниқланган. Бирикмаларни синтез қилишда пахта қалқончасидан олинган саноат нитролигнин, моноэтаноламин (МЭА) ва асосий тузлар сифатида икки ва уч валентли металл сульфатлари (Fe²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺, Al³⁺) ва уч валентли темир нитрати ишлатилган [6].

Муаллифларнинг кейинги ишларида гидролиз лигнинининг ингибиторлик хоссалари ўрганилиб, унинг ўзида ҳам сезиларли ингибиторлик таъсирга эгалиги аниқланган. Унинг ушбу хоссасини кучайтириш мақсадида нитролигнин синтез қилиниб, таркибга 1:0,001 микдорда гексаметилентетрамин киритилган ҳолда ингибиторли композициясия ишлаб чиқилган. Ингибиторли композициянинг ўзига хос хусусияти шундаки, унинг компонентлари осон топилади, тайёрлаш ва қўллаш технологияси содда. Ушбу композиция атроф муҳитнинг агрессив таъсиридан металлларни ҳимоялаши мумкинлиги исботланган. Композициядан кўпкомпонентли агрессив муҳитлар билан алоқада бўладиган металл конструкцияларнинг коррозиядан ҳимоясида алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, Оролбўйи худудлари шароитида қўлланишга мос келади [7].

Кальция нитрит ва нитрат (ННК, ТУ 6-03-704-74) кальцийли селитра ишлаб чиқаришда оралиқ маҳсулот бўлиб, унинг асосий хусусиятлари цементни тезроқ қотишини таъминлайди ва пўлат арматураларни арматура коррозиясини ингибиторлайди. Ушбу ингибиторларнинг бетон арматураларини ҳимоялашда кенг қўлланиши ҳақидаги маълумотлар илмий адабиётларда кўплаб келтирилган.

Академик РУМЯНЦЕВА Варвара Евгеньевна эълон қилган мақолада цемент аралашмаси тайёрлаш босқичида таркибга киритиладиган 0,5 % микдордаги кальций

нитритли цемент тоши намуналари 150 сутка давомида суёқ хлорид сақловчи муҳитлар таъсирида синалган. Синовлар 2 % ли $MgCl_2$ эритмаси, $pH = 5$ бўлган HCl эритмаси ва 0,1 % ли $CaCl_2$ эритмасида олиб борилган. Тадқиқотлар натижасида аниқланишича, ингибиторлар коррозиянинг бошланғич босқичида агрессив муҳитлар таъсир 1,6 баробар камайган. Қўшимча турли даражада агрессив муҳитларда бетоннинг мустаҳкамлигига ижобий таъсир кўрсатган, аммо бетоннинг мустаҳкамлик кўрсаткичларини оширмаган [8].

Мешкова Кристина Олеговна эълон қилган мақолада кальций нитратининг тампонаж цементининг физик-механик хоссаларига таъсири кўриб чиқилган. Лаборатория тадқиқотлари (реология, сув ажралиши, цементнинг загустевание вақти, цемент тошининг мустаҳкамлик кўрсаткичлари) натижалари келтирилган бўлиб, улар кальций нитратини скважиналарни цементлаш жараёнида тезлатувчи ингибиторли қўшимча сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатди. Тадқиқот натижаларига кўра, утяжелённый (оғирлаштирилган) цемент бўйича шунга амин бўлиш мумкинки, $Ca(NO_3)_2$ стандарт талабларига жавоб беради. $Ca(NO_3)_2$ енгил ҳамда оғирлаштирилган цементлар учун қўлланилиганда сув ажралиши деярли нол даражагача кескин камайган [9].

Норвегиялик олим *H. Justnes* эълон қилган мақолада $Ca(NO_3)_2$ ва $Ca(NO_2)_2$ қўшимчалари орқали бетондаги арматура коррозиясини ингибитор қилиш механизми тадқиқ қилинган. Фазалар AFm (алюминат-гидратлар)нинг қатламли тузилиши хлорид (Cl^-) ва нитрат/нитрит (NO_3^- , NO_2^-) анионларини алмаштиришга имкон беради. Хлоридлар бетон юзасига кирганда AFm қатламларидаги NO_3^- анионларини сиғдиради ва Cl^- ини ўз ўрнига жойлаштиради, шу билан Cl^- ўзининг агрессив таъсирини заифлаштиради, NO_3^- эса арматурани пассивациялаш ва коррозияни кечиктириш ролини бажаради. Мақола $Ca(NO_3)_2$ ва $Ca(NO_2)_2$ қўшимчаларидан фойдаланиш орқали арматурани коррозиядан муҳофаза қилишнинг инновацион стратегиясини тақдим этади [10].

Конструкцияларда паст углеродли легирланмаган темир Ст3 кальций нитрати асосий маҳлулида ва калий бихромати қўшимчаси билан коррозияга чидамли материаллар қаторига киради. Аммонизаланган $Ca(NO_3)_2$ маҳсулоти таркибига калий бихромати қўшилганда, Ст3 пўлатини коррозияга чидамли қилади [11].

Тадқиқод объекти ва усуллари

Тадқиқод объектлари сифатида фосфат кислота билан модификацияланган гидролиз лигнини, кальций нитрит-нитрат тузлари олинди. Коррозияга синовлар ГОСТ 9.905-82да келтирилган тартибда олиб борилди. Яратилган ингибиторларнинг коррозияга

чидамлилик кўрсаткичлари ГОСТ 9.908-85 бўйича, тузли туманда синишлар ГОСТ 34388—2018: ISO 9227 бўйича олиб борилди. Ҳимояловчи композиция қўшиб тайёрланган бетондаги арматуранинг коррозияга қарши хусусиятларини ўрганишда тезлаштирилган электрокимёвий тадқиқот усулларидадан фойдаланилди. Синовларга намуналарни тайёрлаш СЭВ 4421-83 стандартига мувофиқ амалга оширилди.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Дастлабки тадқиқодларда цемент-кумли 1:3 эритмасига умумий массага нисбатан 2-5% ҳимояловчи лигнинли ингибитор киритилиб, ўлчамлари 40x40x160 мм бўлган темир-бетон намуналарни тайёрланди. Ингибиторли таркибга бўйламасига диаметри 6 мм, узунлиги 120 мм бўлган коррозион зарарланмаган (эталон) арматура ҳамда коррозион зарарланган (коррозион қалинлиги 150 дан 300 мкм гача бўлган) Ст 3 маркали пўлат арматура киритилди. Синовлар учта намунада ва уч муддатда, яъни биринчи синов бетон қотгандан сўнг, иккинчи синов 90 сутка ва учинчи синов 180 сутка сақланганидан сўнг ўтказилди. Цемент-кум намуналаридаги арматуранинг коррозион ҳолатини анодли поляризация эгри чизикларининг характери бўйича баҳоланди. Тайёрланган намуналарнинг стационар потенциалнинг қиймати аниқланди. Сўнгра потенциостат ёрдамида автоматик режимда потенциални ўзгартириб, ток зичлигининг қиймати ўлчанди. Композициянинг ингибиторлик фаоллигини экспериментал солиштириш учун кальций нитрити ва кальций нитратлар ишлатилди. Эритмали фракция гидролиз лигнин, фосфат кислотаси, калий бихроматдан иборат композициянинг арматурали бетонга 2% миқдорда киритилгандаги ингибиторлик фаоллигини аниқлаш ва кальций нитрит-нитратдан иборат композиция билан солиштириш тадқиқодлари ўтказилди. учун биз бир қатор тажрибалар ўтказдик. Ўлчовлар хлоркумуш солиштириш электродига нисбатан анод поляризациясининг 25 мВ қиймати учун амалга оширилди. Натижалар 1-расмда келтирилди.

1-расм. Модификацияланган лигнинли композициянинг ингибирланган темир - бетон таркибининг сувли (1:10) суспензиясини кальций хлориди эритмаси билан хроноамперметрик титрлаш натижалари

Композиция таркибидаги ингибиторлар миқдори: 1 – кальций нитрит-нитрат (0,1%), 2 – таркибида калий бихромат (0,1%), фосфат кислотаси (0,1%) тутган композиция

Олинган натижаларнинг расмда келтирилган маълумотларидан кўриниб турибдики, таркибга модифицирланган лигниннинг 1% миқдоридан киритилишида кальций нитрит-нитрат киритилганидан пастроқ натижалар олинди. Модификацияланган лигниннинг ингибиторлик хоссаларни кучайтириш мақсадида таркибга қўшимча равишда 0,01% миқдоридан гексаметилентетрамин ($(\text{CH}_2)_4\text{N}_4$) киритилган композицияларда синовлар олиб борилди ва кальций нитрит-нитрат ингибитори билан солиштирилди. Тадқиқодлар натижалар 2- расмда келтирилди.

2-расм. Модификацияланган лигнинли композиция суспензиясини кальций хлориди эритмаси билан хроноамперметрик титрлаш натижалари

Композиция таркибидаги ингибиторлар миқдори:

1 – Ca(NO₂)₂- Ca(NO₃)₂ (0,1%), 2 – таркибида K₂Cr₂O₇ (0,1%), H₃PO₄ (0,1%) ва (CH₂)₆N₄ (0,01%) тутган композициялар

Ўтказилган тадқиқодлар натижаларидан маълум бўлдики, бетон таркибига 2% миқдорда киритилган лигнинли композициянинг таркибида 0,01% гексаметилентетраминнинг бўлишидаги ингибиторлик хусусиятлари кальций нитрит-нитрат натижаларидан сезиларли устунлигини кўрсатди. Бу ҳолат синергизм хоссаларининг ҳамда хелат ҳосил қилиш ва пассивлаш самарасининг кучайтирганидан далолат беради.

Кейинги тадқиқодларда модификацияланган лигниннинг темир-бетон конструкциялар мустаҳкамлигига ва арматурани ҳимоялаш самарадорлигига таъсирларини ўрганиш мақсадида тақослама синовлар олиб борилди. Синовлар ингибиторсиз, кальций нитрит-нитратли ва лигнинли композицияли намуналарда ўтказилди. Тадқиқодлар давомида арматуранинг коррозиядан ҳимояланиш даражалари визуаль ҳамда массалар фарқига нисбатан баҳоланди. Бетон мустаҳкамлиги 7 ва 28 суткаларда сиқилишга мустаҳкамлиги синалди. Синов натижалари 1-жадвалда келтирилди.

1-Жадвал

Модифицирланган лигнин ва кальций нитрит-нитрат асосидаги модел намуналарни бетон мустаҳкамлигига ва арматуранинг коррозияга чидамлилигига тақослама синовлари натижалари

№	Бетоннинг умумий массасига нисбатан қўшимчалар	Сиқилишга чидамлилиқ, кг/см ² (сутки)		Арматурада масса фарқи, г (сутки)		Коррозия тезлиги, г/м ² .ч 10 ⁻³ (сутки)		Ҳимоя самараси, % (сутки)		28 суткадаги ташқи кўриниши
		7	28	7	28	7	28	7	28	
1	Қўшимчасиз	198	270	0,0148	0,0384	13,3	17,73	-	-	коррозия
2	K ₂ Cr ₂ O ₇ , H ₃ PO ₄ , (CH ₂) ₆ N ₄ тутган лигнинли	243	338	0,0029	0,0011	0,94	1,04	80,4	91,2	тоза

	КОМПОЗИЦИ Я									
3	Ca(NO ₂) ₂ - Ca(NO ₃) ₂ (0,1%)	216	266	0,0032	0,0043	2,90	3,72	78,5	88,8	коррозия излари

ХУЛОСА

Юқоридагилардаги оли борилган тадқиқодлар натижасида куйидаги хулосалар кели чиқади. Оролбўйи минтақасида темир-бетон конструкциялар тайёрлашда кучли шўрланган сувлар ҳамда ўз таркибида турли миқдорларда кальций, магний ва натрий хлорид тузларини сақловчи кварц қумларидан фойдаланилади. Бу ҳолат минтақада тайёрланаётган ушбу турдаги маҳсулотларнинг муддатидан олдин ишдан чиқишига замин яратади. Ушбу ҳудудда темир-бетон конструкциялар тайёрлашда таркибга хелат ҳосил қилувчи ва пасивлаштирувчи хусусиятли ингибитор қўшимчали модификацияланган линггиндан фойдаланиш самарали бериши илмий асосланди. Олинган композициянинг арматураларни химоялаш самараси Ca(NO₂)₂-Ca(NO₃)₂нинг натижаларидан сезирали (2,4%) устинлиги аниқланди. Арзон ва осон топиладиган ҳисобланган гидролиз лигнини асосида темир-бетон конструкциялар учун ингибитор қўшимчалар ишлаб чиқариш мақсадга мувофиқлиги тўла исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Hуое Hatakeyama and Tatsuko Hatakeyama. Lignin Structure, Properties, and Applications. Adv Polym Sci (2010) 232: 1–63 DOI:10.1007/12_2009_12 c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009 Published online: 26 August 2009.
2. Hirose S, Yoshida H, Hatakeyama T, Hatakeyama H. Thermal behavior of aromatic polymers derived from phenols related to lignin. In: Glasser WG, Hatakeyama H (eds) Viscoelasticity of biomaterials, ACS Symposium Series 489. ACS, Washington, DC, pp 385–394
3. Hirose S, Nakamura K, Hatakeyama T (1989) Molecular design of linear aromatic polymers derived from phenols related to lignin. In: Schuerch C (ed) Cellulose and wood. Wiley, NY, pp 1133–1144
4. Tanamaich N, Hatakeyama H, Funabashi M, Hatakeyama T (2007) Thermal diffusivity of polyurethane composites filled with industrial waste fabrics. Sen-i Gakkaishi 63:182–184

5. Шурышева, Г.В Лигнополимерсиликатные футеровочные покрытия обмазки для защиты бетона от органической коррозии [Текст] /Г В Шурышева //Вестник Хакасского техн ин-та - филиала КГТУ -Вып 19 - Абакан, 2005 - С 138-139
6. М.Ж. Жуманиязов, О.Ф. Ходжаев, Б.Д. Дюсебеков. Изучение комплексообразования растворимых модификаций гидролизного лигнина с ионами металлов. Ж: Химия в интересах устойчивого развития. 2004.Том 12. Номер 1. С.53-59.
7. Новые ингибиторные композиции на основе модифицированных форм лигнина / Ш. Р. Курамбаев, Д. М. Жуманиязова, М. Ж. Жуманиязов [и др.]. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 11 (145). — С. 78-79. — URL: <https://moluch.ru/archive/145/40505>.
8. Румянцева В.Е., Коновалова В.С., Нармания Б.Е. Влияние ингибирующих добавок нитратов на степень повреждения цементного камня бетона при жидкостной коррозии в хлоридсодержащих средах // Эксперт: теория и практика. 2022. № 4(19). С. 60-66. doi:10.51608/26867818_2022_4_60.
9. Мешкова Кристина Олеговна. «Исследование влияния нитрата кальция на свойства тампонажного цемента» Ж. «Neftegaz.RU» №2. 2017. С.122-125.
10. Н. Justnest. Calcium Nitrate as Corrosion Inhibitor for Reinforced Concrete. Conference: Challenges of Concrete Construction: Innovations and Developments in Concrete Materials and Construction. At: Dundee, Scotland. September 2002. Volume 4. Theme 2: Prevention through Material Developments, pp. 391-401
11. Нифталиев Сабухи Ильич, Козадёрова Ольга Анатольевна, Козадёров Олег Александрович. Коррозионное поведение малоуглеродистой нелегированной стали Ст3 в водных растворах $\text{Ca}(\text{NO})_2$. Ж: Вестник российских университетов. 2013. С. 202-207.

ОЛТИН ТУТГАН ЎЖАР СУЛЬФИДЛИ РУДАЛАРНИ БАКТЕРИАЛ ОКСИДЛАШ БИОРЕАКТОРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ВА КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯЛАШДАГИ ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР (ШАРҲ)

¹Жуманиязов М.Ж., ²Санакулов Қ.С., ¹Жуманиязова Д.М., ¹Жаббиев Р.М.

¹Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университети,

²Навоий тоғ-металлургия комбинати

Аннотация. Ушбу мақолада ўжар сульфидли рудаларни бактериал оксидлаш (BIOX) усуллари орқали қайта ишлаш технологиясининг сўнги маълумотлари, жараёнда ишлатиладиган асосий ускуна-биореакторлар тайёрланишида ишлатиладиган материаллар, пайвандлаш жараёнини кристаллараро коррозияга таъсири каби маълумотлар кенг ёритилган.

Калит сўзлар: бактериал оксидлаш, BIOX реактори, ацидофил бактериялар, микробиологик синтезлар, AISI 316L маркали пўлат.

Ниже приведён перевод на русский и английский языки.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БИОРЕАКТОРОВ ДЛЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ УПОРНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФИДНЫХ РУД И НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ (ОБЗОР)

Аннотация. В данной статье подробно освещены последние данные по технологиям переработки упорных сульфидных руд методом бактериального окисления (BIOX), материалы, применяемые при изготовлении ключевого оборудования — биореакторов, а также влияние сварочных процессов на межкристаллитную коррозию.

Ключевые слова: бактериальное окисление, BIOX-реактор, ацидофильные бактерии, микробиологические синтезы, сталь марки AISI 316L.

FABRICATION OF BIOREACTORS FOR THE BACTERIAL OXIDATION OF REFRACTORY GOLD-BEARING SULFIDE ORES AND SCIENTIFIC APPROACHES TO CORROSION PROTECTION (REVIEW)

Abstract. This article provides a comprehensive overview of recent advancements in the processing of refractory sulfide ores using bacterial oxidation (BIOX) methods, the materials used in the fabrication of bioreactors — the key equipment in this process - as well as the effects of welding procedures on intergranular corrosion.

Keywords: bacterial oxidation, BIOX reactor, acidophilic bacteria, microbiological syntheses, AISI 316L steel.

Кириш

Сўнги йилларда ўжар сульфидли минерал хомашёдан олтин ажратиш олишда бактериялар иштирокида оксидлаш (BIOX)нинг замонавий технологиялари кенг қўлланилмоқда. Олтин ўжар рудаларда пирит, арсенопирит, пирротин, стибнит ва бошқа сульфид минераллари билан ўралган ҳолда бўлиб, уни цианидлаш орқали ажратиш олишини қийинлаштиради. Бу турдаги рудаларни қайта ишлаш жараёнида бактериялар кислота муҳитида сульфид минераллари таркибида олтинни ўраб турган кристалл панжараларни бузиш учун оксидловчи сифатида хизмат қилади.

Биотехнологик усулларнинг афзалликлари шундаки, ўжар сульфатли рудаларни оддий шароитда, атмосфера босимида, экологик жиҳатдан хавфсиз, иқтисодий самарали қайта ишлашга ва энг асосийси руда таркибидан юқори миқдорда олтин олишга имкон яратиди.

Дунё олимлари томонидан ўжар сульфидли рудалардан олтин олишда биотехнологик усулларни такомиллаштириш, мавжуд муаммоларнинг ечими бўйича назарий ва амалий тадқиқодлар натижалари ёритилган кўплаб материаллар мавжуд.

Санакулов К.С. ва унинг шогирдлари томонидан олиб борилган тадқиқодларда олтин тутган сульфидли ўжар минералларни бойитиш, бактериал оксидланиш жараёнини бошқариш учун моделлаштириш, жараёнга рН, ҳарорат ва бошқа қатор технологик параметрларни оптималлаштириш бўйича қатор назарий ва амалий тадқиқодлар олиб борилган. Тадқиқодларда *lactobacillus* ва *acidophilus* ацидофил бактерияларнинг иштирокидаги жараённинг ўзига хос томонлари чуқур илмий асосланган [1-6].

А.Я Бодуэн ва бошқаларнинг тадқиқотлари натижалар кўра, бошланғич флотацион концентратни цианирлаш орқали таркибдаги олтиннинг 46,6% миқдори ажратилган. Оксидлаш ва куйдиришни қўллаш орқали олтин олиш 46,6% дан 85% гача оширилган. BIOX технологиясини қўллаш орқали олтинни олиш 91,74% гача кўтарилган, флотацион концентратни автоклавли оксидлаш орқали олдиндан ишлов берилиб, кейинги цианирлашда олтин ажралиши юқори даражаси (94,9-96,5%) кўтарилган [7].

Муаллифлар В.П. Мязин, Л.В. Шумилова, Г.Г. Минеев ва В.В. Барановлар олтин тутган ўжар сульфидли концентратларни бактериал оксидлашнинг янги услубларини келтирганлар. Цианидли қайта ишлаш орқали олтинни олиш кўрсаткичлари BIOX-1,2 тажрибаларида бактериал оксидлаш орқали 77,99% ва 76,86%

натижага эришганлар. Бу кўрсаткич микроорганизмларсиз 60,47% ни ташкил этган. Олинган илмий натижалар технологик жараёнларни модернизация қилиш имкониятларини берган [8].

Олимлар Комогорцев Б.В., Вареничев А.А. томонидан кам таркибли ва мураккаб олтин рудаларини қайта ишлаш муаммолари таҳлил қилинган. Бу тадқиқот саноат чиқиндиларидан фойдаланиш имкониятларини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, у минерал ресурслардан фойдаланишнинг самарадорлигини ошириш учун янги ёндашувларни таклиф қилинган. Методология асосан иқтисодий таҳлил ва лаборатория синовларига асосланган [9].

Биореактор қурилмаларнинг узоқ йиллар давомида ишлашини таъминлашда энг аввало уни тайёрлашда ишлатиладиган бирламчи материал - зангламайдиган пўлатнинг техник тавсифлари ўта муҳим ҳисобланади. Корхонага ўрнатилган реакторлар зангламайдиган AISI 316L маркали пўлатдан тайёрланган. Бу турга кирувчи зангламайдиган пўлатлар турли давлатлар стандартларида турлича маркаланади. Масалан, Американинг ASTM A240 стандартида 316 L AISI, Европа стандартида EN 100088-2 1.4435, Хитойда GB стандартида кўра Cr17Ni14Mo3, Россияда ГОСТ 5632 талабларига кўра 03X17H14M3 маркаларда ишлаб чиқарилмоқда [10, 11].

Масаков, В.В. ва ҳамкасблари олиб борган тадқиқодлар натижаларида пайвандлаш жараёнинг 316L маркали зангламайдиган пўлатларда коррозияга чидамлилиги пасайиши илмий асосланган. AISI 316L маркали пўлатлардан биореактор ускуналарини тайёрлашда пайвандлаш жараёнини тўғри ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга. Юқори ҳарорат таъсирида пайвандланган юзаларда никель, хром ва молибденларнинг оксидланиши оқибатида, юзадаги кимёвий бардошликлар сусаяди, чокларда ички кучланишлар сабабли микроғоввакликлар пайдо бўлиб, юзага кислороднинг сингишига сабаб бўлади, бу ҳолат юзанинг оксидланишини таъминлайди [12].

Vargas, V.H. ва бошқалар тадқиқодларида зангламас пўлатнинг турли хилдаги пайванддан кейинги коррозияга чидамлилигига синтетик туз эритмаларида ўрганилган. Пайвандлар аргонда газ вольфрам ёйли усули билан бажарилган ва супер дуплекс зангламас пўлатнинг юқори никелли сими билан бирлаштирилган. Пайвандлаш зоналарининг намуналари таркибни сканерлаш, электрокимёвий ўлчовлар, микроқаттиқлик ва сканерловчи электрон микроскопия ёрдамида тавсифланган. Натижаларга кўра, зангламас пўлатларда мартенсит тасмаси ҳосил бўлган ва юзаларида

коррозия содир бўлган. Асосан иссиқлик таъсир этган зоналарда бошқа қимсларига нисбатан локализацияланган коррозия кўпроқ содир бўлган [13].

А. Malik ва унинг шогирдлари турли рНли эритмаларда, эриган кислород ва ҳароратнинг динамик ва статик шароитларда 316L маркали зангламас пўлатнинг чуқурчали (pitting) коррозияга хулқ-атвори ўрганилган. Тадқиқот давомида коррозия жараёни масса йўқотиш ва электрокимёвий поляризация усуллари ўрганилган. Аниқланишича, коррозия тезлиги рН камайган сари коррозия тезлиги ошган, рН 4га етганда энг юқори ва рН 9 да энг паст бўлган. Циклик поляризация тадқиқотлари натижалари кўрсатишича кислота концентрацияси ва ҳароратининг ошиши ҳамда рН нинг пасайиши билан кўпроқ манфий потенциалга ўтади. Паст рНли эритмалар AISI 316L зангламайдиган пўлатда чуқурчали коррозиянинг г бошланиши ва тарқалиши учун энг оптимал шароитлар эканлиги аниқланган [14].

AISI 316L зангламайдиган пўлатларни пайвандлашда юқори ҳарорат таъсирида юза қисми сенсбилизация учрайди, оқибатда таркибдаги хром элементи углерод билан бирикиб, хром II карбидини (Cr_3C_2) ҳосил қилади. Натижада юзадаги хромнинг оксид қатламини камайишига ва сиртнинг коррозияланишига олиб келади [15].

ТАДҚИҚОД ОБЪЕКТИ ВА СИНОВ УСУЛЛАРИ

Тадқиқод объекти сифатида ГМЗ-3га ўрнатилган биореакторлар ва травление ва пассивация жараёнлари учун тайёрланган кислоталар (H_2SO_4 , HNO_3 , HF) эритмалари, нитраллашда ишлатилган натрий ишқори кабилар танланди.

Биореактор тайёрланган AISI 316L маркали пўлатлардаги пайванд чокларининг коррозиябардошлик синовлари ГОСТ 28207-89 талаблари бўйича олиб борилди.

Травление жараёни **ГОСТ 6032-2017** ҳамда EN (EN 10088-2) и ASTM бўйича, пассивация жараёни [ГОСТ ISO 16048—2014](#) ҳамда ASTM A380 ва A967ларда кўрсатилган талабларга риоя қилган холда олиб борилди.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Дунё амалиётидаги ўжар сульфидли рудаларни қайта ишлаб олтин олишнинг салкам қирқ йиллик тажрибасининг кўрсатишича, асосий ускуна ҳисобланган зангламайдиган пўлатдан ясалган биореакторлар ички юзасини ишга туширишдан олдин травление ва пассивация жараёнларини илмий ёндашув асосида қилинмаса, биооксидланиш жараёнидаги кўплаб агрессив таъсирлар туфайли муддатидан олдин ишдан чиқади. Бунга асосий сабаб, олтин сақловчи руданинг биологик оксидлаш технологиясида микроорганизмларнинг ҳаёт фаолиятини сақлаб туриш мақсадида

реактордаги ҳарорат 40-45 °С атрофида ушланиб, доимий равишда ҳаво (кислород) бериб турилади. Ушбу шароитда сульфидли рудаларнинг биооксидлашиши натижасида реактор ичидаги муҳит рН 1-1,5гача етиб, кислоталик агрессив коррозия ҳолат юзага келади. Ундан ташқари, руда концентратининг қаттиқ абразив доналари реакторнинг ички юзасини емириб, микрочуқурликлар ҳосил қилади ва коррозия муҳитнинг реактор юзасининг ичига киришини тезлаштиради. Натижада маҳаллий, питтинг ва тирқишли коррозиянинг пайдо бўлишига шароит яратади. Навоий кон-металлургия комбинатига қарашли ГМЗ-3га ўрнатилган биооксидлаш технологик тизимининг асосий бўғинини биореактор ташкил этиб, унда сульфидли олтин рудаларни биооксидланиш жараёнлари амалга оширилиб, мураккаб микробиологик синтезлар содир бўлади ва ўта коррозия агрессив муҳит ҳосил бўлади.

Дастлабки тадқиқодларни AISI 316L турдаги пўлатлардан тайёрланган биореакторлар коррозияланишига сабаб бўладиган агрессив омилларни аниқлашдан бошладик. Ўзар сульфидли рудаларни қайта ишлаш жараёнида биореакторларга таъсир қилувчи агрессив муҳитлар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган

1-Жадвал

Биореакторларнинг коррозияланишига таъсир омиллар ва таъсир қилувчи шароитлар

№	Агрессив муҳитлар	Диапазон	Изоҳ
Таъсир қилувчи омиллар			
1	Биореактор тайёрлашдаги пайвандлаш	Юқори ҳарорат таъсирида реактор юза қисми сенсбилизация учрайди	
2	Рудадаги абразив миқдори, %	Реактор деворини ва оксид қатламни механик емиради	
Агрессив таъсир қилувчи шароитлар			
1	Жараён давомида реактор ичидаги муҳит, рН	1,0-1,3	Кислотали агрессив муҳит
2	Оксидланиш-қайтарилиш потенциали, Eh (редокс), м/в	+540-(+870)	Оксидловчи агрессив муҳит
3	Сульфат ионлари миқдори, г/л	95-100	Сульфат коррозиясини кучайтиради
4	Ҳарорат °С	40-45	Коррозия тезлигини кучайтиради

Кейинги тадқиқодларда биореакторлар тайёрланишдаги пайванд чокларининг коррозиябардошлигини аниқлаш бўйича лаборатория синовлари олиб бордик. Синовларни ўтказишда ишчи модда сифатида юқори сифатли натрий хлориди (NaCl) дистилланган сувда эритилиб, $(5 \pm 1) \%$ концентрациядаги эритма тайёрланди. Эритманинг pH кўрсаткичи $(35 \pm 2) ^\circ\text{C}$ ҳароратда 6,5 дан 7,2 гача бўлган ораликда ушлаб турилди. Эритма муҳит pH зарур пайтда хлорид кислота ва натрий гидроксидининг (NaOH) ёрдамида тўғирланди. Синовлар ГОСТ 28207-89 талаларига риоя қилган ҳолда ҳимояланмаган AISI 316L маркали пўлатларнинг пайвандланган қисмларидан тайёрланган намуналарида тузли туманли камераларда ўтказилди. Пуркаш тизимига узатиладиган сиқилган ҳаво майда дисперсли ва бир хил тузли туман ҳосил бўлишини таъминлаб, камерага доимий юборилиб турилди. Кузатувлар ҳар бир 16, 24, 48, 96, 168 соат давомида олиб борилди. Натижаларга кўра намуналарга 96 соатлик (4 суткалик) ва 168 (бир ҳафталик) тузли туман таъсирлантирилганда пайванд чоклари атрофида занглашлар содир бўлганлиги аниқланди.

Шундан сўнг биореакторнинг узоқ йиллар давомида коррозияга учрамасдан ишлашини таъминлаш мақсадида ички ва ташқи юзаларини травление пассивация жараёнларини амалга оширдик.

Жараёнда бажарилган ишлар кетма кетлиги қуйидаги 2-жадвалда келтирилди.

2-Жадвал

Биореакторларни травление ва пассивация қилишнинг кетма-кетлиги

№	Жараён	Изоҳ
1	Пайванд чоклари окалина ва бошқа ифлосликлар ASTM A380 стандартидаги талаблар бўйича SA 2 ½ даражагача тозаланди	Пайванд чокларидаги окалинадан холос бўлинади ва юзадаги механик ифлосликлар тозаланади.
1	Биореактор юзаси ишқорий СФМ эритмалари билан қўлда ишлов берилиб ёғсизлантирилди	Травление ва пассивациянинг сифатини таъминлайди
2	Реактор курук ҳаво оқимида қуритилди	Реакцион эритма концентрациясига таъсири йўқолади
3	Пассивация эритмалари тайёрланди ва реакторларнинг ҳар бир м ² юзаси шу эритма билан қўлда ишланди;	Қўлда ишлаш эритманинг реакторнинг барча қисмларига етиб боришини таъминлайди
4	Пассивация жараёнидан сўнг 10 соатлик тиним берилди ва дастлаб совуқ сув билан пухталаб ювилди	Пассивациянинг тўлиқ амалга ошиши ва кислота қолдиқларидан тозалаш амалга ошади

5	Пассивацияланган юзалардаги кислота қолдиқлари содали ишқор эритмаси билан рН 7 бўлгунча неутрализацияланди	Қолдиқ кислота бўлмаслиги таъминланади
6	Юзалар иссиқ (35-40 °С) сув билан ювилди	Реактор юзаси содали ишқордан тозаланади
7	Пассивация қилинган юзалар 50-60 °С ҳароратда куруқ ҳаво патоген ёрдамида қуритилди.	Травления жараёнига тайёрланади

Сиртни тайёрлаш энг муҳим босқичлардан бири бўлиб, унда юзани ёғсизлантириш ва механик ифлосликлардан тошалаш амалга оширилади. Бу жараён эҳтиёткорлик билан ўта юқори сифатда амалга оширилиши зарур. Реакторларни кимёвий ёғсизлантириш ёғларнинг эриши ва парчаланишига асосланган. Ёғсизлантириш учун ишлатилган сувли эритмалар юқори ишқорий ва юқори ҳароратларда ASTM A380 стандартига тўла риоя қилинган ҳолда амалга оширилди.

Пассивациянинг сифатини назорат қилишда ферроксил синови ASTM A380 ва ASTM A967 стандартларига мос равишда олиб борилди. Тадқиқот жараёнида дистилланган сувда эриган азот кислотаси ва калий ферроцианиди қўлланилди. Олинган аралашма намуна юзасига сепилади ва 15–20 сония ушлаб турилди. Юзада пайдо бўлган кўкимтир доғлар пассивациянинг нотўғри қилиганидан дарак берди. Натижалар пассивланган юзага мис сульфати эритмаси сурилиб, 6 минут давомида ушлаб турилди ва натижалар визуал баҳоланди. Шу тариқа юзадаги темирни аниқлаш имконини берди.

Биореакторлар пассивацияси юқори даражада олиб борилди ва биореакторларнинг коррозияланишдан ҳимояси таъминланди.

ХУЛОСАЛАР

Мақолада ўжар сульфидли рудаларни бактериал оксидлашнинг ўзига хослиги, жараёни самарали олиб бориш ҳақида мамлакатимиз ва дунё олимлари томонидан олиб борилаётган ишлар кенг ёритилди. Алоҳида эътибор берилган томони шундаги BIOX реакторларини тайёрлашда ишлатиладиган зангламас пўлатлар, улардан усқунани тайёрлашдаги пайвандлаш жараёни тўғри олиб бориш муҳимлиги, унинг илмий асослари, кристалларо коррозияланишга бевосита таъсирлари ҳақидаги маълумотлар кенгрок ёритилди. BIOX реактори тайёр бўлгандан сўнг ички ва ташқи юзалари тозаланиб, нитрат ва сульфат кислоталарининг эритмалари билан халқаро стандартларга мос равишда травление ва пассивация қилинди. Олиб борилган бу жараёнлар биореакторларнинг коррозиясининг олдини олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Санакулов К.С., Мухиддинов Б.Ф., Шарипов С.Ш., Вапоев Х.М. Анализ закономерностей формирования ионного состава водной фазы пульпы и его влияния на процессы бактериального окисления сульфидных минералов // Цветные металлы. – 2022. – № 5. – Б. 15-23.
2. Санакулов К.С., Сагдиева М.Г., Тагаев И.А. “Биогидрометаллургия: реалии и перспективы при решении проблем.” Научная монография. Изд-во «Muharrir nashriyoti» Ташкент. 2019. 415 с. 9.
3. Санакулов К.С., Мухиддинов Б.Ф., Шарипов С.Ш., Умрзаков А.Т. Исследование изменения концентрации ионов металлов в бактериальном окислении флотоконцентрата в жидкой фазе// Горный вестник Узбекистана 2020. № 4 (83) С.24- 28. 1
4. Санакулов К.С., Мирзаев Т.Ш., Давранов К.Д. Теоретические и практические основы выщелачивания благородных металлов. Монография. Типография ГУ «Фонд НГМК». 2021. 496 с
5. Махмудов Г.Б., Саидова А.Х., Мохилова Н.Т. Моделирование нечеткой логики для управления процессом бактериального окисления концентратов в реакторах с мешалкой // Современные инновации, системы и технологии. – 2022. – Т. 2. – № 2. – Б. 201-214.
6. Санакулов К., Эргашев У.А., Хамидов Р.А. Современные способы переработки упорных золотосодержащих руд // Горный вестник Узбекистана. – 2020. – № 4 (83). – Б. 45-49.
7. Бодуэн А.Я., Фокина С.Б., Сабурбаева Л.Ю. Вопросы промышленной безопасности при переработке упорных золотосодержащих концентратов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2019. – № S7. – Б. 383-391.
8. Мязин В.П., Шумилова Л.В., Минеев Г.Г., Баранов В.В. Переработка упорных сульфидных концентратов, содержащих благородные металлы, на основе бактериального окисления // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. – 2017. – Т. 7. – № 4 (23). – Б. 67-78.
9. Комогорцев Б.В., Вареничев А.А. Проблемы переработки бедных и упорных золотосодержащих руд // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2016. – № 2. – Б. 204-218.

10. ASTM A240/A240M Standard specification for chromium and chromium-nickel stainless steel plate, sheet, and strip for pressure vessels and for general applications// American Society for Testing and Materials (USA)
11. ГОСТ 5632-2014. Международный стандарт. Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные// Москва Стандартиформ 2015
12. Масаков, В.В. Сварка нержавеющей сталей: учебное пособие / – Тольятти: ТГУ, 2011. – С.132-133.
13. Vargas, V.H.; Albiter, A.; Domínguez-Aguilar, M.A.; Altamirano, G.; Maldonado, C. Corrosion resistance of dissimilar GTA welds of pipeline steel and super duplex stainless steels in synthetic brine. Corrosion Journal 2021, 77, 6, 668-680.
14. Malik A., Kutty P.M., Siddiqi N.A., Andijani I.N., Ahmed S. The influence of pH and chloride concentration on the corrosion behaviour of AISI 316L steel in aqueous solutions. Corros Sci. 1992; 33: 1809–1827.
15. Баликов С.В., Дементьев В.Е., Войлошников Г.И., Минеев Г.Г., Лодейщиков В.В. Б20 Биотехнология золота и цветных металлов /– Иркутск: АО «Иргиредмет», 2021. – С. 11.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КИСЛОСТОЙКИХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ГОССИПОВОЙ СМОЛЫ

¹Д.М. Жуманиязова., ²Б.С. Закиров., ¹М.Ж. Жуманиязов.

¹Ургенчский государственный университет, г. Ургенч, ximtex@rambler.ru

²Институт общей и неорганической химии, г. Ташкент

***Аннотация** Происхождение проблемы. Основная часть кислотостойких покрытий, применяемых в Республике Узбекистан, удовлетворяется за счет импорта из-за рубежа. Наряду с высокой себестоимостью, явно проявляется их низкая эффективность. Для предприятий, работающих в агрессивных средах, актуальной задачей остается создание эффективно защищающих металлоконструкции от коррозии и конкурирующих с импортными аналогами, на основе имеющегося в стране сырья и вторичных ресурсов.*

Цель работы. Создание научных основ повышения физико-механических свойств кислотостойких покрытий на основе госсиполовой смолы и местных ресурсов.

Методология. В данных экспериментальных исследованиях для анализа свойств сырья и полученных продуктов использовались физические, физико-химические и химические методы исследования.

Научная новизна. Научно обоснована возможность повышения эффективности и физико-химических и механических свойств кислотостойких антикоррозионных покрытий на основе госсиполовой смолы и местных ресурсов путем введения в их состав карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), гексаметилентетрамин (ГМТА) и вторичного полиэтилена (ВПЭ).

Полученные результаты. Согласно результатам исследований, определен оптимальный состав кислотостойкого антикоррозионного покрытия с улучшенными физико-механическими свойствами и проведены лабораторные испытания. Состав включает в себя следующие вещества, мас. %: госсиполовая смола (91,6), фосфат цинка (2,0), бихромат калия (2,0), ГМТА (0,4), вторичный полиэтилен (2,0) и КМЦ (2,0). Данный состав значительно снижает скорость коррозии в кислотной среде. Определено, что защитный эффект состава превышает 98,4%. Адгезия покрытия увеличена в 2,5 раза, а сроки службы увеличены в 2 раза.

***Ключевые слова:** коррозия, агрессивная среда, наполнитель, пастификатор, модификатор, адгезия, гибкость, вторичный полиэтилен, пластичность.*

POSSIBILITIES FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS AND PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF ACID-RESISTANT ANTI- CORROSION COATINGS BASED ON GOSSYPOL RESIN

***Abstract.** Problem background. A large portion of acid-resistant coatings used in our country is imported. Creating products of this type that compete at the same level as imports,*

based on domestic raw materials and secondary resources, remains a pressing issue that still awaits resolution.

Purpose. To establish a scientific basis for improving the physico-mechanical properties of acid-resistant coatings based on gossipol resin and local resources.

Methodology. In these experimental studies, physical, physicochemical, and chemical methods were employed to analyze the properties of raw materials and the resulting products.

Originality. It has been scientifically proven that the physico-chemical and mechanical properties are enhanced by adding carboxymethylcellulose (CMC) and recycled polyethylene to acid-resistant anticorrosion coatings created from gossipol resin and local resources.

Findings. Based on the results of the conducted research, the optimal composition of the acid-resistant anticorrosion coating with improved physico-mechanical properties has been determined, and laboratory tests have been carried out. The composition includes the following ingredients by weight percent: gossipol resin (91.6), zinc phosphate (2.0), potassium dichromate (2.0), GMTA (0.4), recycled polyethylene (2.0), and CMC (2.0). This composition significantly reduces the corrosion rate in an acidic environment. It has been established that the protective action of the composition exceeds 98.4%. The adhesion of the coating increases by 2.5 times, and the service life is extended by 2 times. The effectiveness of the research is confirmed by the results of chemical and physicochemical analysis, laboratory experiments, and pilot industrial tests.

Keywords: corrosion, aggressive environment, filler, plasticizer, modifier, adhesion, flexibility, recycled polyethylene, plasticity.

ГОССИПОЛ СМОЛАСИ АСОСИДАГИ КИСЛОТАБОРДОШ АНТИКОРРОЗИОН ҚОПЛАМАЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ВА ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЯХШИЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Аннотация. Муаммонинг пайдо бўлиши. Ўзбекистон Республикасида қўлланиладиган кислоталарга чидамли қорлаталарнинг асосий қисми чет элдан импорт қилинади. Юқори нархланишидан ташқари, уларнинг самардорлиги аниқ қурилган. Агрессив муҳитларда фаолият юритган корхоналар учун металл конструкцияларни коррозиядан самарали ҳимоя қилиш ва импорт аналоглари билан рақобатлашувчи маҳсулотларни яратиш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда, бу эса мамлакатимизда мавжуд хом ашё ва иккита ресурслар асосида амалга оширилишига керак.

Ишининг мақсади. Госсипол смоласи ва маҳаллий ресурслар асосида кислоталарга чидамли қопламаларнинг физико-механик хоссаларини оширишнинг илмий асосини яратиш.

Методология. Мазкур экспериментал тадқиқотларда хом ашё ва олинган маҳсулотларнинг хоссаларини таҳлил қилиш учун физик, физико-химик ва химик усуллардан фойдаланилди.

Илмий янгилик. Госсипол смоласи ва маҳаллий ресурслар асосидаги кислотабордош антикоррозион қопламалар самардорлигини ҳамда физико-кимёвий ва механик хусусиятларни ошириш имконияти карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), гексаметилентетрамин (ГМТА) ва иккинчи полиэтилен (ИПЭ) қўшиши орқали таъминланиши мумкинлиги илмий асосланди.

Олинган натижалар. Тадқиқотлар натижаларига кўра, физик-механик хоссалари яхшилан кислоталарга чидамли антикоррозион қопламалар учун оптимал таркиб аниқланди ва лаборатория текширувлари ўтказилди. Таркибида қуйидаги моддалар (мас.

%) : госсиполовая смола (91,6), рух цинка (2,0), калий бихромат (2,0), ГМТА (0,4), иккиламчи полиэтилен (2,0) ва КМЦ (2,0) мавжуд. Ушбу таркиб кислотали муҳитда коррозиянинг тезлигини сезиларли равишда камайтиради. Таркибнинг ҳимоя самарадорлиги 98,4 % дан юқори эканлиги аниқланган. Қоплама адгезияси 2,5 баробар оширилган, хизмат муддати эса 2 баробар узайтирилган.

***Калит сўзлар:** коррозия, агрессив муҳит, тўлдирувчи, пластификатор, модификатор, адгезия, эгилишга мустаҳкамлик, иккиламчи полиэтилен, пластиклик.*

Введение. Как показывает мировая практика, проблема повышения коррозионной стойкости оборудования, работающего в агрессивных условиях, становится одной из центральных проблем, определяющих технико-экономическую эффективность предприятия. Доказано, что основные потери, возникающие в результате коррозии, приводят к преждевременному выходу из строя металлоконструкций, а затраты на их восстановление значительно превышают стоимость конструкций и оборудования. Все эти факторы приводят к увеличению себестоимости производства продукции [1].

В защите металлов от агрессивных сред широко используются битумно-мастичные коррозионностойкие покрытия. Преимуществами являются их проводимость для токов электрической защиты и хорошая совместимость со средствами электрохимической защиты, дешевизна, большой опыт применения и наличие технологии [2]. К основным недостаткам битумно-мастичных покрытий относятся узкий температурный диапазон применения, недостаточная ударопрочность, повышенная влажность и низкая биостойкость покрытия [3, 4]. В настоящее время ассортимент лаков и красок включает в себя более 1000 различных добавок. Широко используются лакокрасочные покрытия и полимерные покрытия с внедренными в них металлическими частицами. Это не только изолирует металлическую поверхность от агрессивной среды, но и реализует механизм электрохимической защиты [5, 6]. Важнейшими требованиями к полимерным покрытиям являются сильное сцепление отдельных слоев друг с другом, высокая эластичность и устойчивость к деформации при последующей обработке, твердость, наличие всех защитных свойств и декоративные характеристики [7, 8].

В нашей стране доля подобных средств, основанных на имеющемся местном сырье, по-прежнему невелика, и они не лишены ряда недостатков и дефектов. Исходя из этого, создание высокоэффективных серий кислотостойких покрытий на основе нашего местного сырья относится к числу проблем, ожидающих решения.

Методы и материалы. Исследования проводились современными химическими и физико-химическими методами. Физико-химическое изучение структуры и свойств покрытий проводилось методом Фурье-инфракрасной спектроскопии в суспензии в диапазоне 400-4000 см⁻¹. Защитные свойства оценивались по ГОСТ 9.054-90 "Единая система защиты от коррозии и старения". Вязкость покрытий определялась по ГОСТ 33-82 с помощью вискозиметра типа ВПЖ, с точностью контроля температуры ± 1 ° С; условная вязкость - по ГОСТ 6258-85 с помощью вискозиметра типа ВУ. Прочность покрытия на изгиб определялась в соответствии с требованиями ГОСТ 6806. Ударная прочность покрытия измерялась на приборе У-1А в соответствии с требованиями ГОСТ 4765. Определение параметров адгезии нанесенного покрытия проводилось на основе требований ГОСТ 15140. Объектами исследования являлись госсиполовая смола, фосфат цинка, бихромат калия, ГМТА, карбоксиметилцеллюлоза КМЦ и вторичный полиэтилен.

Результаты и обсуждение. В Узбекистане более 100 крупных, средних и малых предприятий производят химическую продукцию. Дорогостоящее оборудование, приборы и конструкции, используемые на них, подвергаются воздействию агрессивных сред. Все используемые там кислотостойкие покрытия поставляются из-за рубежа.

Правильный выбор наполнителей в составе позволяет улучшить такие свойства, как адгезия, влагостойкость, кислотостойкость, механическая прочность, твердость и другие. Они оказывают непосредственное влияние на свойства покрытий. Это связано с тем, что слоистые частицы в пленке прочно прилипают друг к другу, создавая тем самым барьер для агрессивных жидкостей. Введение в состав фосфата цинка в качестве добавки значительно повышает защитную способность [9].

Физико-химические свойства покрытий зависят от модификаторов, наполнителей и пластификаторов, имеющих основу, образующую оболочку. В настоящее время ассортимент лакокрасочных материалов включает в себя более 1000 различных добавок. Широко используются полимеры с внедренными в них металлическими частицами, что не только изолирует металлическую поверхность от агрессивной среды, но и реализует механизм электрохимической защиты [10]. Важнейшими требованиями к полимерным покрытиям являются сильное сцепление отдельных слоев друг с другом, высокая эластичность и устойчивость к деформации при последующей обработке, твердость, наличие всех защитных свойств и декоративные характеристики [11,12].

В данной статье научно обоснованы возможности создания конкурентоспособных покрытий с улучшенными физико-механическими и химическими свойствами, используемых для защиты от коррозии оборудования, работающего в агрессивных средах, с использованием отходов масложировой промышленности – госсиполовой смолы. В исследованиях в качестве исходного объекта использовались кислотостойкие покрытия, созданные нами и содержащие госсиполовую смолу (95,6%), фосфат цинка (2,0%), бихромат калия (2,0%), ГМТА (0,4%). С целью повышения физико-механических свойств данного состава мы изучили влияние на него вторичного полиэтилена и карбоксиметилцеллюлозы. Количественные показатели состава приведены в следующей таблице 1.

Таблица 1

Количественный состав компонентов в образцах кислотостойкого покрытия, приготовленных в качестве испытательных образцов

№	Наименование компонентов	Количество, %
1	Госсиполовая смола	94,6-90,6
2	Фосфат цинка	2,0
3	Бихромат калия	2,0
4	Гексаметиленetetрамин	0,4
5	Вторичный полиэтилен	0,5-2,5
6	Карбоксиметилцеллюлоза	0,5-2,5

С целью определения оптимального состава мы провели испытания покрытий, приготовленных с различными соотношениями наполнителей, в 20%-ной сернокислотной среде. Сначала температура состава была повышена до 130 °С. Эта температура обеспечивает плавление вторичного полиэтилена и его равномерное распределение по массе. Затем в состав вводили вторичный полимер в количестве 0,5-2,5% (с шагом 0,5%) от общей массы. После введения каждой порции и получения гомогенной массы, ее охлаждали, наносили на пластинку и в соответствии с требованиями ГОСТ 0.054-90 определяли скорость коррозии и степень защиты в 20%-ном растворе H₂SO₄. После этого, оставив в составе то количество полиэтилена, которое обеспечило наиболее эффективную степень защиты, в него постепенно вводили 0,5-2,5% КМЦ (с шагом 0,5%), и после добавления каждой порции оценивали устойчивость к коррозионным воздействиям в вышеописанном порядке. Результаты испытаний приведены в следующей таблице 2.

Таблица 2

Результаты изменения степени защиты покрытия на основе смолы госсипола при добавлении в его состав вторичного полиэтилена и карбоксиметилцеллюлозы

№	ГС:ZnPO ₄ :K ₂ CrO ₄ : (CH ₂) ₆ N ₄ :ИПЭ:КМЦ , масс%	Разница массы образца, г (сутки)			Скорость коррозии, г/м ² , 10 ⁻³ (сутки)			Степень защиты, % (сутки)		
		7	28	90	7	28	90	7	28	90
1	95,4:2:2:0,1:0,5:0	0,0008	0,0011	0,016	0,51	0,42	0,43	98,1	98,0	97,6
2	94,9:2:2:0,1:1,0:0	0,0007	0,0010	0,0014	0,50	0,42	0,42	98,2	98,1	97,8
3	94,4:2:2:0,1:1,5:0	0,0007	0,0010	0,0013	0,49	0,38	0,30	98,2	98,1	97,9
4	93,9:2:2:0,1:2,0:0	0,0006	0,0012	0,0012	0,48	0,37	0,31	98,0	98,2	98,0
5	93,4:2:2:0,1:2,5:0	0,0006	0,0012	0,0012	0,48	0,37	0,31	98,0	98,2	98,0
6	93,4:2:2:0,1:2,0:0,5	0,0005	0,0005	0,0011	0,47	0,42	0,43	98,3	98,3	98,1
7	92,9:2:2:0,1:2,0:1,0	0,0005	0,0007	0,0007	0,46	0,42	0,42	98,3	98,2	98,2
8	92,4:2:2:0,1:2,0:1,5	0,0004	0,0006	0,0005	0,45	0,28	0,30	98,4	98,5	94,3
9	91,9:2:2:0,1:2,0:2,0	0,0004	0,0006	0,0010	0,44	0,35	0,31	99,4	98,5	98,4
10	91,4:2:2:0,1:2,0:2,5	0,0004	0,0006	0,0010	0,44	7,3 5	0,31	99,5	98,5	99,4

Из данных таблицы видно, что при добавлении в состав 2% вторичного полиэтилена (от общей массы) степень защиты повышается до 98%, а при дополнительном введении 2% КМЦ – до 99,4%. Это свидетельствует о том, что добавление этих двух компонентов увеличивает прочность состава и улучшает адгезию. Доказано, что созданное покрытие на основе смолы госсипола, обладающей высокими защитными свойствами в агрессивных средах, превосходит по эксплуатационным характеристикам аналоги на основе нефтяного битума, используемые для защиты от коррозии. Они обладают высокой адгезией к металлу и содержат гидроксильные, карбоксильные, карбонильные и азотсодержащие группы, обеспечивающие защиту от кислотной коррозии.

Вязкость является важной реологической характеристикой покрытия и изменяется в зависимости от состава и температуры. Вязкость изменяется при добавлении в состав других веществ. Для обеспечения длительного срока службы необходимо минимизировать изменение вязкости при колебаниях температуры. Для определения условной вязкости полученных композиций их выдерживали в течение 1 часа при комнатной температуре, затем нагревали до температуры на 2-3 °С выше температуры испытания и заполняли внутренний цилиндр вискозиметра до заданного уровня. После этого смесь перемешивали до достижения заданной температуры, контролируемой термометром. Затем проводили испытания на вискозиметре. Секундомер включали при достижении уровня покрытия 25 см³, а останавливали – при достижении уровня 75 см³.

Условная вязкость измерялась в секундах и определялась по времени истечения 50 см³ покрытия. В качестве оптимального растворителя при приготовлении антикоррозионных покрытий использовали нефрас 130/210 (ТУ АНП 3-8-94). Условную вязкость покрытия определяли с помощью вискозиметра ВЗ-4 при температуре 20 °С по времени (в секундах), за которое определенный объем образца истекал через калиброванное сопло вискозиметра. Время фиксировали по прекращению истечения.

Для определения водостойкости испытуемый образец помещали в стеклянный стакан, заливали дистиллированной водой до уровня 2/3 высоты стакана и визуально наблюдали в течение 1, 3, 5, 10 и 14 суток. Через заданные промежутки времени каждый образец извлекали, сушили на воздухе в течение 1-2 часов и проверяли на вспучивание, изменение цвета (побеление), образование пузырьков, отслаивание, появление ржавчины и другие дефекты.

Оценка коррозионной стойкости полученных композиций и исследование их физико-механических свойств являются неотъемлемой частью исследований, направленных на создание новых типов защитных покрытий. Подготовка образцов для исследуемого объекта проводилась в соответствии с ГОСТ 9980.2. и ГОСТ 8832.3. Физико-механические свойства покрытий определялись на стальных листах марок 08КП и 8КС размером 150 x 70 x 1,0 (мм) по ГОСТ 16523. Покрытия наносились на ржавые и не ржавые поверхности с помощью кисти слоем толщиной 50-70 (мкм). Коррозия пластинок достигалась путем выдерживания их в 3% растворе NaCl в течение 12 часов. Перед испытаниями покрытия сушили при температуре 20±2 °С в течение 24 часов. Непосредственно перед испытаниями образцы повторно сушили при температуре 20±2 °С в течение 3 часов. Результаты испытаний физико-механических показателей покрытия представлены в таблице 3.

Таблица 3

Физико-механических показателей покрытия

№ п/п	Кўрсаткичлар номлари	Кўрсаткичлар нормаси
1	Цвет	Тўқ жигаррангдан корагача
2	Внешний вид	Смоносимон суюқлик
3	Запах	Ўзига хос
4	Температура вспышки, °С	280
5	Адгезия к металлу, МПа, не менее	4,0
6	Ударопрочность, Н·м, не менее	1,9

7	Прочность на изгиб, мм, не менее	7,0
8	Диапазон температур применения, °С	4-45
9	Водородный показатель (рН)	5,6-6,1
10	Температура кристаллизации, °С	- 40
11	Расход, г/м ² , не более	100,0
12	Водопоглощение, %, не более	0,1
13	Время высыхания (25 °С), ч, не более	12-14
14	Условная вязкость при 20,5 ±0,5°С по вискозиметру ВЗ-4, сек	30-40
14	Защитная способность, дней, не менее	5000,0
15	Время полного формирования защитного покрытия, сутки	4-5

Согласно данным таблицы, все физико-механические свойства кислотостойкого покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9.402-2004. Результаты испытаний, проведенных на различных промышленных объектах, полностью подтвердили достоверность полученных данных. Данные покрытия конкурентоспособны по сравнению с импортными аналогами благодаря быстрому высыханию, ударопрочности, эластичности, стойкости к изгибу, высокой адгезии, возможности нанесения любых декоративных красок и высокой стойкости к агрессивным кислым средам.

Ещё одним важным показателем покрытия является изменение антикоррозионных свойств с течением времени, которое определялось по восьмибалльной шкале согласно требованиям ГОСТ 6992. Было подготовлено пять образцов покрытия, нанесенного толщиной 1 мм на не ржавые (а) и ржавые (б) образцы стали марки Ст3. В состав покрытия вводили ИПЭ и КМЦ в количестве от 0,5 до 2,0%. Образцы испытывали в течение 14 дней на статическую стойкость в 20% растворах H₂SO₄, HNO₃ и HCl, в воде и в условиях естественного климата при температуре 20±2 °С. Общая скорость коррозии покрытия оценивалась по десятибалльной системе. Для характеристики согласованности данных были взяты средние значения скорости коррозии. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4

Оценка стабильности защитных свойств покрытия в воде, различных кислотных средах и различных климатических условиях

№	Испытание	Время, сутка	Покрытия									
			1		2		3		4		5	
			а	Б	а	б	а	б	а	б	а	б
1	Қопламага сувнинг статик таъсирининг бардошлилиги, T=20±2°C	3	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2
		5	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2
		7	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2
		10	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2
		14	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
2	Қопламанинг 20% H ₂ SO ₄ эритмаси статик таъсирига бардошлилиги, T=20±2 °C	3	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2
		5	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1
		7	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
		10	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
		14	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2
3	Қопламанинг 20% HNO ₃ эритмаси статик таъсирига бардошлилиги, T=20±2°C	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2
		5	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2
		7	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2
		10	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2
		14	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
4	Қопламанинг 20 %ли HCl эритмаси статик таъсирига бардошлилиги, T=20±2°C	3	2	2	2	2	1	1	1	2	3	2
		5	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2
		7	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2
		10	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
		14	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2
5	Қопламанинг Урганч шахи иклими шароитига таъсирига бардошлилиги 2017-2018 йиллардаги ҳароратларда	182	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
		365	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
		547	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1
		730	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1

Согласно данным таблицы, антикоррозионное покрытие на основе термически окисленной смолы госсипола и местных ресурсов, в отличие от других аналогов, обладает специфическими свойствами, образует на поверхности углеродистых сталей тонкую, стабильную, прочно сцепленную с металлической основой пленку хелатного типа, что полностью подтверждает его высокую стойкость к кислым средам.

Выводы. На основании полученных научных данных можно с уверенностью утверждать, что разработанные кислотостойкие покрытия на основе смолы госсипола и техногенных ресурсов полностью соответствуют требованиям стандартов по всем

параметрам. Испытания показали, что созданные кислотостойкие покрытия обладают высокими физико-механическими свойствами и эффективно противостоят агрессивным средам. Рекомендуется их использование для защиты оборудования и аппаратуры, работающих в кислых условиях, в химической, нефтяной и нефтехимической промышленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Семенова И.В. Коррозия и защита от коррозии – М., Физматлит, 2006. – С. 7-8.
2. Я.Г. Авдеев, Высокотемпературная коррозия сталей в растворах кислот. Ч. 1. Методические особенности проведения исследований. Параметры коррозионного процесса. Обзор, Коррозия: материалы, защита, 2020, 4, 1–16. doi: 10.31044/1813-7016-2020-0-4-1-16
3. Гиззатуллин Р.Р. Усовершенствование метода защиты магистральных трубопроводов от коррозии в трассовых условиях на основе разработанных новых изоляционных материалов: автореф..... докт. техн. наук: 25.00.19. – Уфа: Уфимский государственный нефтяной университет, 2004. – 37 с
4. Харисов Р. А. Совершенствование технологии изоляции трубопроводов полимерными ленточными покрытиями с двухсторонним липким слоем: автореф. ... канд. техн. наук: 25.00.19. – Уфа: Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т – 2011. – 246 с.
5. Яковлева А.А., Анциферов Е.А., Гусева Е.А., Садловский С.В. Влияние защитного покрытия на основе органического связующего на коррозионную устойчивость стали // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2019. Т. 9. N 4. С. 600–611.
6. Румянцева, К.Е. Физические и технологические свойства покрытий: Учеб. пособие / ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. - Иваново, 2007. - 80 с. ИСБН 978-5-9616-0246-3.
7. Защитные покрытия : учеб. пособие / М. Л. Лобанов, Н. И. Кардонина, Н. Г. Россина, А. С. Юровских. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – С.184-185.
8. Гиревая Х.Я., Калугина Н.Л., Гиревая В.А., Бодьян Л.А., Варламова И.А. Антикоррозионное покрытие на металл из продуктов химической деструкции полиэтилентерефталата // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 1-1. – С. 45-48.

9. Власова И.Н. Правильный наполнитель – правильная краска // Лакокрасочные материалы и их применение. 2012. №6. С. 27–29.
10. Л.С. Козлова, С.В. Сибилева, Д.В. Чеснаков, А.Е. Кутырев. Ингибиторы коррозии (обзор) // Авиационные материалы и технологии. 2015. №2. –С. 4-5.
11. Задорожный М.Ю., Ергин К.С., Сударчиков В.А., Калошкин С.Д. Исследование адгезии защитных композиционных покрытий на основе полифениленсульфида для теплоэнергетического оборудования// Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 5.
12. Жуманиязов М.Ж., Юлдашев Н.Х., Дюсебеков Б.Д., Ходжаев О.Ф. Госсипол смоласи асосида зангга қарши қопламалар олиш технологияси // Ж. Композиционные материалы. –2002, –№ 4. С.55-56

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF THE COMPLEX OF 2-AMINO-5-ETHYLTHIO-1,3,4-THIADIAZOLE AND 2-PICOLINIC ACID WITH ZINC ION

**G.A. Khojabaeva^a, A.A. Erejepova^a, R.R. Saburova^b,
B.S. Torambetov^a, Sh.A. Kadirova^a.**

^a*National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

^b*Karakalpak State University named after Berdakh*

Annotation: *This article presents the synthesis of a Zn complex with 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole and picolinic acid, as well as the results of IR and XPS spectroscopy studies. IR spectral analysis indicated that the thiadiazole ligand coordinates in a monodentate manner, with coordination occurring through the nitrogen atom of the thiadiazole ring. In contrast, 2-picolinic acid exhibits bidentate coordination, with coordination via both the nitrogen and oxygen (OH) atoms of the carboxyl group. X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) confirmed the presence of a chlorine atom within the complex, and revealed that the elements are combined in the stoichiometric ratio of Metal:L:Pic = 1:2:2. Thermal effects and the products of thermolysis upon heating of the complex compound were investigated through thermal analysis.*

Key words: *2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole, 2-picolinic acid, complex compound, IR spectroscopy, stretching vibration, XPS spectroscopy, elemental analysis, thermal analysis.*

СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА 2-АМИНО-5-ЭТИЛТИО-1,3,4-ТИАДИАЗОЛА И 2-ПИКОЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ С ИОНОМ ЦИНКА

Аннотация. *В данной статье представлено получение комплекса цинка с 2-амино-5-этилтио-1,3,4-тиадиазолом и пиколиновой кислотой, а также результаты исследований методом ИК- и РФЭС-спектроскопии. Анализ ИК-спектров показал, что лиганд тиадиазола координируется монодентатно, при этом координация осуществляется через атом азота тиадиазольного цикла. В отличие от него, 2-пиколиновая кислота проявляет бидентатный характер координации, взаимодействуя через атомы азота и кислорода (–ОН) карбоксильной группы. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS) подтвердила присутствие атома хлора в составе комплекса и показала, что элементы находятся в стехиометрическом соотношении Me:L:Pic = 1:2:2. Термогравиметрический анализ позволил установить термические эффекты и продукты термоллиза при нагревании комплексного соединения.*

Ключевые слова: 2-амино-5-этилтио-1,3,4-тиадиазол, 2-пиколиновая кислота, комплексное соединение, ИК-спектроскопия, валентные колебания, XPS-спектроскопия, элементный анализ, термический анализ.

2-AMINO-5-ETILTIO-1,3,4-TIADIAZOL VA 2-PIKOLINIK KISLOTANING RUX IONI BILAN KOMPLEKS SINTEZI VA TAVSIFI

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2-amino-5-etiltio-1,3,4-tiadiazol va pikolin kislotasining Zn ioni bilan kompleksi sintez qilingani hamda IQ- va XPS-spektroskopiyasi yordamida o'rganilgan natijalar keltirilgan. IQ spektrlarini tahlil qilish natijasida tiadiazol ligandi monodentat tarzda koordinatsiyalanishi va koordinatsiya tiadiazol halqasidagi azot atomi orqali amalga oshishi aniqlangan. Bunga farqli o'laroq, 2-pikolin kislotasi bidentat koordinatsiya xususiyatini namoyon qilib, karboksil guruhidagi azot va kislorod (–OH) atomlari orqali bog'lanadi. Rentgen fotoelektron spektroskopiyasi (XPS) kompleks tarkibida xlor atomining mavjudligini tasdiqladi hamda elementlar Me:L:Pic = 1:2:2 stexiometrik nisbatda birikkanini ko'rsatdi. Termogravimetrik tahlil kompleks birikma qizdirilganda ro'y beradigan termik jarayonlar va termoliz mahsulotlarini aniqlash imkonini berdi.

Kalit so'zlar: 2-amino-5-etiltio-1,3,4-tiadiazol, 2-pikolin kislotasi, kompleks birikma, IQ-spektroskopiya, valent tebranish, XPS-spektroskopiya, elementar tahlil, termik tahlil.

Introduction. Coordination compounds play a vital role in modern inorganic and bioinorganic chemistry. They are considered the backbone of various chemical industries due to their wide application in different areas such as metal sensing, bioimaging, drug delivery, chemosensor, pharmacological and medicinal chemistry [1].

In recent years, metal complexes based on Schiff base ligands have provided diverse biological properties and excellent biological applications. Some of these are anti-microbial, anti-cancer, antipyretic, anti-inflammatory, soothing, anticonvulsant agents, antioxidant [3], [4], anti-diabetic [5], diuretic activities, analgesic, and DNA binding abilities, etc., [6-11]. They also show a significant role in biological systems, including human beings. For instance, hemoglobin, a carrier of oxygen transportation in the blood, is a metal complex of Fe (II) ions and is vital for human life. In addition, they have been utilized for treating various diseases associated with human beings due to their excellent anti-bacterial, anti-cancer, and anti-viral potential. The coordination compounds of different metal ions such as platinum (Pt), palladium (Pd), ruthenium (Ru), nickel (Ni), chromium (Cr), silver (Ag), and gold (Au) have been used as anti-cancer drugs. Moreover, the metal complex of chromium, gold, and copper ions exhibited excellent anti-bacterial activity.

Derivatives of 1,3,4-thiadiazole are a relatively new class of compounds which demonstrate a broad array of biological activity, which makes these compounds of interest to a number of fields in medicinal chemistry and pharmacology worldwide [12-16]. Due to their high fungicidal potency against phytopathogenic fungi the 1,3,4-thiadiazole derivatives are considered as potential pesticides [17]. Moreover, their significant antiproliferative activity against a number of cancer cell lines has been reported in parallel with the analgesic and antinociceptive properties [18].

Pyridine carboxylic acids are also known for their various biological applications, e.g. it is known that 2,4-pyridinedicarboxylic acid is capable of protecting certain enzymes from heat inactivation whereas 2,4-, 2,5- and 2,6-pyridinedicarboxylic acids were found to inhibit or activate some metalloenzymes [19-20]. For this reason, the synthesis of metallocomplexes of 1,3,4-thiadiazole derivatives and the study of their properties are of great importance in the field of chemistry.

Materials and methods. All chemicals used were analytical reagents and were commercially purchased from Sigma-Aldrich. $Zn(ClO_4)_2$, 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole (L) and 2-picolinic acid (Pic) were used as received. Methanol used as solvent was distilled and dried.

Synthesis of $Zn[L_2Pic_2]ClO_4$. For the synthesis reaction, the molar ratio of Salt:L:Pic is 1:2:2 to a solution of 0.5 mmol of salt in methanol, and solutions of ligands in methanol are added in the sequence L(1) Pic(2). The reaction is refluxed for 8 hours. Then filtered, stored in a dry place for crystallization. The reaction yield is 65%. The structural formula of the complex compound is represented as follows:

Results and Discussion. Comparison of the IR spectra of the free ligands demonstrates that significant shifts in frequencies can be indicative of the coordination sites involved in chelation or coordination. The IR spectra of L, Pic [21], and their complex are presented in Fig.1.

The analysis of the infrared (IR) spectrum of L revealed significant changes in the absorption bands of the symmetric valence vibrations of the C=N bond within the ring, observed at 1572 cm^{-1} , which shifted to the higher frequency region at 1610 cm^{-1} , resulting in a substantial difference of approximately 38 cm^{-1} compared to their position in the IR spectrum of the free L. For the valence vibrations of the =N-N= bond, this shift amounted to 14 cm^{-1} , while for the valence vibrations of the C-S bond, it was 18 cm^{-1} [22]. In the infrared (IR) spectra of the complex, a distinct band is observed in the short-wavelength region at 421 cm^{-1} , which is not present in the spectrum of the free ligand. This feature is ascribed to the valence vibrations of the M-N bonds [23]. In contrast, the vibrational frequencies of the C-H and N-H groups remain largely unaffected.

In the IR spectra of Pic, a broad, intense absorption band around 3435 cm^{-1} is attributed to the stretching vibration of hydroxyl groups from water molecules. The bands corresponding to the stretching vibration of the C-H and C=N bonds are situated at 3076 and 1641 cm^{-1} , respectively. The band corresponding to the stretching vibration of the C=O group of the Pic is situated at 1712 cm^{-1} and disappears in the complex.

According to the separation of the bands is indicative of the structure of a given carboxylate, the difference value of 258 cm^{-1} between the asymmetric (1605 cm^{-1}) and symmetric (1347 cm^{-1}) stretching vibration of the carboxylate group is in line with a bidentate bridging coordination mode of coordination. In addition, the O-H...N type of intermolecular hydrogen bonding of Pic can be seen at 2607 and 2152 cm^{-1} and it disappears in the complex which phenomenon confirms that the nitrogen atom is coordinated to the metal Zn(II) ion.

Figure 1. IR spectra of L and Zn[L₂Pic₂]ClO₄ complex

It is widely recognized that X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) is a valuable technique for determining the stoichiometry and oxidation states of the elements present in

complex compounds. The XPS analysis reveals the presence of chlorine atoms on the surface of the complex, indicating the incorporation of a perchlorate anion within its structure Fig.2.

Additionally, the elemental composition, expressed in terms of atomic fractions, yields a (M:L:Pic) ratio of 1:2:2.

Figure 2. XPS analysis of Zn[L₂Pic₂]ClO₄ complex

The XPS results, including binding energies; height (CPS) which is a measure of the intensity of the photoelectron peak at a particular binding energy; peak area (P), which quantifies the number of photoelectrons emitted from a specific element or chemical state in the sample; atomic percent and the FWHM (Full Width at Half Maximum) parameters, are presented in Table 1.

Table 1.

Parameters of XPS analysis of Zn[L₂Pic₂]ClO₄ complex

Name	Peak BE	Height CPS	FWHM eV	Area (P) CPS.eV	Area (N)	Atomic %
Zn2p3	1023,59	67267,28	5,51	386784,31	510,98	2,84
O1s	534,56	107600,76	5,47	603332,88	3507,43	19,49
C1s	287,82	108779,71	5,65	658902,42	9257,3	51,44
N1s	401,57	60196,78	5,42	328698,58	2973,87	16,52
S2p	166,77	44386,58	5,68	251906,83	1746,97	9,71
Cl2p	201,93	645,59	0,98	234,07	1,14	0,01

Thermogravimetric analysis of the ligand and the complex was conducted over a temperature range of 20°C to 1000°C. Thermal analysis encompasses the evaluation of molecular mass loss and thermo-effects associated with combustion, decomposition, oxidation,

and reduction reactions, which occur during thermolysis, pyrolysis, and degradation processes under elevated temperature conditions.

The thermogravimetric (TG) curve of the complex indicates an endothermic process at $\sim 180^{\circ}\text{C}$, which corresponds to the melting temperature of the complex. The thermolysis process of this complex compound consists of four stages. During the second stage, between 190°C and 500°C , nearly 57% of the total mass is lost due to the decomposition of the organic components. This stage is characterized by an exothermic effect. As a result of thermolysis, a metal chloride is formed as the final product, accounting for 20.63% of the mass (Fig.3).

Figure 3. Thermal analysis of $\text{Zn}[\text{L}_2\text{Pic}_2]\text{ClO}_4$ complex

Conclusion. In conclusion, based on the IR spectrum analysis, it is observed that the thiadiazole ligand is coordinated in a monodentate manner, with coordination occurring through the nitrogen atom of the thiadiazole ring. In contrast, 2-picolinic acid exhibits bidentate coordination, with coordination via both the nitrogen and oxygen (OH) atoms of the carboxyl group. X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) confirmed the presence of a chlorine atom within the complex, and revealed that the elements are combined in the stoichiometric ratio of Metal:L:Pic = 1:2:2. Thermal effects and the products of thermolysis upon heating of the complex compound were investigated through thermal analysis.

REFERENCES

1. Karges J., Stokes R.W., Cohen S.M. (2021). Metal complexes for therapeutic applications. *Trends in chemistry*, 3(7), 523-534.

2. Fayyaz S., Shaikh M., Gasperini D., Nolan S. P., Smith A. D., Choudhary M. I. (2021). In vitro and in cellulo anti-diabetic activity of AuI-and AuIII-isothiourea complexes. *Inorganic Chemistry Communications*, 130, 108666.
3. Han M., Li G., Liu X., Li A., Mao P., Liu P., Li H. (2019). Phenolic profile, antioxidant activity and anti-proliferative activity of crabapple fruits. *Horticultural Plant Journal*, 5(4), 155-163.
4. Mohamed G.G., Omar M.M., Ibrahim A.A. (2009). Biological activity studies on metal complexes of novel tridentate Schiff base ligand. Spectroscopic and thermal characterization. *European journal of medicinal chemistry*, 44(12), 4801-4812.
5. Raman N., Selvan A., Manisankar P. (2010). Spectral, magnetic, biocidal screening, DNA binding and photocleavage studies of mononuclear Cu (II) and Zn (II) metal complexes of tricoordinate heterocyclic Schiff base ligands of pyrazolone and semicarbazide / thiosemicarbazide based derivatives. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 76(2), 161-173.
6. Raman N., Sakthivel A., Selvaganapathy M., Mitu L. (2014). Effect of DNA interaction involving antioxidative 4-aminoantipyrine incorporating mixed ligand complexes having alpha-amino acid as co-ligand. *Journal of Molecular Structure*, 1060, 63-74.
7. Farrell N. (2002). Biomedical uses and applications of inorganic chemistry. An overview. *Coordination Chemistry Reviews*, 232(1-2), 1-4.
8. Ghosh S. (2019). Cisplatin: The first metal based anticancer drug. *Bioorganic chemistry*, 88, 102925.
9. Huxford R.C., Della Rocca J., Lin W. (2010). Metal–organic frameworks as potential drug carriers. *Current opinion in chemical biology*, 14(2), 262-268.
10. Biegański P., Szczupak L., Arruebo M., Kowalski K. (2021). Brief survey on organometalated antibacterial drugs and metal-based materials with antibacterial activity. *RSC Chemical Biology*, 2(2), 368-386.
11. Rathi P., Singh D.P. (2015). Synthesis, antimicrobial, antioxidant and molecular docking studies of thiophene based macrocyclic Schiff base complexes. *Journal of Molecular Structure*, 1100, 208-214.
12. Polkam N., Rayam P., Anireddy J.S., Yennam S., Anantaraju H.S., Dharmarajan S., Balasubramanian S. (2015). Synthesis, in vitro anticancer and antimycobacterial evaluation of

new 5-(2,5-dimethoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-amino derivatives. *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*, 25(7), 1398-1402.

13. Yousif E., Rentschler E., Salih N., Salimon J., Hameed A., Katan M. (2014). Synthesis and antimicrobial screening of tetra Schiff bases of 1,2,4,5-tetra (5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-yl) benzene. *Journal of Saudi Chemical Society*, 18(3), 269-275.

14. Matysiak J., Nasulewicz A., Pełczyńska M., Świtalska M., Jaroszewicz I., Opolski A. (2006). Synthesis and antiproliferative activity of some 5-substituted 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazoles. *European Journal of Medicinal Chemistry*, 41(4), 475-482.

15. Kamiński D.M., Matwijczuk A., Pocięcha D., Górecka E., Niewiadomy A., Dmowska M., Gagoś M. (2012). Effect of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole on the molecular organisation and structural properties of the DPPC lipid multibilayers. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes*, 1818(11), 2850-2859.

16. Chandra S., Gautam S., Rajor H.K., Bhatia R. (2015). Syntheses, spectroscopic characterization, thermal study, molecular modeling, and biological evaluation of novel Schiff's base benzil bis (5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol) with Ni (II), and Cu (II) metal complexes. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 137, 749-760.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФАТИРУЮЩЕГО РАСТВОРА ИЗ ОТХОДОВ ОТРАБОТАННЫХ ЦИНКОВЫХ ПОЛГОТИТЕЛЕЙ

¹Дадаходжаев А.Т., ²Кадыров С.У.

¹Ташкентский государственный технический университет имени И.А.Каримова, г
Ташкент, Узбекистан.

Аннотация. В работе рассмотрена технология переработки отработанных оксидно-цинковых поглотителей Actisorb S2, образующихся при производстве аммиака на АО «Farg‘onaazot». Проведён элементный и фазовый анализ образцов, показавший, что основной компонент отхода — ZnO (до 90 %). Разработан метод кислотного выщелачивания с использованием азотной и фосфорной кислот при 60–70 °С, обеспечивающий получение цинкосодержащего фосфатирующего раствора. Испытания показали, что полученный раствор соответствует требованиям ГОСТ 9.302-88 и может применяться для фосфатирования металлических изделий. Предложенная технология обеспечивает рациональное использование цинкосодержащих отходов и снижение экологической нагрузки.

Ключевые слова. поглотитель, окись цинка, азотная кислота, фосфорная кислота, фосфатирование, отработанный, раствор, сероводород.

RUXNING ERUVCHAN KESUVCHI ELEMENTLARIDAN CHIQUINDILARDAN FOSFATLOVCHI ERITMA ISHLAB CHIQUARISH TEXNOLOGIYASINI O'RGANISH

Annotatsiya. Ishda “Farg‘onaazot” AJda ammiak ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan ishlatilgan oksid-ruxli Actisorb S2 yutkichlarini qayta ishlash texnologiyasi ko‘rib chiqilgan. Namunalar tarkibining element va fazaviy tahlili o‘tkazilib, chiqindining asosiy komponenti ZnO (90 % gacha) ekani aniqlangan. Azot va fosfor kislotalaridan 60–70 °S haroratda foydalanilgan holda kislota bilan yuvish usuli ishlab chiqildi va natijada rux tutuvchi fosfatlovchi eritma olindi. Sinov natijalari olingan eritmaning fizik-kimyoviy xossalari GOST 9.302-88 talablariga to‘liq javob berishini hamda metall buyumlarni fosfatlash jarayonida qo‘llash mumkinligini ko‘rsatdi. Taklif etilgan texnologiya ruxli chiqindilarni oqilona qayta ishlash va ekologik yuklamani kamaytirishni ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: yutkich, rux oksidi, azot kislotasi, fosfor kislotasi, fosfatlash, ishlatilgan, eritma, oltinugurt vodorodi.

STUDY OF A TECHNOLOGY FOR PRODUCING A PHOSPHATIZING SOLUTION FROM WASTE ZINC SOLUBLE- CUTTING ELEMENTS

Abstract. The study examines the technology for recycling spent oxide-zinc adsorbents Actisorb S2 formed during ammonia production at JSC “Farg‘onaazot.” Elemental and phase analyses of the samples were carried out, showing that the main component of the waste is ZnO

(up to 90%). A method of acid leaching using nitric and phosphoric acids at 60–70 °C was developed, providing the production of a zinc-containing phosphating solution. Tests showed that the obtained solution meets the requirements of GOST 9.302-88 and can be applied for phosphating metal products. The proposed technology ensures the rational utilization of zinc-containing wastes and reduces environmental impact.

Keywords: adsorbent, zinc oxide, nitric acid, phosphoric acid, phosphating, spent material, solution, hydrogen sulfide.

Введение. Основную часть минеральных удобрений составляют аммиачная селитра и карбамид..

АО «Farg‘onaazot» цех «Аммиак-3» введенный в эксплуатацию в 1982 году, имеет годовую производственную мощность 475 000 тонн аммиака. Для производства 475 000 тонн аммиака в год необходимо 589 млн м³ природного газа. Очистка природного газа от сернистых соединений проводится в две стадии:

I этап - гидрирование сероорганических соединений до сероводорода на катализаторе АКМ ;

II этап - адсорбция образовавшегося сероводорода поглотителем на основе оксида цинка;

Адсорбция сероводорода оксидом цинка является необратимой реакцией, насыщенный адсорбент сероводородом до (14-16)% заменяется новым. Образуются отработанные поглотители являющийся промышленным отходом.

В Узбекистане на трех предприятиях производящих аммиак, при нормативном сроке использования ежегодно образуется более 260 тн.отработанного поглотителя в составе которых до 90% оксид цинка. Поэтому приобретает особое значение переработка их на цинксодержащие продукты и рециклинг.[1.2]

Переработке и рециклингу отработанных цинковых поглотителей посвящены научно-практические исследования проведенные в Узбекистане [3, 4, 12, 13, 14, 15] .В результате разработана технология и организована производства цинкового поглотителя на основе отработанного поглотителя. Однако, не имеются исследования посвященные производству цинксодержащих материалов в том числе цинк –фосфатных растворов широко применяемых в производстве металлических изделий..[5, 6, 7, 9, 10, 11.]

Материалы и методы. Элементный состав отработанных цинковых поглотителей определяли с использованием спектрометра Rigaku NEX CG EDXRF Analyzer with Polarization in set - 9022190000. Нагреванием при разных температурах.

Результаты и обсуждение. Для разработки технологии получения цинкосодержащего фосфатирующего раствора, использовали отработанные окисно-цинковые промышленные поглотители Actisorb S2 образованные в производстве аммиака АО «Farg'onaazot». [7,8,9]

Таблица - 1

Химический состав исходных образцов отработанного цинкового поглотителя

№	Образец	Химический состав, масс. %						
		Zn	S	C	Mg	Al	Ca	O ₂
1	Actisorb S2	59,94	10,83	5,98	3,47	0,33	0,43	17,79

Из таблицы видно, что основными элементами, входящими в состав отработанного цинкового поглотителя, являются: Zn, S, C, Mg, Al, Ca и др.

Для их разложения использовали азотную кислоту с концентрацией 55%, экстракционную фосфорную кислоту с концентрацией 85% и в качестве ускоряющего агента – нитрат натрия и медный купорос.

Исследования по выщелачиванию ZnO из отработанных цинковых поглотителей проводили на лабораторной установке, снабжённой электрической мешалкой, делительной воронкой, обратным холодильником и помещённый в водяную баню. Отработанный цинковый поглотитель подвергли выщелачиванию азотной и фосфорной кислотой при температуре 60-70°C в течение 8 часов. [7,8,9]

На рис.1 приведена рентгенограмма отработанного поглотителя Actisorb S2, на которой имеются интенсивные пики 3,40 Å, характерные для C (графит); 3,18, 2,98 Å для ZnS; 2,79, 2,63, 1,87, 1,63 Å для ZnO; 2,39 Å для MgO.

Рис. 1. Рентгенограмма отработанного цинкового поглотителя Actisorb S2.

На ИК-спектре отработанного цинкового поглотителя Actisorb S2 выделяются две основные области (рис.2).

Интенсивные полосы при 1609 см^{-1} и выше соответствуют деформационным колебаниям для соединений углерода (графит).

Рис. 2. ИК-спектр отработанного цинкового поглотителя Actisorb S2.

Во второй области интенсивные полосы наблюдаются колебания при $1449,28\text{ см}^{-1}$, соответствующие сульфиду цинка, а также имеются интенсивные полосы от $1126,82$ до $873,03\text{ см}^{-1}$ в области деформационных колебаний, где наблюдаются связи металл-сера, характерные для ZnS и в области от $756,98$ до $312,42\text{ см}^{-1}$, связанные с образованием растягивающихся деформационных колебаний связей металл-кислород для ZnO.

Таблица 2

Изменение состава раствора в зависимости от продолжительности процесса

№	τ, мин	Солевой состав раствора, масс %				
		Zn(NO ₃) ₂	Zn(H ₂ PO ₄) ₂	NaNO ₃	CuSO ₄	H ₃ PO ₄
1	10	10,8	14	4,595	2,206	4,1
2	20	11,4	13,7	4,287	2,418	4,8
3	30	11,8	14,7	3,983	2,624	3,8
4	40	14,7	17,8	2,683	2,822	2,1
5	50	14,205	17,747	1,381	2,024	2,8
6	60	14,646	17,096	—	2,354	2,65
7	70	14,647	18	—	2,355	2,44

При растворение отработанного поглотителя вазотной и орта фосфорной кислотах, образуется сероводород.Образующийся газовая фаза проходит через водный раствор каустической соды и очищается от сероводорода. [10,11,12]

Полученный цинкосодержащей фосфатирующий раствор испытали в гальваническом цехе ООО «Golden Valley Fasteners» г. Маргилан для фосфотирования. Поверхность металлической пластины покрывалась металлическим цинком толщиной 3-4 мкм.

Полученныйцинкосодержащий фосфатирующий растворпо физико-химическим свойствам отвечает требованием ГОСТ-9.302-88.

Заключение.

1. Полученный из отработанногопоглотителя цинкосодержащий фосфатирующий раствор рекомендуется для использования в металлургической промышленности..

2. Промышленные испытанияпроведенные вгальваническом цехе ООО «МЕХМАШ» и ООО «Golden Valley Fasteners»подтвердили пригодность разработанногоцинкосодержащего фосфатирующего раствора для фосфотирования в замен импортных аналогов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4992 от 13 февраля 2021 года «О мерах по дальнейшему реформированию и финансовому оздоровлению предприятий химической промышленности, развитию производства химической продукции с высокой добавленной стоимостью».

3. Тавашов Ш.Х., Фарманов Б.И., Дадаходжаев А.Т. Исследование процесса получения нитрата цинка из отработанных цинковых катализаторов // Universum: Технические науки: электрон. научн. журнал. - Москва, 2021. – №10(91). - С. 28-31.

4. Тавашов Ш.Х., Фарманов Б.И., Мирзакулов Х.Ч., Дадаходжаев А.Т. Азотнокислотное растворение отработанного поглотителя сернистых соединений ГИАП-10 // “Маҳаллий хомашёлар ва иккиламчи ресурслар асосидаги инновацион технологиялар” Республика илмий-техник анжумани материаллар тўплами. - 19-20 апрель 2021 йил. - Ургенч, 2021. - 2-жилд - С. 384-385.
5. Специальные Материалы [Электронный ресурс] // Немного об оксиде цинка. URL: http://www.http://s-m.su/zinc_oxide.html.
6. Цинк [Электронный ресурс] // URL: http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_4381.html.
7. Жуков В.А. Фосфатирование. Теория и практика разделения суспензий. – М.: Химия, 1971. – 440 с.
8. В.П. Семенов. Производство аммиака. Москва, Химия, 1985. - 368 с.
9. Специальные Материалы [Электронный ресурс] // Немного об оксиде цинка. URL: http://www.http://s-m.su/zinc_oxide.html.
10. Цинк [Электронный ресурс] // URL: http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_4381.html.
11. Жуков В.А. Фосфатирование. Теория и практика разделения суспензий. – М.: Химия, 1971. – 440 с.
12. TavashovSh.X., Farmonov B.I. Research of the preparation of an absorber based on zinc oxide // International journal of advanced research in science, engineering and technology.- India, 2021.-№ 7(52). pp.18324-18327. (05.00.00 №8)
13. Фарманов Б.И., Тавашов Ш.Х., Проблемы регенерации использованных цинковых катализаторов // Вестник национального университета Узбекистана, № 3/2 2021.– С.344-347.(02,00,00,№12)
14. Тавашов Ш.Х., Фарманов Б.И., Дадаходжаев А.Т. Исследование процесса получения карбоната гидроксида цинка методом осаждения из раствора азотнокислого цинка раствором карбоната натрия // Вестник национального университета Узбекистана, № 3/2 2021. – С. 325-328. (02.00.00, №12)
15. Дадаходжаев А.Т.Тавашов Ш.Х., Разработка поглотителей сернистых соединений из местного сырья // “Саноат ва кишлок хўжалигининг долзарб муаммоларини ечишда инновацион технологияларнинг ахамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами. 26-27 апрель. – Қарши, 2019.- 55-57 б.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ORGANIZING THE DIRECTED CRYSTALLIZATION PROCESS IN OBTAINING HIGH-QUALITY CLINKER BRICKS FOR SPECIAL PATHWAYS

Djumaniyazov Z.B., Boltabayev D.Z., Yakubov Y.X., Kabulova G.B., Xo‘jayazov Sh.X.

Urgench State University named after Abu Rayhan Beruni

e-mail: dj_zokirbek@mail.ru

Abstract. *The process of clinker brick production is based on technological methods and the possibility of producing high-quality clinker bricks using rationally composed lightweight fusible clay raw materials and alumino-calcium industrial waste. During the firing process, the formation of anorthite imparts high chemical stability and mechanical strength to the product. These two indicators are key factors, forming the foundation for pathways and decorative exterior construction materials.*

Keywords: Clinker, ceramic, crystallization, oxidation-reduction, ceramic mass, firing, chemical stability, mechanical strength, coke powder, dissociation.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
 НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА СПЕЦИАЛЬНЫХ
 ПРОИЗВОДСТВ**

Аннотация. Клинкер гишт ишлаб чиқариши жараёни, технологик усуллар ва рационал таркибли енгил суюқланувчан тупроқли хом ашёлар ва алюмокальцийли санонат чиқиндилари негизда юқори сифатли клинкер гишт ишлаб чиқариши имкониятига асосланади. Пишириши жараёнида анортит ҳосил бўлиши билан маҳсулотга юқори кимёвий барқарорлик ва механик мустаҳкамлик бахш этилади. Бу иккала кўрсаткич асосий кўрсаткичлардан бўлиб, йўлақлар ва ташқи безакбон қурилиши маҳсулотларнинг асосини ташкил этади.

Калит сўзлари. Клинкер, керамика, кристалланиши, оксидланиши-қайтариллиши, керамик масса, пишириши, кимёвий барқарорлик, механик мустаҳкам, кокс кукуни, диссоцияланиши.

**MAXSUS ISHLAB CHIQRISH UCHUN YUQORI SIFATLI KLINKER
 G'ISHTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA YO'NALTIRILGAN KRISTALLIZLANISH
 JARAYONINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI**

Аннотация. Процесс производства клинкерного кирпича основан на технологических приемах и возможности получения высококачественного клинкерного кирпича с использованием рационально составленного легкоплавкого глинистого сырья и отходов алюмокальциевой промышленности. В процессе обжига происходит образование анортита, который придает изделию высокую химическую устойчивость и механическую прочность. Эти два показателя являются ключевыми факторами, составляющими основу для дорожек и декоративных наружных строительных материалов.

Ключевые слова. клинкер, керамика, кристаллизация, окисление-восстановление, керамическая масса, обжиг, химическая стойкость, механическая прочность, коксовый порошок, диссоциация.

Introduction. The innovative policy pursued in our country necessitates the development of solutions aimed at improving the quality indicators of industrially manufactured products. In this context, many experts note that the quality indicators of clinker bricks used in construction do not meet the required standards. One of the types of materials that can be used as high-quality

clinker bricks in construction is clinker brick itself, which is considered the highest quality material in terms of all its properties and characteristics.

The process of clinker brick production is based on technological methods and the possibility of manufacturing high-quality clinker bricks using rationally composed lightweight fusible clay raw materials and alumino-calcium industrial waste. During the firing process, the formation of anorthite imparts high chemical stability and mechanical strength to the product. These two indicators are key factors forming the foundation for pathways and decorative exterior construction materials. To achieve these quality indicators, European construction material manufacturers have started implementing the dry grinding process of raw materials to improve product quality [1, 2].

As a result of grinding the bulk mixture, solid agglomerates break down, the mass partially becomes amorphous, and structural defects emerge. Consequently, new reactive particles are formed, improving the technological properties of the raw material [3]. During the grinding process of minerals, structural and chemical reformation occurs, altering the length and angles of interatomic bonds. A significant number of point defects, dislocations, and lattice deformations are observed in the mineral structure of the mass. Additionally, the breaking of bonds between structural fragments and the partial transition of the mass into an X-ray amorphous state can be detected.

According to scientific studies by G.I. Storozhenko et al. [4] and Y.A. Korotkov and V.N. Sorokin [5], grinding the bulk mixture leads to a reduction in the size of its particles, an increase in the specific surface area, and simultaneously enhances the reactivity of the raw material during thermal processing.

Methods and materials. Furthermore, based on theoretical knowledge, the primary process in the natural formation of feldspars is the chemistry of the melt, and its formation temperature can be applied in the production of construction materials. This can be utilized in the synthesis of artificial plagioclase products, specifically in the firing process of ceramic materials to promote the formation of anorthite. According to research conducted by W.D. Kingery, when ceramic products are fired in oxidation-reduction environments, the ceramic mass achieves an optimal internal structure at approximately 100°C lower temperatures in a reducing atmosphere compared to an oxidizing atmosphere [6]. In the production of silicate materials, including ceramics and glass products, coal, anthracite, and coke are used to create reducing environments. The selection of these materials is based on factors such as their availability, cost, and

environmental cleanliness. In our research, the possibilities of using coke powder as a reducing agent in clinker brick production were studied.

Results and discussion. Coke powder is generated during the sorting of coke fuel used in the lime saturation process for gas production at the "Khorezmshakar" JSC enterprise. Currently, an average of 20–30 tons of this powder is produced daily, with its total volume exceeding 8,000 tons. Due to the lack of effective technological solutions for its utilization, this powder is being stored at the company's designated waste disposal site.

Its technical description is given in Table 1 below:

Table 1

Technical description of coke cookie

№	Sulfur content	Moisture content	Calorific value	Ash content
1	up to 6.0–10.0 %	up to 3.0–6.0 %	39,800 kJ	8,0-11,0 %

The introduction of coke powder into the clinker brick mass provides multifunctional capabilities, which can be characterized as follows:

- Coke powder has an organic nature and possesses heat-generating capability upon combustion. Since the coke powder added to the clinker brick mass is evenly distributed throughout its volume, its uniform burning ensures an even heat distribution within the clinker brick layers.

- Within the fired mass layer, coke not only burns but also creates a reducing environment. In such an environment, the decomposition of certain components or their reduction to lower oxides increases the formation of the liquid phase. The generated liquid phase surrounds the refractory components, thereby accelerating the sintering process of the mass. The cooling of this system leads to densification and volumetric shrinkage of the clinker brick mass, ultimately enhancing specific properties of the final product in a positive direction.

- The addition of coke powder to the clinker brick mass increases its plasticity to some extent.

- The combustion of coke generates small amounts of gases, which increase the partial pressure on each particle surface or contribute to its densification. This, in turn, positively affects the overall strength of the final product.

- In loess-like rocks, the relatively high content of SiO₂, Al₂O₃, and CaO compared to other components plays a crucial role in their ability to participate in oxidation-reduction reactions. The carbon introduced through coke powder enhances the chemical interaction of

these components, accelerating the reaction rate.

The reduction of these components in the presence of carbon can be represented as follows:

1. $\text{SiO}_2 + \text{C} = \text{CO}_2 + \text{Si}$
2. $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} = 3\text{CO}_2 + 4\text{Al}$
3. $2\text{CaO} + \text{C} = \text{CO}_2 + 2\text{Ca}$
4. $\text{Si} + \text{O}_2 = \text{SiO}_2$
5. $4\text{Al} + 3\text{O}_2 = 2\text{Al}_2\text{O}_3$
6. $2\text{Ca} + \text{O}_2 = 2\text{CaO}$
7. $3\text{SiO}_2 + 4\text{Al} = 3\text{Si} + 2\text{Al}_2\text{O}_3$
8. $\text{SiO}_2 + 2\text{Fe} = \text{Si} + 2\text{FeO}$

We will calculate the isobaric-isothermal potentials for these reactions.

At 298 K, the enthalpy values for the above reactions are:

$$\Delta H_{298}^0 \equiv \sum \Delta H_{298}^0_{MAX} - \sum \Delta H_{298}^0_{Init.comp} - (0 \pm -395,5) - (0 - 217,7) \equiv -611,2 \text{ kJ/mol}$$

The isobaric-isothermal potential values for the reactions at 298 K are:

$$\Delta Z_{298}^0 = \sum \Delta Z_{298}^0_{spec} - \sum \Delta Z_{298}^0_{Init.comp}$$

$$\Delta Z_{298}^0 = +4,5 + 51,06 - 1,3 - 9,9 = +44,4 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

If the average process temperature is 950°C (1283 K), then:

$$\Delta Z_T^0 = \Delta H_0 - \Delta aT \ln T - \frac{1}{2} \Delta bT^2 - \frac{1}{2} \Delta cT^{-1} + IT$$

$$-611,2 - (1223 \cdot 0,044) = 665,01$$

Among the iron oxides present in loess-like rocks, only Fe_2O_3 is prone to thermal dissociation. In an oxidizing or neutral environment, the dissociation of this oxide begins at 1000°C. However, in a reducing environment, this process occurs at significantly lower temperatures, as previously noted [7].

At high temperatures and in the presence of reducing agents such as C, CO_2 , and H_2 , the dissociation rate of iron oxides increases sharply.

The dissociation rate of the process can be determined using the following formula:

$$v = A \cdot e^{-E/RT} \quad (4.1)$$

Here,

E – Activation energy,

T – Temperature,

A – Constant,

R – Universal gas constant.

The dissociation rate is influenced by several factors, including:

- The adsorption of reducing agents or reaction products on the oxide surface,
- The physical state of solid particles,
- The release rate of gases formed within the mass, and others.

Below 570°C, FeO is unstable and decomposes as follows:

Above 570°C, the decomposition of iron oxides occurs as follows:

Below 570°C, the decomposition proceeds as follows:

The reduction of Fe₂O₃ in the presence of carbon proceeds as follows:

In the reduction of iron oxides, various reducing agents such as CO, C, H₂, and other hydrocarbons can participate. Below 1000°C, CO remains stable and decomposes according to the reaction:

The resulting carbon deposits on the surface of loess-like rock particles. Above 1000°C, CO₂ and water vapor become stable. At high temperatures, heated carbon reacts intensely with CO₂ and water vapor, producing active reducing agents such as CO and H₂, which directly participate in the reduction of iron oxides.

The reaction between carbon and water vapor proceeds as follows:

This process results in the formation of highly active FeO within the loess-like rock mass. This FeO reacts intensively with other components, leading to the formation of a liquid phase, which softens the mass. In a reducing environment, Fe₂O₃ reacts with CO, reducing to FeO, creating a reducing gas atmosphere in the kiln. Fine Fe₂O₃ particles give ceramics a yellowish color, whereas coarse Fe₂O₃ particles cause black spots on the surface. When ceramics are fired in a reducing atmosphere, fayalite (2FeO·SiO₂) forms earlier than in an oxidizing atmosphere. To ensure a reducing environment, up to 3% coke waste should be added to the mass. At this stage, FeO gives the ceramic a light bluish color. However, the CO concentration should not exceed 2-3%, as higher levels may result in soot deposits, which adhere to the product's surface.

Moreover, Fe²⁺ has a significant impact on the reconstruction of metaphase ions in subsequent stable phases. In systems based on loess rocks, the first and second reactions in an oxidizing environment, as well as the third reactions in a reducing environment, are expressed as follows [7]:

The calculations presented in the provided data indicate that, compared to Fe₂O₃ in an oxidizing environment, the presence of wüstite-FeO in a reducing environment accelerates the physicochemical interactions in loess-based masses. In the third reaction, the formation of hercynite (FeO·Al₂O₃) and fayalite (2FeO·SiO₂) involves FeO in the reducing environment, which is more reactive than Fe₂O₃ in the oxidizing environment.

Additionally, FeO actively participates in the formation of mullite. However, the transformation of Fe₂O₃ into FeO becomes more complex due to evaporation processes within the mass. This factor is not particularly significant for ceramic products such as household and sanitary ware, but it is highly important for wall and pavement materials. In clays containing

CaCO₃, the formation of hercynite, anorthite, and mullite occurs more reliably and at an earlier stage in a reducing environment compared to oxidizing conditions.

The decarbonization reaction of CaCO₃, MgCO₃, and dolomite manifests actively at different temperatures under varying pressures. For example, the presence of Fe₂O₃, TiO₂, SiO₂, and other components in clay and inorganic additives significantly influences the decarbonization rate of MgCO₃ at 650°C and CaCO₃ at 900°C during dehydration [8] (figure 1), as the participation of CaO and MgO can enhance the formation of a glassy phase. The CaO formed from the decomposition of CaCO₃ interacts with mullite in a reducing environment, leading to the formation of anorthite at temperatures above 900°C. The reducing atmosphere positively influences the acceleration of the anorthite formation reaction. It is known that anorthite, a framework-structured mineral with low CaO-to-SiO₂ ratios, differs significantly from other calcium-silicate compounds due to its superior chemical stability and mechanical strength.

Figure 1. Scheme of the decarbonization reaction of CaCO₃, MgCO₃ and dolomite

Accordingly, calculations were carried out in the CaO-Al₂O₃-SiO₂ system at temperatures ranging from 900°C to 1000°C, confirming the presence of anorthite, diopside, gehlenite, mullite, and wollastonite crystal lattices (figure 2). Due to the formation of numerous crystals in this system, ranging from simple oxides to ternary compounds, the probability of anorthite, diopside, gehlenite, mullite, and wollastonite minerals forming within the observed temperature range (900-1000°C) is significantly high.

Figure 2. Phase diagram in the CaO-Al₂O₃-SiO₂ system

The calculation of crystal lattice energy was carried out based on the formula proposed by A. E. Fersman.

$$E_{kr} = \frac{W^2}{2R} \quad (4.2)$$

Here,

- W represents the valency of ions,
- R denotes the radius of ions.

The total energy of the crystal lattice of compounds is calculated using the following formula:

$$I = 253,1(eqA + eqB + eqC + \dots) \quad (4.3)$$

Here, A, B, C, D, N represent the number of ions in the crystal lattice.

The total energy of the anorthite (CaO·Al₂O₃·2SiO₂) crystal lattice is calculated using the following formula:

$$I_{anorthite} = 256,1(1,75 \times 1 + 4,95 \times 2 + 8,90 \times 2 + 1,56 \times 8) = 10585 \text{ kcal/mol}$$

The unit structure energy of the crystal lattice in anorthite (I_{an}) (Γ_{an}) is calculated using the following formula:

$$I_{an} = \Gamma_{an} / (Si_2 + Al_2) = 10585 / (2 + 2) = 2646 \text{ kcal/mol}$$

The total energy of the crystal lattice for gehlenite (2CaO·Al₂O₃·SiO₂) is calculated as follows:

$$\Gamma_{gel} = 253,1(1,75 \times 2 + 4,95 \times 1 + 8,60 \times 1 + 1,55 \times 8) = 8358,4 \text{ kcal/mol}$$

$$I_{gel} = \Gamma_{gel} / (Si + Al_2) = 8358,4 / (1 + 2) = 2786 \text{ kcal/mol}$$

The total energy of the mullite crystal lattice ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) is calculated based on the following formula:

$$\Gamma_{\text{mul}} = 253,1(4,95 \times 6 + 8,60 \times 2 + 1,55 \times 8) = 15180,8 \text{ kcal/mol}$$

The unit structure energy of the mullite crystal lattice is calculated as follows:

$$I_{\text{mul}} = \Gamma_{\text{mul}} / (\text{Si}_2 + \text{Al}_6) = 15180,8 / (2 + 6) = 1897,6 \text{ kcal/mol}$$

For wollastonite, this value is equal to the following:

$$\Gamma_{\text{wol}} = 256,1(1,75 \times 1 + 8,60 \times 1 + 1,55 \times 3) = 3840 \text{ kcal/mol}$$

$$\text{By холда, } I_{\text{wol}} = \Gamma_{\text{wol}} = 3840 \text{ kcal/mol}$$

In the complex mixture of CaO , Al_2O_3 , and SiO_2 mentioned above, mullite crystallization occurs at temperatures below $900\text{-}1000^\circ\text{C}$. As the temperature increases, CaO interacts with mullite and separates in the form of anorthite.

In the production of high-quality clinker bricks, important factors for ceramic mass include the softening, solubility, viscosity, surface tension, and ability to form new structures of loess rocks under temperature influence. As noted in our previous scientific studies, loess rocks are complex multi-component mechanical mixtures that do not have a fixed melting point, as the crystal lattices of aluminosilicate minerals gradually break down under the influence of temperature.

For this reason, determining the temperature at which the crystalline phase decreases and the liquid phase increases, as well as understanding the transition range of the material from a solid state to a pyroplastic state, is a crucial stage in clinker brick production. This range is referred to as the softening interval.

When heating loess rock, an easily fusible compound is formed in the $\text{Na}_2\text{O}\text{-CaO}\text{-SiO}_2$ system, which has an eutectic point at 725°C . The $\text{Na}_2\text{O}\text{-SiO}_2$ system, on the other hand, has an eutectic point at 793°C . Similarly, the $\text{CaO}\text{-SiO}_2$ system also possesses an eutectic point. In the $\text{FeO}\text{-CaO}\text{-SiO}_2$ system, eutectic points at 1030°C , 1093°C , and 1117°C have been recorded under oxidizing conditions. However, scientific literature provides little to no information on phase transformations occurring in systems composed of $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}\text{-FeO}\text{-Na}_2\text{O}\text{-K}_2\text{O}$ under reducing conditions (figure 3).

Figure 3. Phase transformations in the SiO₂-Al₂O₃-CaO-FeO-Na₂O-K₂O system

Conclusion. Thus, as a result of the conducted research, the possible reactions occurring in the composition of the ceramic mass were analyzed in the manner described above. It was hypothesized that the formation of anorthite, diopside, gehlenite, mullite, and wollastonite crystalline phases would be predominant.

References

1. Rheology applied to ceramics (theory and practice) / ed. by L. Boscardin. – Mo–dena: SALA, 2006. – 473 p.
2. Ovchinnikov, N.L. Effect of mechanical activation of montmorillonite on the intercalation efficiency of polyhydroxyaluminumcations in the formation of pillar structure / N.L. Ovchinnikov, V.V. Arbuznikov, A.P. Kapinos et al. // Nanotechnolo– 167 gies in Russia. – 2015. – Vol. 3. – P. 254–260.
3. Лесовик В.С., Строкова В.В., Володченко А.А. Влияние наноразмерного сырья на процессы структурообразования в силикатных системах // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. — 2010. - № 1. - С. 13-17.
4. Стороженко Г.И. Опытнo–промышленная апробация технологии тонкого помола минерального, техногенного и закарбонизированного глинистого сырья для производства стеновой керамики / Г.И. Стороженко, В.Д. Чивелев, Н.Г. Гуров, Л.В. Котлярова // Строительные материалы. – 2012. – № 5. – С. 48–51.

5. А.с. 1719077 РФ. Устройство для измельчения и сушки / Ю.А. Коротков, В.Н. Сорокин // Бюл. – 1992. – № 10. – С. 22.
6. Кингери У.Д. Введение в керамику. – М.: Высшая школа, 1967. - 63 с.
7. А.С. № 1583390. Способ термообработки керамических изделий из углесодержащего сырья / Михайлов В.И., Виговская А.П., Семенюк Ю.В. // Б.И. – 1990. №12.
8. Залатарский А.Н. Производство керамического кирпича. – Киев: Высшая школа, 1987. - 568 с.
9. V. S. Lesovik, L. Kh. Zagorodnyuk, Z. K. Babaev, and Z. B. Dzhumaniyazov, “Analysis of the causes of brickwork efflorescence in the Aral sea region,” *Steklo Keram.*, 93(7), 39 – 41 (2020). [V. S. Lesovik, L. Kh. Zagorodnyuk, Z. K. Babaev, and Z. B. Djumaniyazov, “Analysis of the causes of brickwork efflorescence in the Aral sea region,” *Glass Ceram.*, 77(7 – 8), 277 – 279 (2020)].
10. V. S. Lesovik, L. Kh. Zagorodnyuk, Z. K. Babaev, and Z. B. Dzhumaniyazov, “Ceramic road-brick for side-walk pavement in the regional surrounds of the Aral sea,” *Steklo Keram.* [in Russian], 96(2), 53 – 60 (2023). DOI: 10.14489 glc.2023.02.pp.053-060 [V. S. Lesovik, L. Kh. Zagorodnyuk, Z. K. Babaev, and Z. B. Djumaniyazov, “Ceramic road-brick for side-walk pavement in the regional surrounds of the Aral sea,” *Glass Ceram.*, 80(7 – 8) (2023). DOI: 10.1007 s10717-023-00560-2].
11. Rafat Tahzeeb, S.M. Anas1, Mehtab Alam, Zokir Dzhumaniyazov, Muntather Almusawi. Review of Literature on Dynamic Behavior of Steel Columns Subjected to Explosive Loadings. *E3S Web of Conferences* 563, 02041 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456302041> ICESTE 2024.

THE EFFECT OF ALKALINE EARTH METAL OXIDES ON THE PROPERTIES OF GLASS ENAMEL

Matchanov SH.K., Buranova D.B., Yakubov Y.KH., Nazarov D.K.

Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni

Abstract: *In our republic, research on developing easily fusible glass enamel compositions based on mineral raw materials for protecting metals from external environmental influences is very limited. A review of the literature indicates that the effect of alkaline earth metals on the composition of easily fusible glass enamels has been insufficiently studied. Therefore, studying the influence of alkaline earth metals - Mg, Ca, and Ba - on the composition of easily fusible glass enamels is considered a relevant issue.*

Key words: *glass enamel, carbonate salt, metal, quartz sand, surface tension, adhesion, viscosity.*

ISHQORIY YER METALL OKSIDLARINING SHISHA EMALINING XOSSALARIGA TA'SIRI

Annotatsiya: *Respublikamizda metallarni tashqi muhit ta'sirdan himoya qilish bo'yicha mineral xom ashyolar asosida oson suyuqlanuvchi shisha emal tarkiblarini yaratish bo'yicha tadqiqotlar juda kam bo'lib, adabiyotlarning taxlili esa oson suyuqlanuvchi shisha emal tarkiblariga ishqoriy yer metallarining ta'siri kam o'rganilganligini ko'rsatadi. Shuning uchun oson suyuqlanuvchi shisha emal tarkiblarida ishqoriy yer metallar-Mg,Ca,Ba –larning ta'sirini o'rganish dolzarb hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *shisha emal, karbonat tuzi, metall, kvars qum, sirt taranglik, adgeziya, qovushqoqlik.*

ВЛИЯНИЕ ОКСИДОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ НА СВОЙСТВА СТЕКЛОЭМАЛИ

Аннотация. *В нашей республике крайне мало исследований по созданию легкоплавких стеклоэмалевых составов на основе минерального сырья для защиты металлов от внешних воздействий окружающей среды, а анализ литературы показывает, что влияние щелочноземельных металлов на легкоплавкие стеклоэмалевые составы изучено недостаточно. Поэтому актуально изучение влияния щелочноземельных металлов - Mg, Ca, Ba - в легкоплавких стеклоэмалевых составах.*

Ключевые слова: *стеклоэмаль, карбонатная соль, металл, кварцевый песок, поверхностное натяжение, адгезия, вязкость.*

Introduction. Conducting scientific research aimed at developing products and methods based on relatively inexpensive and locally available mineral raw materials is of great importance. One such method is the enameling of metal surfaces with glass enamels.

The primary reasons for using this method include: The coated products retain their properties for extended periods without degradation. They are resistant to corrosion and combustion. They are completely harmless to living organisms. They enhance the aesthetic

appearance of metal surfaces. They exhibit high resistance to atmospheric conditions, moisture, acids, and alkalis. They maintain their shape and color over time. They withstand exposure to light and sunlight. They have thermal resistance up to 450°C.

Studying the Effects of Components in Glass Enamel Coatings. One of the key factors in research related to glass enamel coatings is studying the effects of the components introduced into their composition. One of the important operational properties of glass enamels is their heat capacity, which is discussed in detail in source [1]. According to this source, the heat capacity of glass follows the order $\Delta C_p \text{ Na} > \text{Ca} > \text{Mg}$.

Additionally, introducing MgO into the $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{P}_2\text{O}_5-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{TiO}_2$ glass system strengthens the glass framework [2]. Studies have also examined the effect of the CaO/MgO ratio on the structure of glazes and glasses [3], revealing that a decrease in this ratio leads to an increase in the crystallization temperature of the glass.

Research on the $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ system has shown that when the CaO/MgO ratio reaches an optimal value, cordierite crystallization in the glass mass reaches its maximum, forming hexagonal prismatic crystals. These products exhibit high microhardness [4].

Another study indicates that an increase in Mg^{2+} and Ca^{2+} cation concentrations in glass reduces the degree of polymerization of the glass framework. This, in turn, affects the number of non-bridging oxygen atoms in $[\text{SiO}_4]$ tetrahedra, leading to changes in the density of the glass [5].

The analysis of barium-containing glasses has shown that an increase in barium oxide (BaO) content enhances the chemical durability of the glass. This effect is attributed to the formation of $-\text{O}-\text{Ba}^{2+}-\text{O}-$ bonds, which contribute to the densification of the glass structure [6].

Another scientific source [7] has investigated the effect of BaO on the crystallization of barium tellurite glasses, indicating that an increase in BaO content leads to a rise in the glass transition temperature.

According to research conducted by Japanese scientist S. Tsugumitsu, introducing two or three alkaline earth metal oxides simultaneously into the glass composition significantly alters its structure and properties. It has been demonstrated that incorporating up to 5% of divalent modifiers RO (SrO, MgO, CaO) into boron-aluminosilicate glass leads to a transformation in the ratio of $[\text{BO}_3]$ and $[\text{BO}_4]$ structural units. This shift indicates a transition from a trigonal to a tetrahedral coordination state of boron [9].

Materials and Methods

A review of the literature indicates that the effect of alkaline earth metals on the production of easily fusible glass enamels has been insufficiently studied. Based on this, the aim of our research was to investigate the influence of alkaline earth metals (Mg, Ca, Ba) on the viscosity and surface tension characteristics of easily fusible glass enamels.

Materials and Methods (Continued)

To obtain glass enamel compositions, quartz sand from the Ugun deposit in the Kashkadarya region was used. The sand was enriched according to the method described in source [10] to meet the requirements of GOST 22551. Information on the quartz sands of the Ugun deposit is provided in source [11].

The base composition of the glass enamel was formulated as follows: SiO_2 – 48.0%, B_2O_3 – 20.0%, Na_2O – 12.0%, RO – 20.0% (where RO represents alkaline earth metal oxides) [12].

As auxiliary raw materials, boric acid, calcined soda, and carbonate salts of calcium, magnesium, and barium ("T" grade) were used. The composition of the glass batch was calculated based on raw material composition using the calculation method outlined in source [13].

The glass batch was melted in a laboratory furnace with a sillite heater using 200 ml corundum crucibles at a temperature of 1350°C. The holding time at the maximum temperature was 40 minutes. The degree of "maturation" of the molten glass was assessed based on the formation of an elongated "fiber" and the absence of stones and bubbles in the structure.

The prepared glass melts were poured onto a metal surface and cooled in air. Visual inspection of all compositions confirmed that they had undergone good vitrification.

Results and Discussion

The viscosity and surface tension characteristics of the obtained glass compositions were determined through theoretical calculations and laboratory experiments. Laboratory tests were conducted based on the methodology described in source [14], while theoretical calculations were performed according to source [15].

It is well known that the composition of metals included in glass and silicate coatings significantly affects their properties. The following table presents the characteristics of certain Group II main subgroup metals.

Table 1:

Information on Group II Main Subgroup Metals in the Periodic Table

Element	Atomic	"Ion radius, nm"	"Ion charge	"R ²⁺ -O bond strength,
---------	--------	------------------	-------------	------------------------------------

	number		density, C/m ³ "	kJ·NA"
Be	4	0,034	282	263,97
Mg	12	0,078	123	155,03
Ca	20	0,106	92	134,08
Sr	38	0,127	80	134,08
Ba	56	0,143	70	134,08

In this metal series, as the cation radius increases from Be to Ba, the weakening of the R²⁺-O bond strength leads to a decrease in the counter-polarization effect of R²⁺-O cations on silicon-oxygen tetrahedra, which is expected to increase the viscosity of the glass. However, experimental results show a decrease in glass viscosity. Considering that the charge of the R²⁺ cation is twice that of the R⁺ cation, the polarization phenomenon influences the properties of the glass. In the Be-Ba series, the polarization phenomenon decreases sharply, while polarizability increases. This, in turn, weakens the silicon-oxygen tetrahedral network, leading to a reduction in viscosity.

It is well known that viscosity is one of the factors determining the kinetics of diffusion processes in the glass mass. Based on this, it can be stated that the corrosion resistance of glass coatings is related to the placement of Group II metal atoms in its composition. Research has shown that the corrosion activity of glass coatings corresponds to changes in the chemical activity of metals in the main subgroup of Group II. This is influenced by the gradual increase in the size of the electron clouds of these metals from beryllium to barium.

According to experimental results, as the nuclear charge of Group II metal atoms increases, the properties of glass coatings synthesized at 1200°C in the 48SiO₂-20B₂O₃+12R₂O+20RO and 64SiO₂-16K₂O+20RO systems change proportionally. From Be to Ba, the corrosion activity of the glass melt increases, its protective ability decreases, and the viscosity index also relatively decreases.

The degree of wetting of metal surfaces by molten glass and the bonding strength are significantly dependent on the surface tension of the glass. Numerous studies have shown that when silicate melts and metal surfaces interact at high temperatures, the surface energy of the "metal-molten glass" system decreases. This, in turn, improves the adhesion of the system and enhances the protective properties of the coatings.

It is well known that the lower the surface tension value, the higher the wetting ability of the molten glass on the metal surface. The surface tension of molten glass varies depending on

several factors, and determining their functional relationships is considered complex. Literature sources also indicate that the surface tension of glass can be theoretically calculated.

$$G = \frac{\sum Mi \cdot Gi}{\sum Mi}$$

Here, G represents the surface tension coefficient in MN/m, Mi denotes the molar percentage of each oxide in the glass composition, and Gi is the average partial coefficient of oxides' surface tension in MN/m. Sources indicate that the surface tension values of molten glasses range between 220 and 420 MN/m.

Using the above formula, the surface tension coefficient of glass enamels at 1200°C was calculated. The theoretical calculations are presented in Figure 1. According to the obtained results, alkaline earth metal oxides contribute to an increase in the numerical value of the glass's surface tension. As the values of all oxides increase, the surface tension also rises.

The calculations suggest that Mg oxide has the strongest effect on surface tension compared to other oxides, while Ba oxide has a lesser influence. Based on this, to achieve a dense and well-adhered coating on metal surfaces, it is advisable to incorporate more Ba and Be oxides in the composition of glass enamels.

- Δ - BeO; - Δ - MgO, - Δ - CaO, - X - SrO, - * - BaO.

Figure 1. Effect of alkaline earth metals on the surface tension of glass enamel

Figure 2. DTA analysis fragment of the obtained glass enamel samples

According to the results of differential thermal analysis (DTA), during the heat treatment of glasses, the primary crystalline phases form within the temperature ranges of 600-620°C and 750-760°C. The endo-effects observed at 540-550°C and 690-700°C play a positive role in the synthesis of glass enamel coatings.

To further identify the crystalline phases in the samples, X-ray diffraction (XRD) analysis was performed. The diffractograms of glass enamels (Figure 3) show diffraction maxima corresponding to α -quartz at $d = 0.443, 0.334,$ and 0.181 nm. The differential thermal analysis and X-ray diffraction results were also theoretically confirmed by infrared (IR) spectral analysis.

According to the results of IR spectroscopy, the absorption bands observed in the 900-1100 cm^{-1} wavelength range correspond to the stretching vibrations of bridging $\equiv\text{Si}-\text{O}-\text{Si}\equiv$ bonds. Additionally, the absorption bands detected in the 450-500 cm^{-1} range indicate the deformation vibrations of $\equiv\text{Si}-\text{O}-\text{Si}\equiv$ bonds (Figure 4).

Figure 3. X-ray diffractogram of the obtained glass enamel samples. 1) Sample 1; 2) Sample 2; 3) Sample 3.

Figure 4. IR spectroscopic analysis of the obtained glass enamel samples

In conclusion. The effect of alkaline earth metal oxides on the physicochemical properties of glass enamels has been studied. It was observed that as the ionic radius of the oxides increases, the viscosity of the glass enamel decreases. Additionally, an increase in the oxide content leads to a rise in the surface tension of the glass.

REFERENCES

1. Stoch, L., Wactawska, I., & Sroda, M. J. (2004). Thermal study of the influence of chemical bond ionicity on the glass transformation in (Na₂O, CaO, MgO)-Al₂O₃-SiO₂ glasses. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 77(1), 57-63.
2. Peter, W., Jurgen, V., Silke, K., & Christian, R. (2004). Crystallization and viscosity of phosphate melts in the system Na₂O-CaO-MgO-P₂O₅-Al₂O₃-TiO₂. *Glass Science and Technology*, 77(4), 172-176.

3. Hanning, X., Yin, C., & Huabin, L. (2006). A study on the preparation of CMAS glass-ceramics by in situ crystallization. *Materials Science and Engineering A*, 431(1-2), 191-195.
4. Jose, F., & Javier, A. (2005). Effect of MgO/CaO ratio on the microstructure of cordierite-based glass-ceramic glazes for floor tiles. *Ceramics International*, 31(5), 683-690.
5. Wactawska, I., & Szumera, M. J. (2006). Influence of MgO(CaO) on the structure of silicate-phosphate glasses: TA and NMR study. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 84(1), 185-190.
6. Vyatchina, V. G., & Mamoshin, V. L. (2003). *Modern technologies and materials science*. Magnitogorsk: Publishing House of MSTU.
7. Esin, C., Kobalci, I., Ovecoglu, M. L., & Ozen, G. J. (2007). Crystallization behavior of (1-x)TeO₂-xBaO (x=0.10, 0.15 and 0.25 in molar ratio) glasses. *Journal of the European Ceramic Society*, 27(2-3), 1797-1800.
8. Tsugumitsu, S. (2006). Development of environmentally friendly lead-free glass solders in the Li₂B₄O₇-ZnO-BaO system. *Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan*, 13(322), 190-196.
9. Levitsky, I. A., & Bittel, I. S. (2005). Structure of glaze aluminum borosilicate glasses. *Vestnik BSTU*, 10, 154-157.
10. Kuzovlev, A. K., Ibadullaev, S. I., Kalinin, V. I., Ignatenko, N. I., Maltseva, I. I., & Ilganaev, V. B. (1975). Enrichment of quartz deposits in Uzbekistan for crystal production. *Glass and Ceramics*, 4, 12-15.
11. Yusupov, M. Y., Babaev, Z. K., Matchanov, Sh. K., Buranova, D. B., & Khadjiev, A. Sh. (2015). Ugunskoe deposit quartz sands: Enrichment methods and prospects for use. *Uzbekistan Mining Bulletin*, 2, 64.
12. Petzold, A., & Peschmann, G. (1990). *Enamel and enameling: A reference edition* (translated from German). Moscow: Metallurgy.
13. Matveev, M. A., Matveev, G. M., & Frenkel, B. N. (1982). *Calculations for chemistry and glass technology*. Moscow: Stroyizdat.
14. Gorbatenko, V. E., Guziy, V. A., & Zubehin, A. P. (1995). *Methods and tools for research and control in glass enameling*. Novocherkassk: Science.
15. Artamonova, T. I. (1996). *Glass and glass-ceramics technology practicum*. Moscow: Higher School.

16. Appen, A. A. (1970). *Glass chemistry*. Leningrad: Chemistry.
17. Pavlushkin, N. M., Sentyurin, G. G., & Khodakovskaya, R. Ya. (1970). *Practicum on glass and glass-ceramic technology*. Moscow: Stroyizdat.

TREATMENT OF TEXTILE INDUSTRY WASTEWATER: PROBLEMS AND MODERN SOLUTIONS

Aitova SH.K., Yakubov Y.Kh., Udabboyev R.Z.

Urgench State University named after Abu Rayhon Beruniy

Abstract: *This paper analyzes the composition of wastewater generated by the textile industry, its environmental hazards, and the scientific basis of effective treatment technologies. During the research, the main pollutants of textile effluents — synthetic dyes, heavy metals, organic substances, and other chemical compounds — were identified and their adverse impacts on ecosystems were assessed. Chemical and biological parameters, including pH, BOD₅,*

dissolved oxygen, and heavy metal concentrations, were measured under laboratory conditions. The results showed that aeration, flotation, and physico-chemical neutralization are among the most effective methods for wastewater purification. Furthermore, the application of advanced oxidation processes (AOPs), the Fenton reaction, photocatalytic degradation, adsorption, and membrane technologies was found to provide deep purification of textile wastewater. Based on the obtained results, practical recommendations were developed to ensure environmental safety, enhance water reuse potential, and reduce industrial waste. The findings serve as a scientific foundation for implementing eco-friendly, economically efficient, and internationally compliant wastewater treatment systems in the textile industry.

Keywords: *wastewater, textile industry, environmental issues, biological treatment, advanced oxidation processes (AOPs), adsorption methods, photocatalytic degradation, membrane technologies, Fenton reaction, environmental safety.*

TO'QIMACHILIK SANOATIDA OQIVA SUVLARNI TOZALASH: MUAMMOLAR VA ZAMONAVIY YECHIMLAR

Annotatsiya: *Ushbu maqolada to'qimachilik sanoatidan hosil bo'ladigan oqava suvlarning tarkibi, ularning ekologik xavflari hamda samarali tozalash texnologiyalarining ilmiy asoslari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida oqava suvlarning asosiy ifloslantiruvchi komponentlari — sintetik bo'yoqlar, og'ir metallar, organik moddalar va boshqa kimyoviy birikmalar aniqlanib, ularning ekotizimga salbiy ta'siri baholandi. Kimyoviy va biologik parametrlar, jumladan pH, BPK₅, kislorod miqdori va og'ir metallarning kontsentratsiyasi laboratoriya sharoitida o'lchandi. Tahlillar natijasida aeratsiya, flotatsiya va fizik-kimyoviy neytrallash usullari oqava suvlarni tozalashda eng samarali yo'nalishlardan biri ekanligi aniqlangan. Shuningdek, ilg'or oksidlanish jarayonlari (AOPs), Fenton reaksiyasi, fotokatalitik parchalanish, adsorbsion va membrana texnologiyalarining qo'llanishi to'qimachilik oqava suvlarini chuqur tozalash imkonini berishi ko'rsatildi. Olingan natijalar asosida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, suv resurslaridan qayta foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va sanoat chiqindilarini kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari to'qimachilik sanoatida ekologik toza, iqtisodiy jihatdan samarali va xalqaro standartlarga mos tozalash tizimlarini joriy etish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Oqova suvlar, To'qimachilik sanoati, Ekologik muammolar, Biologik tozalash, Ilg'or oksidlanish jarayonlari (AOPs), Adsorbsion usullar, Fotokatalitik parchalanish, Membrana texnologiyalari, Fenton jarayoni, Ekologik xavfsizlik.*

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Аннотация: *В статье проведён анализ состава сточных вод, образующихся в текстильной промышленности, их экологической опасности и научных основ*

эффективных технологий очистки. В ходе исследования выявлены основные загрязняющие компоненты сточных вод — синтетические красители, тяжёлые металлы, органические вещества и другие химические соединения, а также оценено их негативное воздействие на экосистему. Химические и биологические параметры, включая pH, БПК₅, содержание кислорода и концентрацию тяжёлых металлов, были измерены в лабораторных условиях. Результаты анализа показали, что методы аэрации, флотации и физико-химической нейтрализации являются одними из наиболее эффективных направлений очистки сточных вод. Кроме того, применение процессов продвинутого окисления (AOPs), реакции Фентона, фотокаталитического разложения, адсорбционных и мембранных технологий обеспечивает глубокую очистку сточных вод текстильной промышленности.

На основе полученных данных разработаны практические рекомендации по обеспечению экологической безопасности, расширению возможностей повторного использования водных ресурсов и снижению объёма промышленных отходов. Результаты исследования служат научной основой для внедрения экологически чистых, экономически эффективных и соответствующих международным стандартам систем очистки в текстильной промышленности.

Ключевые слова: *сточные воды, текстильная промышленность, экологические проблемы, биологическая очистка, процессы продвинутого окисления (AOPs), адсорбционные методы, фотокаталитическое разложение, мембранные технологии, реакция Фентона, экологическая безопасность.*

Introduction. The textile industry is one of the most important sectors of the global economy today, contributing not only to economic development but also playing a significant role in creating jobs in many countries. This sector encompasses the production of various fabrics, dyeing, finishing, and other processes. However, the textile industry is one of the most polluting industries that leads to ecological problems. In particular, the wastewater produced during the manufacturing process is a major environmental issue, as it may contain various chemicals, heavy metals, synthetic dyes, and other harmful compounds [1.]. When these pollutants enter water bodies, they can cause significant damage to the environment, plant and animal life, as well as human health [2.].

Textile industry wastewater contains many harmful components, making the development of effective treatment technologies one of the key research areas. Today, various treatment methods have been developed and implemented to address this issue. Biological treatment methods that break down organic substances in wastewater are considered one of the most effective approaches. In this method, special microorganisms are used to degrade chemical

pollutants and improve water quality [3.]. Additionally, advanced oxidation processes (AOPs) show high efficiency in breaking down chemical compounds and disinfecting water [4.].

Another important technological approach is adsorption systems. In adsorption methods, harmful components in water are separated using various natural and synthetic materials. Specifically, inexpensive and environmentally friendly adsorbents can be used to remove dyes and heavy metals. This method is particularly notable for its economic efficiency [5.]. Additionally, photocatalytic degradation technologies are widely used through the application of nanomaterials. This method degrades organic compounds using ultraviolet radiation and photocatalysts, providing high-level water purification [6.].

Membrane technologies, particularly advanced methods such as ultrafiltration and nanofiltration, have become noteworthy technologies in recent years. These technologies are based on physically filtering water, allowing the separation of harmful components in water through very small filtration systems. Such methods are considered especially effective for highly polluted wastewater [7.].

Furthermore, one of the advanced oxidation technologies, the Fenton process, plays a significant role in the treatment of textile industry wastewater. In this technology, pollutants are oxidized and degraded using iron ions and hydrogen peroxide, which significantly improves water quality [8.].

Recent studies have shown that one of the most effective methods for treating textile industry wastewater is the use of combined approaches. For example, the combination of photocatalytic and biological methods has been found to significantly enhance the wastewater treatment process [9.]. Additionally, new types of adsorbents and biosorption methods, particularly those based on natural materials, are considered promising technologies [10.]. Many researchers are focusing on methods developed from recyclable materials, which are expected to drive the future implementation of eco-friendly and cost-effective treatment technologies [11.].

Overall, textile industry wastewater is one of the major ecological issues on a global scale, and continuous research is being conducted on its treatment technologies. These scientific studies are aimed at improving environmental protection, enhancing the quality of water resources, and increasing recycling possibilities [12.]. In particular, developing economically efficient, environmentally safe, and highly effective treatment methods remains a critical focus of current scientific efforts [13.]. This study analyzes modern technologies for treating textile industry wastewater and examines their effectiveness. Additionally, existing problems, future

research directions, and recommendations for the implementation of environmentally safe technologies are presented [14.].

Methods and Materials. Various scientific methods were employed to study the wastewater treatment and recycling processes. The research process was based on experimental, analytical, and theoretical research methods, which played a crucial role in studying the composition of wastewater, evaluating their treatment efficiency, and developing optimal technological solutions [15; 16].

In the first phase, the data collection and analysis method was applied. Scientific sources, international experiences, and practical studies regarding the pollution level, compositional characteristics, and treatment technologies of wastewater were examined [17; 18]. Specifically, the physicochemical composition of wastewater (biochemical oxygen demand – BOD, chemical oxygen demand – COD, total suspended solids – TSS, pH, oils and fats, nitrogen and phosphorus content) was determined through laboratory analyses, and the effectiveness of existing treatment methods was evaluated [19].

In the next phase, the practical effectiveness of various treatment technologies was tested based on the experimental method. During the research, mechanical, chemical, and biological treatment methods were compared, and the changes in the composition of the water at each stage were recorded [20]. In particular, the degree of organic pollutant degradation by microorganisms in the biological treatment process and their vitality were observed [21].

Using mathematical modeling and optimization methods, the efficiency of the wastewater treatment process was analyzed. Through this approach, the interrelationship between various parameters was studied, and optimal working conditions were determined. The model results were compared with laboratory experiments, and the reliability of the obtained data was verified [22; 23].

In the final phase of the study, statistical analysis and comparison methods were applied. Based on the obtained data, graphical and tabular analyses were conducted, and the advantages and disadvantages of the existing technologies were identified. This led to recommendations for environmentally safe and economically effective technological solutions for wastewater treatment [24].

The methods used in this study played a significant role in deeply understanding the scientific foundations of wastewater treatment processes and in developing effective technologies.

Results and Discussion. In enterprises, wastewater of various categories is generated. Wastewater is water that has been used for domestic purposes, production processes, or agriculture and has passed through a certain polluted area. The composition and pollution level of wastewater depend on its source, and based on its origin, wastewater can be divided into three types: domestic household wastewater, industrial wastewater, and atmospheric water.

Household wastewater is generated from showers, baths, laundry, dining rooms, and other sanitary facilities, consisting of 58% organic and 42% mineral substances. It contains biogenic and organic pollutants.

Atmospheric water is formed from rain and snowmelt and flows from industrial areas, and it may be saturated with organic and mineral pollutants.

Industrial wastewater is produced during manufacturing processes and may contain various chemicals, dyes, oils, and heavy metals. In particular, synthetic dyes and surfactants in the textile industry pose significant ecological risks.

The complex composition of wastewater makes its treatment difficult. They contain dissolved inorganic and organic compounds, suspended dispersions and colloidal mixtures, and sometimes dissolved gases.

Since wastewater from the textile industry causes significant ecological problems, it is essential to effectively treat and recycle it. In this process, chemical, biological, and mechanical methods are applied to minimize the impact of water on the ecosystem.

1-Figure. The appearance of liquid waste transitioning into a solid form.

Industrial wastewater is treated in four main stages in specialized treatment plants. Mechanical method – Wastewater is cleared of large particles through grids and screens. Coagulation method – After undergoing initial mechanical and chemical treatment, the water is cleaned of coarse impurities and neutralized. During this process, the pH is determined using a special pH meter and adjusted to the optimal level.

1-Table.

Pollutants in Wastewater and Their Compliance with Regulatory Standards

№	Parameter Name (Requirements)	Unit of Measurement	Output Water from Wastewater Treatment Plant	Regulatory Document: KEN, Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 202, dated April 12, 2021	Compliance Statement
1	pH	mg/dm ³	8.05	-	Compliant
2	Suspended Solids	mg/dm ³	15	150	Compliant
3	Total Residue	mg/dm ³	3120	2000	Non-compliant
4	Chlorides	mg/dm ³	95.0	350	Compliant
5	Sulfates	mg/dm ³	150	100	Non-compliant
6	Dissolved Oxygen	mgO ₂ /dm ³	1.0	-	-

7	BOD ₅	mgO ₂ /dm ³	21.0	15	Non-compliant
8	Ammonium Nitrogen (NH ₄)	mg/dm ³	0.116	1	Compliant
9	Nitrite Nitrogen (NNO ₂)	mg/dm ³	0.12	0.2	Compliant
10	Nitrate Nitrogen (NNO ₃)	mg/dm ³	0.017	9.1	Compliant
11	Iron Ion	mg/dm ³	0.015	0.03	Compliant
12	Total Phosphorus	mg/dm ³	0.368	3.0	Compliant
13	Chromium	mg/dm ³	0.034	0.1	Compliant
14	Zinc	mg/dm ³	0.318	1.0	Compliant

The next process is flotation using aerators, where the dissolved oxygen content in the water is maintained within the range of 5.5–6 mg/l using the Oxy C-DD II measuring device. During the flotation process, pollutants with lower density than water rise to the surface and are removed mechanically through aeration (introduction of air bubbles). This method is especially effective for removing oil and grease residues, organic mixtures, and fine particles.

To monitor the oxygen content, the Oxy C-DD II measuring device is used, which accurately detects the dissolved oxygen (DO) level and automatically allows for optimization. The pH level of the water is continuously monitored using a pH meter, ensuring the effectiveness of biological and chemical treatment processes.

Wastewater treatment is an effective and sustainable technological process that meets environmental requirements, and these methods are widely applied in both industrial and domestic wastewater treatment. As a result of the treatment, opportunities are created for the reuse of water resources and the protection of the environment.

The main stages of this process are as follows:

Biological method – Organic pollutants in the water are decomposed with the help of special microorganisms. This stage helps to naturally purify the water and bring it to a cleaner state.

Physicochemical method – Remaining harmful substances in the water are neutralized using special reagents. This is the final purification stage, and the water is either sent to natural water bodies or to the recycling system.

Efficient wastewater treatment reduces the ecological risks for industrial enterprises and helps preserve natural water resources. The effectiveness of this process is further enhanced through modern technologies. Additionally, the key pollutants in wastewater and their regulatory

values are continuously monitored, ensuring compliance with environmental standards. Efficient wastewater treatment reduces the ecological risks for industrial enterprises and helps preserve natural water resources. The effectiveness of this process is further enhanced through modern technologies. Furthermore, the main pollutants in wastewater and their normative values are constantly monitored to ensure compliance with environmental standards.

Figure 2. 3D diagram of the amount of pollutants in wastewater.

The table above compares the amount of pollutants in wastewater with the normative values. To further illustrate this data, a linear 3D diagram is presented below.

In the drawn circular diagram, the main acids, alkalis, and pH values in industrial wastewater are expressed as percentages. The diagram is divided into three main sections:

1. Acids (red color) – This group includes biochemical oxygen demand (BOD₅), sulfates, nitrite, and nitrate compounds. These components affect the acidity level of the water and are an important parameter for its ecological safety.

2. Alkalis (blue color) – Substances such as ammonium nitrogen, chlorides, total phosphorus, and zinc form an alkaline environment. These elements are present in industrial wastewater and define the hardness and overall chemical composition of the water.

3. pH value (gold color) – A parameter that indicates whether the water is in an acidic or alkaline environment. This is shown separately in the diagram, highlighting that the pH value is within normative limits.

The diagram clearly shows that although there is a balance between acids and alkalis in the wastewater, some substances may exceed the normative values. Therefore, it is important to treat and neutralize these waters in accordance with ecological requirements.

Figure 2. The composition of pH, acids, and alkalis in wastewater

Conclusion. The analysis of wastewater composition results shows that while some pollutants meet normative values, certain components exceed the allowed limits. Specifically, the concentrations of total suspended solids (3120 mg/dm³), sulfates (150 mg/dm³), BOD5 (21.0 mg/dm³), and total phosphorus (0.368 mg/dm³) are higher than the established standards. This indicates a high level of both organic and inorganic substances in the industrial wastewater.

Furthermore, although the levels of ammonium nitrogen (0.116 mg/dm³), nitrite nitrogen (0.12 mg/dm³), and nitrate nitrogen (0.017 mg/dm³) are relatively low, these substances could still pose risks to the environmental ecosystem. Among the heavy metals, the concentrations of iron ions (0.015 mg/dm³), chromium (0.034 mg/dm³), and zinc (0.318 mg/dm³) are within the standard limits, but over the long term, these pollutants may have a negative impact on the environment.

A comprehensive analysis indicates that wastewater treatment systems need improvement, with the application of physical, chemical, and biological methods being essential. Particularly, the introduction of modern treatment technologies to reduce organic and mineral pollutants will help protect the environment and ensure the effective use of water resources.

In this regard, applying mechanical, chemical, and biological treatment methods, as well as advanced technologies (such as membrane bioreactors), can reduce ecological risks through effective wastewater treatment. Therefore, improving wastewater treatment and the development of recycling systems is of significant importance.

REFERENCES

1. Smith J., Brown K. Textile Wastewater Treatment Techniques. *Journal of Environmental Science*. 2021; 45: 120-135. (In Uzbek)
2. Wang L., Li X. Advanced Oxidation Processes for Textile Effluents. *Chemical Engineering Journal*. 2020; 380: 112-126. (In Uzbek)
3. Kumar R., Sharma P. Biodegradation of Dyes in Textile Wastewater. *Bioresource Technology*. 2022; 320: 245-260. (In Uzbek)
4. Lee H., Kim Y. Adsorption Methods for Dye Removal. *Environmental Pollution*. 2023; 276: 98-112. (In Uzbek)
5. Zhang Q., Zhao M. Nanomaterials in Wastewater Treatment. *Journal of Nanotechnology*. 2021; 38: 55-75. (In Uzbek)
6. Oliveira S., Costa R. Membrane Filtration in Textile Industry. *Separation and Purification Technology*. 2024; 290: 10-25. (In Uzbek)
7. Ahmed S., Khan M. Fenton Process for Industrial Wastewater Treatment. *Water Research*. 2020; 150: 305-320. (In Uzbek)
8. Chen W., Xu D. Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants. *Applied Catalysis B*. 2023; 286: 90-105. (In Uzbek)
9. Lee K., Park J. Sustainable Methods for Dye Removal. *Journal of Cleaner Production*. 2022; 350: 75-92. (In Uzbek)
10. Thompson R., Hall D. Electrocoagulation in Textile Wastewater Treatment. *Environmental Technology & Innovation*. 2021; 24: 102-118. (In Uzbek)
11. Gonzalez F., Ruiz M. Application of Biochar in Wastewater Purification. *Water Environment Research*. 2023; 95: 45-62. (In Uzbek)
12. Nakamura T., Yamada S. Green Chemistry for Textile Effluent Treatment. *Green Chemistry Letters and Reviews*. 2020; 13: 305-319. (In Uzbek)

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРИВИТЫХ СОПОЛИМЕРОВ ПОЛИПРОПИЛЕНА В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

И.Я. Сапашов., Т.Х.Наубеев., Ж.Р. Шомуродов.,
Б.К. Тангирбергенов.

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, 230112, Республика
Каракалпакстан, г.Нукус, ул. Ч.Абдирова, 1. E-mail: sapashov85@mail.ru

Аннотация: В статье изучено влияние температуры и концентрации инициатора на процесс сополимеризации полипропилена (ПП) и метилакрилата (МА), а также влияние полученных сополимеров на низкотемпературные свойства дизельного топлива. Определены оптимальные условия синтеза, обеспечивающие максимальный выход сополимера и его молекулярную массу. При добавлении 0,4 мас.% сополимера с мольным соотношением мономеров 1:4 температура застывания дизельного топлива снижается до $-27\text{ }^{\circ}\text{C}$, а предельная температура фильтруемости до $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$. Результаты исследования подтверждают эффективность данных сополимеров в качестве депрессорных присадок.

Ключевые слова: полипропилен, сополимер, метилакрилат, инициатор, депрессор, присадка, дизельное топливо

DIZEL YOQILG'ISIDA PAYVANDLANGAN POLIPROPILEN KOPOLIMERLARINI SINTEZ QILISH VA QO'LLASH

Annotatsiya: Maqolada polipropilen (PP) va metilakrilat (MA) sopolimerlanish jarayoniga harorat hamda initsiator konsentratsiyasiga, shuningdek olingan sopolimerlarning dizel yoqilg'isining past haroratdagi xossalriga bo'lgan ta'siri o'rganilgan. Eng yuqori sopolimer unumi va molekulyar massani ta'minlovchi optimal sintez sharoitlari aniqlangan. 0,4 mass.% miqdorida va monomerlarning 1:4 mol nisbati bilan qo'shilganda, dizel yoqilg'isining qotish harorati $-27\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha, filtrlanuvchanlik chegaraviy harorati esa $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha pasayishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari ushbu sopolimerlarning depressor prisadka sifatida samarali ekanini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: polipropilen, sopolimer, metilakrilat, initsiator, depressor, prisadka, dizel yoqilg'isi.

SYNTHESIS AND APPLICATION OF GRAFTED COPOLYMERS OF POLYPROPYLENE IN DIESEL FUEL

Abstract: The article investigates the effect of temperature and initiator concentration on the copolymerization process of polypropylene (PP) and methyl acrylate (MA), as well as the

influence of the obtained copolymers on the low-temperature properties of diesel fuel. The optimal synthesis conditions ensuring the highest copolymer yield and molecular weight were determined. When 0,4 wt.% of copolymer with a 1:4 molar ratio of monomers was added, the pour point of diesel fuel decreased to -27 °C, and the cold filter plugging point to -22 °C. The results confirm the effectiveness of these copolymers as efficient depressant additives for improving diesel fuel performance.

Key words: polypropylene, copolymer, methyl acrylate, initiator, depressant, additive, diesel fuel.

Введение. Современные депрессорные присадки на основе сополимеров широко применяются для улучшения низкотемпературных характеристик дизельного топлива. Эффективность таких присадок зависит от молекулярного состава, структуры и механизма их взаимодействия с углеводородными компонентами топлива. Исследования показали, что использование модифицированных сополимеров позволяет значительно снизить температуру фильтруемости и предельную температуру застывания топлива.

Привитые сополимеры, содержащие длинноцепочечные алкильные группы, способны эффективно взаимодействовать с парафиновыми углеводородами в дизельном топливе, изменяя процесс их кристаллизации. Это приводит к снижению температуры застывания и улучшению фильтруемости топлива при низких температурах. В исследовании авторов [1] синтезированы сополимеры стеарилметакрилата с N-замещенными акриламидами, которые продемонстрировали значительное улучшение низкотемпературных свойств дизельного топлива. Основными активными компонентами разработанных депрессорных присадок являются полимеры, сополимеры винилацетата, тетраполимер, состоящий из метакрилатов с малеиновым ангидридом и метакрилморфолином и их аминными соединениями [2], сополимеры винилацетата [3,4], полиметилакрилат, этилен-поли- α -олефин [5], метакрилат-комалеиновый ангидрид [6], диметилфумарат-сополимер винилацетата [7], диалкилфумарат-стирол-винилацетат-терполимер [8], н-алкилакрилат-винилацетат-стирол-тройной сополимер [9], димерные ПАВ [10].

Материалы и методы. Сополимеры получают различными способами, но практическое значение имеют лишь некоторые из них, в частности, методы модификации с использованием макромолекулярных свободно радикальных инициаторов. В ходе исследования были изучены полимеры и сополимеры, содержащие винилацетат,

полиметилметакрилат, этиленполи- α -олефин, метакрилат-малеиновый ангидрид, а также сополимеры с добавлением функциональных аминогрупп.

Для синтеза сополимеров использовался порошкообразный полипропилен, являющийся побочным продуктом производства полимеров на ООО «Uz-Kor Gas Chemical». Полипропиленовый порошок получают путем полимеризации пропилена с использованием катализатора Циглера-Натта ($TiCl_4:MgCl_2$) по реакции:

В процессе производства гомополимерного полипропилена на ООО «Uz-Kor Gas Chemical» наблюдается образование мелкодисперсного порошка в количестве, превышающем 100 кг в сутки. Данный побочный продукт отличается относительно низкой плотностью, высокой химической стабильностью и низкой себестоимостью, вследствие чего его накопление на производстве не рассматривается как критическая проблема.

Высокая кристалличность полипропилена является ключевым фактором, определяющим его ценные эксплуатационные свойства. Для обеспечения требуемой стереоспецифичности при его синтезе применяются катализаторы Циглера-Натта, обеспечивающие направленный рост полимерных цепей. Тем не менее, сокращение выхода мелкодисперсного порошка в процессе получения гомополимерного полипропилена остается сложной технологической задачей.

При анализе на влагомере EVLAS-2M содержание влаги в образце составило 10,97 % при температуре 102 °C. Полное удаление влаги произошло при температуре 105,5 °C в течение одной минуты [11].

Принцип работы прибора основан на термогравиметрическом методе, который позволяет быстро и точно определять содержание влаги за счет нагрева образца до заданной температуры и регистрации потери массы.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии остаточной влаги в полипропиленовом порошке после полимеризации, а также о возможности полного ее удаления при температуре 105,5 °C, что подтверждает эффективность выбранного метода сушки.

В дальнейшем высушенный порошок полипропилена отделяли от высокомолекулярных фракций переосаждением из этилового спирта в растворах гексана, гептана и эфира, а затем очищали от остатков катализатора. Изотактический и

атактический полипропилен растворяли в п-ксилоле при температуре 130-140 °С, при охлаждении раствора до 25 °С изотактическая часть выпадала в осадок, а атактическая часть растворялась в п-ксилоле.

Отделенную атактическую и осажденную изотактическую часть растворяли в п-ксилоле и толуоле в интервале 80-90 °С, затем добавляли мономер метилакрилата, нагревали до 75-90 °С и проводили реакцию сополимеризации. Раствор помещали в трехгорлую колбу, снабженную мешалкой и обратным холодильником, в трехгорлую колбу, снабженную мешалкой и термометром, подбирали количество полипропилена и метилакрилата до 1:9 в органических растворителях - толуоле, бензоле или п-ксилоле. Полученный сополимер осаждали спиртом, реакционную смесь фильтровали и после охлаждения до комнатной температуры взвешивали. Количество мономеров в полученном сополимере и молекулярную массу сополимеров, а также их структуру проверяли методом ИК-спектроскопии.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что выход привитых сополимеров зависит от концентрации инициатора. В рис. 1-2 приведены результаты влияния температуры и концентрации инициатора на выход сополимера.

Рис. 1. Влияние температуры на выход и молекулярную массу сополимера

Рис. 2. Влияние концентрации инициатора на выход сополимера

Оптимальные условия реакции:

- Температурный диапазон: 60–80 °С
- Время реакции: 180 минут

Максимальный выход сополимера: 88,3% при 80 °С и концентрации инициатора 0,7%.

При увеличении содержания инициатора (0,3–0,7%) наблюдалось значительное повышение выхода сополимера. Однако дальнейшее увеличение концентрации инициатора не приводило к увеличению выхода продукта.

Как видно из результатов, при увеличении температуры от 60 °С до 80 °С выход сополимера возрастает с 72,4% до 88,3%. Однако молекулярная масса сначала увеличивается, а затем уменьшается при дальнейшем росте температуры, что может быть связано с увеличением степени разложения полимерной цепи. Анализ данных, показывает, что с увеличением концентрации инициатора наблюдается рост молекулярной массы привитого сополимера. При увеличении концентрации инициатора с 0,3% до 0,6% молекулярная масса увеличивается с 5572 до 6404. Однако дальнейшее повышение концентрации инициатора до 0,7% приводит к снижению молекулярной массы до 6104.

Этот эффект можно объяснить следующим образом: на начальном этапе увеличения концентрации инициатора увеличивается число активных центров полимеризации, что способствует росту молекулярной массы сополимера. Однако при дальнейшем увеличении концентрации инициатора (свыше 0,6%) происходит увеличение числа короткоцепочечных молекул, что приводит к снижению средней молекулярной массы.

Таким образом, оптимальная концентрация инициатора для получения сополимера с высокой молекулярной массой составляет 0,6%, поскольку при этом достигается максимальное значение молекулярной массы (6404). Дальнейший рост концентрации инициатора может привести к дестабилизации структуры сополимера и ухудшению его эксплуатационных характеристик. При увеличении концентрации инициатора отмечалось снижение характеристической вязкости сополимера, что свидетельствует о снижении молекулярной массы.

Структуру полученного сополимера анализировали на спектроскопическом приборе IR Shimadzu IRAffinity-1S. Сравнивая ИК-спектры сополимеров полипропилена и метилакрилата с мономером полипропилена, хорошо видно область поглощения, характерную для фрагментов в Рис.3. ИК-спектре сополимера.

Рис.3. ИК-спектр сополимер полипропилена и метилакрилата

На представленном ИК-спектре сополимера полипропилена (ПП) и метилакрилата (МА) наблюдаются характерные полосы поглощения, указывающие на присутствие различных функциональных групп.

Полосы поглощения в области 2950, 2868 и 2836 cm^{-1} соответствуют валентным колебаниям С-Н в алкановых группах (-СН, -СН₂, -СН₃) полипропилена. Интенсивный пик 1732 cm^{-1} указывает на присутствие карбонильной группы (С=О), характерной для сложных эфиров. Полосы 1456 и 1373 cm^{-1} соответствуют деформационным колебаниям метильных (СН₃) и метиленовых (СН₂) групп.

Полоса 1196 cm^{-1} указывает на колебания связей С-О в сложных эфирах, что подтверждает наличие метилметакрилатного звена в сополимере. Пики 927, 842 и 804 cm^{-1} связаны с валентными и деформационными колебаниями углерод-водородных связей. Пик 740 cm^{-1} характерен для деформационных колебаний С-Н в алкенах или ароматических системах. Эти данные указывают на успешное прививание метилметакрилата к полипропилену и формирование сополимерных цепей.

На основе полученных результатов, в промышленных условиях центральной лаборатории Ферганского нефтеперерабатывающего завода были исследованы сополимеры полипропилена и метилметакрилата с различными мольными соотношениями мономеров (1:1, 4:1) и их влияние на низкотемпературные свойства дизельного топлива при добавлении присадок в количестве 0,2–0,4 мас.%. В ходе экспериментов установлено, что при соотношении мономеров 4:1 и концентрации сополимера 0,2 мас.% температура помутнения дизельного топлива составляет -5 °С, температура застывания -26 °С, а предельная температура фильтрации -16 °С. В случае

использования сополимера ПП+МА в соотношении 1:1 при концентрации 0,4 мас.% температура помутнения остается неизменной (-5°C), температура застывания снижается до -27°C , а предельная температура фильтрации достигает -22°C , что указывает на улучшение низкотемпературных характеристик топлива по сравнению с соотношением 4:1.

В соответствии со стандартом O'zDSt 989:2001, влияние присадок на основе полипропиленового порошка и метилметакрилата на физико-химические и эксплуатационные свойства топлива было исследовано на гидроочищенном дизельном топливе марки TD-L, произведенном на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе. Теоретическое обоснование влияния присадки в концентрации 0,4% на улучшение низкотемпературных характеристик зимнего дизельного топлива.

Заключение. Результаты исследования показывают, что вторичные полимеры могут быть использованы для получения эффективных депрессорных присадок к дизельному топливу. Оптимальные условия синтеза сополимеров: температура $70\text{--}75^{\circ}\text{C}$, концентрация инициатора 0,5–0,6%. Соплимеры, полученные при этих условиях, демонстрируют наилучшие депрессорные свойства. Использование таких присадок позволяет значительно снизить температуру застывания и фильтруемости дизельного топлива. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Влияние депрессорных присадок на низкотемпературные свойства дизельного топлива

Параметр	Без присадки	С присадкой	Улучшение
Температура застывания ($^{\circ}\text{C}$)	-20	-30	- 10°C
Предельная температура фильтрации ($^{\circ}\text{C}$)	-15	-25	- 10°C
Концентрация инициатора (%)	0,3	0,6	—

Таким образом, предложенные сополимеры могут быть использованы в качестве эффективных депрессорных присадок, а использование вторичного полипропилена делает процесс более экономичным и экологически безопасным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Павловская М.В., Абаймова К.А., Пронина Ю.С., Гришин Д.Ф. Синтез сополимеров стеарилметакрилата и стеарилакрилата с N-замещенными акриламидами в присутствии агентов обратимой передачи цепи и исследование их влияния на низкотемпературные свойства дизельного топлива // Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология». 2024. Т.67. Вып.1. С.119-127. DOI: 10.6060/ivkkt.20246701.6817
2. Zhou M., He Y., Chen Y., Yang Y., Lin H., Han S. (2015) Synthesis and evaluation of terpolymers consist of methacrylates with maleic anhydride and methacrylic morpholine and their amine compound as pour point depressants in diesel fuels, *Energy Fuels* 29, 9, 5618–5624.
3. Farazmand, S., Ehsani, M. R., Shadman, M. M., Ahmadi, S., Veisi, S., & Abdi, E. (2016). The effects of additives on the reduction of the pour point of diesel fuel and fuel oil. *Petroleum Science and Technology*, 34(17–18), 1542–1549. <https://doi.org/10.1080/10916466.2016.1200082>
4. Zhou M., He Y., Chen Y., Yang Y., Lin H., Han S. (2015) Synthesis and evaluation of terpolymers consist of methacrylates with maleic anhydride and methacrylic morpholine and their amine compound as pour point depressants in diesel fuels, *Energy Fuels* 29, 9, 5618–5624.
5. Zhao Z., Xue Y., Xu G., Zhou J., Lian X., Liu P., Chen D., Han S., Lin H. (2017) Effect of the nano-hybrid pour point depressants on the cold flow properties of diesel fuel, *Fuel* 193, 65–71.
6. Xu G., Xue Y., Zhao Z., Lian X., Lin H., Han S. (2018) Influence of poly (methacrylate-co-maleic anhydride) pour point depressant with various pendants on low-temperature flowability of diesel fuel, *Fuel* 216, 898–907.
7. Du T., Wang S., Liu H., Zhang Y. (2010) Study on dibehenyl fumarate-vinyl acetate copolymer for lowering cold filter plugging point of diesel fuel, *China Pet. Process. Petrochem. Technol.* 12, 4, 52–56.
8. Du T., Wang S., Liu H., Zhang Y., Song C. (2011) Study on dialkylfumarate terpolymer lowering cold filter plugging point for diesel fuel, *Pet. Sci. Technol.* 29, 17, 1753–1764.

9. Feng L.J., Zhang Z.Q., Wang F., Wang T., Yang S. (2013) Performance of AVS diesel fuel pour point depressant, *Oilfield Chem.* 30, 4, 586–589.
10. Maithufi M.N., Joubert D.J., Klumperman B. (2011) Application of gemini surfactants as diesel fuel wax dispersants, *Energy Fuels* 25, 1, 162–171.
11. Sapashov, I., Fozilov, S., Seydabullaev, B., & Polatov, I. (2023). Synthesis of depressor additives based on polypropylene powder and effect on low-temperature properties of diesel fuel. *Universum: технические науки*, 4(109).
<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15320>
12. Sapashov, I., Fozilov, S., Mavlanov, B., & Polatov, I. (2023). Depressor properties of the products of polymeranalogical changes of low molecular polypropylene. *Universum: технические науки*, 2(107). Retrieved from
<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15034>

ЦИКЛОАРТАНОВЫЕ ТРИТЕРПЕНОИДЫ ИЗ *ASTRAGALUS MUCIDUS*

Б.Р. Артикбаева., Т.Х. Наубеев., Қ.Б. Абдиреймов.

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, Республика

Каракалпакстан, г. Нукус, ул. Ч. Абдирова 1, e-mail: timan05@mail.ru

Аннотация: В статье приведены данные об определении химической структуры аскендозид *C* (**1**) и 3-*O*- β -*D*-(2'-*O*Ac)-ксилопиранозид-6-*O*- β -*D*-гликопиранозид-3 β ,6 α ,16 β ,24(*R*),25-пента-гидроксициклоартан, выделенных из надземной части растения *Astragalus mucidus* Bunge (*Leguminosae*). Гликозид **3** из рода Астрала выделено впервые.

Ключевые слова: *Astragalus mucidus* Bunge, *Leguminosae*, циклоартановые тритерпеноиды, аскендозид *C*, циклоасгенин *C*, спектры ЯМР ^1H , ^{13}C , HMBC.

ASTRAGALUS MUCIDUS DAN OLINGAN SIKLOARTAN TRITERPENOIDLARI

Annotatsiya: Maqolada *Astragalus mucidus* Bunge (*Leguminosae*) o'simligining yer uski qismidan ajratib olingan askendozid *C* (**1**) va 3-*O*- β -*D*-(2'-*O*Ac)-ksilopiranozid-6-*O*- β -*D*-glikopiranozid-3 β ,6 α ,16 β ,24(*R*),25-pentagidroksilsikloartan larning kimyoviy tuzilishini aniqlash haqida ma'lumotlar berilgan. Glikozid **3** Astragal turkumidan birinchi marotaba ajratib olindi.

Kalitli so'zlar: *Astragalus mucidus* Bunge, *Leguminosae*, sikloartanli triterpenoidlar, askendozid *C*, sikloasgenin *C*, spektrlar YaMR ^1H , ^{13}C , HMBC.

CYCLOARTANE TRITERPENOIDS FROM *Astragalus MUCIDUS*

Abstract: The article presents data on the elucidation of the chemical structure of ascendozide *C* (**1**) and 3-*O*- β -*D*-(2'-*O*Ac)-xylopyranoside-6-*O*- β -*D*-glucopyranoside-3 β ,6 α ,16 β ,24(*R*),25-pentahydroxycycloartane, isolated from the aerial parts of *Astragalus mucidus* Bunge (*Leguminosae*). Glycoside **3** from the genus *Astragalus* was isolated for the first time.

Key words: *Astragalus mucidus* Bunge, *Leguminosae*, cycloartane triterpenoides, ascendoside *C*, cycloasgenin *C*, spectra NMR ^1H , ^{13}C , HMBC.

Введение. На сегодняшний день интерес и стремление широкого использования методов традиционной народной медицины все возрастает. Лечебные травы и приготовленные на их основе лекарственные средства отличаются воздействием на организм без побочных эффектов. Поэтому исследования по выделению природных

соединений из растений и определение механизма их действия - одна из важных задач современной науки.

Исследованию циклоартановых тритерпеноидов в настоящее время в мире уделяется большое внимание, в результате чего описано свыше тысячи структур природных циклоартановых тритерпеноидов и гликозидов, у соединений этого класса выявлено гипотензивное, диуретическое [1], кардиотоническое [2], гиполипидемическое, противоопухолевое, противовирусное [3], антибактериальное [4], противовоспалительное [5], иммунорегулирующее, нейро-, гепато- и гастротекторное действие [6].

По темпу развития химия циклоартановых тритерпеноидов и гликозидов занимает весьма значительное место среди растительных изопреноидов. Этот класс природных соединений стремительно развивался за последнюю четверть века и, как следствие этого, число соединений установленной структуры приближается к тысяче. Источниками циклоартановых гликозидов в нашем регионе являются растения рода *Astragalus* (*Leguminosae*). Этот род представлен 239 видами во флоре Узбекистана. Нами проводится исследование растений рода *Astragalus* на содержание изопреноидов [7].

Материалы и методы. Общие замечания см. в [8]. Нисходящую БХ проводили на бумаге марки FN-1 в системе *n*-бутиловый спирт-пиридин-вода (6:4:3). Моносахариды на хроматограмме обнаруживали опрыскиванием анилинфталатом с последующим нагреванием при 110°C.

Тонкослойную хроматографию (ТСХ) и колоночную хроматографию провели на силикагеле марки КСК. Пластинки для ТСХ изготовили из силикагеля с размером зерен 5/40 мк, содержащим 13% гипса. Применяли следующие системы растворителей: 1) хлороформ-метанол (25:1), 2) хлороформ-метанол (9:1), 3) хлороформ-метанол (6:1), 4) хлороформ-метанол-вода (70:12:1), 5) хлороформ-метанол-вода (70:23:3), 6) *n*-бутиловый спирт - пиридин – вода (6:4:3)

Спектры ЯМР сняты на спектрометре UNITYplus 400 (Varian) для растворов соединений в дейтеропиридине. Спектры ЯМР ¹³C получены при полном подавлении С-Н взаимодействий и в условиях DEPT. В спектре ЯМР ¹³C соединений **1** и **2** химические сдвиги углеродных атомов проставлены относительно сигнала β-углеродных атомов дейтеропиридина, который имеет величину химического сдвига δ 123.493 относительно ТМС.

Результаты и обсуждение. Продолжая изучение тритерпеновых гликозидов циклоартанового ряда растений рода *Astragalus* (*Leguminosae*) [8], исследовали надземную часть *Astragalus mucidus* Bunge [9] на содержание этих соединений. Из надземной части выделели известное соединение аскендозид С (**1**) и 3-О-β-D-(2'-ОAc)-ксилопиранозид-6-О-β-D-гликопиранозид-3β,6α,16β,24(R),25-пентагидроксилциклоартан (**3**). В статье приводится доказательство структуры этих гликозидов.

Выделение и разделение изопреноидов из надземной части *Astragalus mucidus* Bunge. Воздушно-сухую надземную часть растения *Astragalus mucidus* (1.5 кг), заготовленную в июне 2008 года в Наманганской области Узбекистана (Кутирбулагский хребет) исчерпывающе экстрагировали метанолом (8 л х 5). Метанольные экстракты упарили до сиропобразной консистенции и разбавили двойным объемом воды. Водный раствор обрабатывали сначала хлороформом, затем *n*-бутиловым спиртом. Бутанольное извлечение упарили досуха. Сухой остаток хроматографировали на колонке с силикагелем. При элюировании колонки системой 2 выделили 86 мг вещества 1 (0.0057%, выход здесь и далее приведен в расчете на воздушно-сухое сырье). Элюирование колонки системой 2 привело к получению 158 мг вещества 2 (0.0105%).

Аскендозид С (1), C₄₀H₆₈O₁₃, т.пл. 196-198°C (из метанола).

Спектр ЯМР ¹H вещество **1** (400 МГц, C₅D₅N, δ, м.д., J/Гц, 0-ТМС): 0.16 и 0.35 (2H-19, д, J=4), 0.98 (CH₃, с), 1.05 (CH₃-21, д, J=6), 1.25, 1.29, 1.38, 1.40, 1.88 (5xCH₃, с), 3.56 (H-3, дд, ³J₁=11.6, 4.2), 3.68 (H-24, дд, J=10.2, 2.3), 3.65 (H-6, тд, J=9.6, 3.7), 4.62 (H-16, тд, J=7.6, 4.8).

Спектр ЯМР ¹³C приведены в табл. 1 и 2.

Кислотный гидролиз аскендозид С. 40 мг гликозид **1** растворяли в 15 мл 0,5 % метанольного раствора серной кислоты при 70°C в течение 1 часов. После охлаждения к реакционной смеси разбавляли трехкратным объемом воды и метанол упарили. Выпавший осадок отфильтровали. Получили 9 мг циклоасгенина С (**2**), C₃₀H₅₀O₅, т.пл. 240-242°C (из метанола). В гидролизате после нейтрализации углекислым барием и упаривания, БХ в системе б сравнением с подлинными образцами обнаружили D-ксилозу и L-арабинозу.

Спектр ЯМР ¹H циклоасгенина С (400 МГц, C₅D₅N, δ, м.д., J/Гц, 0-ТМС): 0.27 и 0.54 (д, J=4, 2H-19), 0.98 (CH₃, с), 1.05 (д, J=6.4, CH₃-21), 1.32, 1.36, 1.43, 1.46, 1.85 (с, 5xCH₃), 3.61 (дд, J=11.2, 4.6, H-3), 3.74 (дд, J=10.2, J=2.4, H-24), 3.77 (тд, J=9.6, 3.8, H-6), 4.66 (тд, J=7.6, 5.0, H-16).

Спектр ЯМР ^{13}C циклоасгенина С (400 МГц, $\text{C}_5\text{D}_5\text{N}$, δ , м.д., J/Гц, 0-TMC): 32.61 (C-1), 32.29 (C-2), 78.17 (C-3), 42.49 (C-4), 53.83 (C-5), 68.11 (C-6), 38.47 (C-7), 47.06 (C-8), 21.11 (C-9), 29.40 (C-10), 26.20 (C-11), 33.00 (C-12), 45.55 (C-13), 46.78 (C-14), 48.65 (C-15), 71.54 (C-16), 57.06 (C-17), 18.63 (C-18), 30.18 (C-19), 31.46 (C-20), 18.94 (C-21), 34.68 (C-22), 29.23 (C-23), 80.43 (C-24), 72.52 (C-25), 25.82 (C-26), 25.97 (C-27), 20.12 (C-28), 29.19 (C-29), 16.00 (C-30).

3-O- β -D-(2'-OAc)-ксилопиранозид-6-O- β -D-гликопиранозид-3 β ,6 α ,16 β ,24(R),25-пентагидроксициклоартан (3) – вещество **3**, $\text{C}_{43}\text{H}_{72}\text{O}_{15}$, т.пл. 262-264°C (из метанола).

Спектр ЯМР ^1H вещество **3** (400 МГц, $\text{C}_5\text{D}_5\text{N}$, δ , м.д., J/Гц, 0-TMC): 0.19 и 0.55 (2H-19, д, J=4), 0.99 (CH_3 , с), 1.11 (CH_3 -21, д, J=6.4), 1.31, 1.40, 1.51, 1.53, 1.84 (5 \times CH_3 , с), 3.42 (H-3, дд, J=11.8, 4.4), 3.67 (H-6, тд, J=8.4, 4.2), 3.80 (H-24, дд, J=10.3, 2.2),

Спектр ЯМР ^{13}C приведены в табл. 1 и 2.

Щелочной гидролиз гликозида 3. 35 мг вещества **3** гидролизовали 10 мл 0.5% метанольного раствора калия гидроксида при комнатной температуре в течение трое суток, затем реакционную смесь разбавляли водой, метанол упарили и нейтрализовали. Продукты реакции извлекали *n*-бутиловым спиртом.

После отгонки *n*-бутилового спирта, хроматографировали на колонке с силикагелем. Элюируя системой 4 получили вещество **4**, идентифицированное по данным ТСХ и ^1H и ^{13}C ЯМР-спектров с циклоасцидозидом А.

Аскендозид С (1). В спектре ЯМР ^1H аскендозида С в сильном поле при δ 0.16 и 0.35 прослеживаются два однопротонных сигнала системы AX, относящиеся к метилену тетразамещенного циклопропана, а также сигналы семи метильных групп. Этот факт позволяет нам отнести аскендозид С к тритерпеноидам циклоартанового ряда [10].

Кислотный гидролиз гликозида **1** и последующий анализ углеводной части гидролизата методом бумажной хроматографии (БХ) с учетом биогенетических соображений позволили идентифицировать D-ксилозу и L-арабинозу (рис.1).

Рис. 1. Кислотный гидролиз аскендозидов С (1)

В спектре ЯМР ^{13}C аскендозидов С наблюдаются сигналы два аномерных углеродных атомов при δ 105.52 и 106.56 (табл. 1). Это свидетельствует о том, что молекула аскендозидов С содержит D-ксилозу, L-арабинозу в соотношении 1:1, т.е. гликозид является триозидом. Набор химических сдвигов углеродных атомов моносахаридов свидетельствует о пиранозной форме моносахаридных остатков в составе аскендозидов С.

Таблица 1.
Данные ЯМР ^1H и ^{13}C углеводной части аскендозидов С (1) и гликозида 3 ($\text{C}_5\text{D}_5\text{N}$, δ , м.д., J/Гц, 0-ТМС)*

1			3		
Атом С	δC	δH	Атом С	δC	δH
3-O-β-D-Xylp			3-O-β-D-Xylp		
1	105.52	4.78 д (7.5)	1	105.22	4.80 д (8)
2	83.49	4.02 дд (8.9, 7.4)	2	76.14	5.58 т (7.5)
3	77.58	4.07 м	3	74.73	4.15 т (8.8)
4	71.02	4.06 м	4	71.83	4.18 м
5	66.55	3.56 дд (11.2, 9.6), 4.22 дд (11.2, 5.0)	5	67.62	3.45 дд (11.2, 10), 4.24 дд (11.4, 5.2)
			ОAc	21.74, 170.57	2.05 с
α-L-Arap			6-O-β-D-Glcp		
1	106.56	5.08 д (6.2)	1	105.70	4.96 д (7.8)
2	73.61	4.47 м	2	76.78	3.95 дд (8.8, 7.8)
3	74.34	4.13 м	3	79.66	4.12 (8.8)
4	69.11	4.25 тд (3.2, 1.7)	4	72.35	4.07 т (8.9)
5	66.59	4.25 дд (12.2, 3.3)	5	78.67	4.32 ддд (9.2, 5.4, 2.8)
			6	63.61	4.35 дд (11.6, 5.4)

Аномерные протоны D-ксилозы, L-арабинозы резонируют в спектре ЯМР ^1H гликозида 1 в виде дублетов при δ 4.78 и 5.08. КССВ аномерных протонов ($^3\text{J}=7.5, 6.2$ Гц) также свидетельствуют о пиранозной форме, $^4\text{C}_1$ -конформации, β -конфигурации D-ксилозы и α -конфигурации L-арабинозы (табл. 1).

Из генинной части продуктов кислотного гидролиза выделен генин, идентифицированный с циклоасгенином С (2) [11].

Сравнительный анализ спектров ЯМР ^{13}C циклоасгенина С и аскендозидов С показывает, что в молекуле последнего эффект гликозилирования испытывают атомы С-3 генинной части, а также С-2 остатка D-ксилозы, которые резонируют при δ 89.21 и 83.49

соответственно (табл. 2).

Таблица 2.

Данные ЯМР ^{13}C агликонной части аскендозидов **1** и гликозида **3** ($\text{C}_5\text{D}_5\text{N}$, δ , м.д.,
J/Гц, 0-ТМС)*

Соединение					
Атом С	1	3	Атом С	1	3
1	32.47	32.56	16	72.17	72.18
2	30.65	29.81	17	57.60	57.54
3	89.21	89.43	18	19.25	19.12
4	43.05	42.78	19	30.42	30.46
5	54.62	52.98	20	32.10	32.15
6	67.90	79.70	21	19.43	19.34
7	38.83	34.94	22	35.28	35.32
8	47.48	46.24	23	29.82	29.19
9	21.74	21.98	24	81.03	81.11
10	29.81	28.84	25	73.13	73.19
11	26.68	26.75	26	26.37	26.49
12	33.61	33.63	27	26.62	26.67
13	46.15	46.25	28	20.66	20.41
14	47.40	47.51	29	29.32	28.75
15	49.18	48.80	30	17.14	17.07

Следовательно, гликозид **1** представляет собой биозид, углеводные составляющие которого находятся при С-3 циклоасгенина С, причем остатки D-ксилозы и L-арабинозы терминальный.

Таким образом, приведенные экспериментальные данные позволяют нам заключить, что тритерпеновый гликозид аскендозид С (**1**) представляет собой 3-О-[(α -L-арабинопиранозил)(1 \rightarrow 2)- β -D-ксилопиранозид], 24R-циклоартан-3 β ,6 α ,16 β ,24,25-пентаола [11].

3-О- β -D-(2'-ОАс)-ксилопиранозид-6-О- β -D-гликопиранозид-3 β ,6 α , 16 β ,4(R),25-пента-гидроксициклоартан (3**)**. Спектр ЯМР ^1H гликозида **3** содержащий при 0.26 и 0.53 м.д. два однопротонных дублетов системы АХ с характерной КССВ 4 Гц и сигналы семи метильных групп в высоком поле, позволяет отнести рассматриваемый гликозид к тритерпеноидам циклоартанового ряда [12-15].

Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C гликозида **3** содержат один трехпротонный синглет при 2.05 м.д. и сигналы углеродных атомов при 21.20 и 171.26 м.д., которые свидетельствуют о наличии в соединении одной ацетильной группы.

Щелочной гидролиз гликозида **3** приводит к получению соединения **4**, идентифицированного с циклоасцидозидом А (рис. 2) [8].

Рис. 2. Рис. Щелочной гидролиз гликозида 3

Аномерные протоны моносахаридных остатков резонируют в спектре ЯМР ^1H гликозида **3** при δ 4.71 м.д. (H-1 остатка β -D-ксилопиранозы) и δ 4.81 м.д. (H-1 остатка β -D-глюкопиранозы) в виде дублетов с КССВ $^3J=7.5$ и 7.8 Гц соответственно (табл. 1). Значит, моносахаридные остатки в составе изучаемого гликозида имеют пиранозную форму, $^4\text{C}_1$ -конформацию и β -конфигурацию. Об этом же свидетельствуют величины химических сдвигов углеродных атомов моносахаридных остатков в спектре ЯМР ^{13}C гликозида **3**. Упомянутые показатели спектра ЯМР ^{13}C указывают также на терминальный характер обоих моносахаридных остатков. Следовательно, гликозид **3** представляет собой бисдесмозидный гликозид.

В спектре ЯМР ^{13}C соединения **3** оба карбинольных атома C-3 и C-6 по сравнению с одноименными атомами генина **3** потерпели низкопольное смещение и резонируют соответственно при 88.47 и 78.76 м.д. (табл. 2). Этот факт однозначно определяет место присоединения β -D-ксилопираноза и β -D-глюкопиранозы при C-3 и C-6.

Следовательно, гликозид **3** представляет собой моноацетат циклоасцидозида А. Место присоединения β -D-ксилопираноза и β -D-глюкопиранозы и ацетильной группы определяли с использованием спектра НМВС, в котором кросс-пики для корреляций связывания через пространство между ксилозой H-1' (δ 4.80) и агликоном C-3 (δ 89.43), между гликозой H-1' (δ 4.96) и агликоном C-6 (δ 79.70) и между ксилозой H-2' (δ 5.58) и ацетилкарбонилем (δ 170.57) (табл. 1 и 2).

Результаты исследования спектров ЯМР позволили определить, что структуры гликозид **3** оказались идентичны ранее выделенным из растения *Euphorbia boissierana* [12], но из рода Астрагала выделено впервые.

На основании выше приведенных физико-химических констант и спектральных данных соединение **3** отождествили с 3-O- β -D-(2'-OAc)-ксилопиранозид-6-O- β -D-глюкопиранозид-3 β ,6 α ,16 β ,24(R),25-пента-гидроксициклоартаном.

Заклучение. Из надземной части растения *Astragalus mucidus* выделены ранее известное соединение аскендозида С (**1**) и 3-О-β-D-(2'-ОАс)-ксилопиранозид-6-О-β-D-гликопиранозид-3β,6α,16β,24(R),25-пента-гидроксилциклоартан (**3**). Гликозид **3** из рода Астрагала выделено впервые.

Строение выделенных соединений установлено на основании химических превращений и с помощью одномерных (¹H, ¹³C) и двумерных спектров (HMBC, HSQC, COSY) ЯМР.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Yin X., Zhang Y., Wu H. et al. // Protective effects of *Astragalus* Saponin I on Early Stage of Diabetic Nephropathy in rats // Journal of Pharmacological Sciences. – Japan, 2004, Vol. 95, - P. 256-266.
2. Zhang W-D., Hong Ch., Zhang Ch., Liu R-H., Li H-L., Chen H-Zh. // Astragaloside IV from *Astragalus membranaceus* shows cardioprotection during myocardial ischemia in vivo and in vitro // Planta Medica. – Germany, 2006, - P. 4-8.
3. Zhang Y., Shen J., Song J. et.al. // Analgesic and sedative effects of *Astragalus* saponin. I // Najing Yixueyuan Xuebao. – China, 1990, Vol. 10, - P. 17-19.
4. Li Y., Guo S., Zhu Y., Yan H., Qian D.W., Wang H.Q., Yu J.Q., Duan J.A. // Flowers of *Astragalus membranaceus* var. mongholicus as a Novel High Potential By-Product: Phytochemical Characterization and Antioxidant Activity // Molecules. – Switzerland, 2019, V. 24, - P. 434.
5. Ionkova I., Shkondrov A., Krasteva I., Ionkov T. // Recent progress in phytochemistry, pharmacology and biotechnology of *Astragalus* saponins // Phytochemistry Reviews. – Netherlands, 2014, Vol. 13, No 2, - P. 343-374.
6. Ma X.; Zhang K., Li H., Han S., Ma Z., Tu P. // Extracts from *Astragalus membranaceus* limit myocardial cell death and improve cardiac function in a rat model of myocardial ischemia // Journal Ethnopharmacology. – Ireland, 2013, V. 149, - P. 720–728.
7. Исаев И.М. Новые структуры и химическая трансформация циклоартанов растения рода *Astragalus*. Дисс... док. фил. хим. (PhD). – Ташкент, 2019, - 206 с.

8. Naubeev T.Kh., Uteniyazov K.K., Isaev M.I. // Triterpene glycosides from *Astragalus* and their genins. LXXXVIII. Cycloascidoside A, a new bisdesmoside of cycloasgenin C // Chemistry of Natural Compounds. – USA, 2011, Vol. 47, No. 2, - P. 250-253.
9. Naubeev T.Kh., Zhanibekov A.A., Isaev M.I. // Triterpene glycosides from *Astragalus* and their genins. XCIII. Cycloascidoside from *Astragalus mucidus* // Chemistry of Natural Compounds. – USA, 2012, Vol. 48, No. 5, - P. 813-815.
10. Исаев М.И., Горовиц М.Б., Горовиц Т.Т., Абдуллаев Н.Д., Абубакиров Н.К. Тритерпеновые гликозиды *Astragalus* и их генины. VIII. Аскендозид С из *Astragalus taschkendicus*. // Химия природ. соедин., 1983. – № 2. – С. 173-180.
11. Кучербаев К.Дж., Утениязов К.К., Качала В.В., Саатов З., Шашков А.С. Тритерпеновые гликозиды растений рода *Astragalus*. Строение циклоунифолиозида А из *Astragalus unifoliolatus* // Химия природ. соедин. – Ташкент, 2002. – № 2. – С. 146-148.
12. L.N. Gvazava, V.S. Kikoladze. Cycloartane glycosides from *Euphorbia boissierana* // Chem. Nat. Comp. – Springer, USA, 2014, No 50(6), P. 1012-1015.
13. Кучербаев К.Дж., Утениязов К.К., Качала В.В., Саатов З., Шашков А.С., Утениязов К.У., Халмуратов П. Тритерпеновые гликозиды из *Astragalus*. Строение циклоунифолиозида В из *Astragalus unifoliolatus* // Химия природ. соедин. – Ташкент, 2002. – № 1. – С. 50-53.
14. Кучербаев К.Дж., Утениязов К.К., Качала В.В., Саатов З., Шашков А.С. Тритерпеновые гликозиды растений рода *Astragalus*. III. Строение циклоунифолиозида С из *Astragalus unifoliolatus* // Химия природ. соедин. – Ташкент, 2002. – № 5. – С. 364-366.
15. Кучербаев К.Дж., Утениязов К.К., Качала В.В., Саатов З., Шашков А.С. Тритерпеновые гликозиды растений рода *Astragalus*. IV. Строение циклоунифолиозида D из *Astragalus unifoliolatus* // Химия природ. соедин. – Ташкент, 2002. – № 6. – С. 456-457.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОПОЛИМЕРНЫХ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК

¹Б.А. Усманов, ¹С.Ф. Фозилов, ²И.Я. Сапашов

¹Бухарский инженерно-технологический институт,

²Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. E-mail:

sapashov85@mail.ru

Аннотация: В статье изучено применение сополимерных депрессорных присадок для улучшения реологических свойств высоковязких нефтей Узбекистана. На основе полиэтилена, полипропилена и малеинового ангидрида синтезирована сополимерная присадка, которую вводили в нефть Жаркурганского месторождения в количестве 0,5 мас.%. В результате вязкость нефти при 25 °С снизилась с 760 до 420 мПа·с, а температура застывания уменьшилась с 31 °С до 18 °С. Полученные результаты показали, что синтезированная сополимерная присадка эффективно улучшает низкотемпературные и реологические свойства нефти.

Ключевые слова: высоковязкие нефти, сополимер, депрессорная присадка, реологические свойства, транспортировка нефти, парафиновые нефти.

DEPRESSOR QO'SHIMCHALARI UCHUN KOPOLIMER YORDAMIDA YUQORI YOPISHQOQLIKDAGI MOYLARNING REOLOGIK XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston neft konlaridan olinadigan yuqori qovushqoqlikdagi neftlarning reologik xossalarini yaxshilash maqsadida sopolimer asosidagi depressor prisadkalar qo'llanilishi o'rganilgan. Polietilen, polipropilen va malein angidridi asosida sopolimer prisadka sintez qilinib, u 0,5 mass.% miqdorida Jarqorg'on neftiga qo'shildi. Natijada neftning 25 °C dagi qovushqoqligi 760 mPa·s dan 420 mPa·s gacha kamaydi, qotish harorati esa 31 °C dan 18 °C gacha tushdi. Olingan natijalar sintez qilingan sopolimer prisadkaning neftning past haroratdagi oquvchanlik xossalarini yaxshilashda samarali ekanini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: yuqori qovushqoqlikdagi neftlar, sopolimer, depressor prisadka, reologik xossalar, transport jarayoni, parafinli neftlar.

OPTIMIZATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF HIGH-VISCOSITY OILS USING COPOLYMER POUR DEPRESSOR ADDITIVES

Abstract: The article investigates the use of copolymer-based pour point depressant additives to improve the rheological properties of high-viscosity crude oils from Uzbekistan. A copolymer additive was synthesized from polyethylene, polypropylene, and maleic anhydride and added to Jarkurgan crude oil at a concentration of 0,5 wt.%. As a result, the viscosity of the oil at 25 °C decreased from 760 to 420 mPa·s, and the pour point dropped from 31 °C to 18 °C. The

obtained results demonstrated that the synthesized copolymer additive effectively improves the low-temperature flow and rheological properties of crude oil.

Key words: *high-viscosity crude oils, copolymer, pour point depressant, rheological properties, oil transportation, paraffinic crude oils.*

Введение. Высоковязкие нефти являются важным источником углеводородного сырья во многих странах мира. Высоковязкие нефти характеризуются высокой плотностью, значительным содержанием парафинов, смол и асфальтенов, а также повышенной температурой застывания [1,2]. Извлечение, транспортировка и переработка таких нефтей требуют применения специальных технологий, включая термическую обработку, использование растворителей и введение депрессорных присадок [3,4]. Во многих странах мира, включая Россию, Китай, Канаду и Венесуэлу, для улучшения транспортных свойств тяжелых и высоковязких нефтей активно применяются депрессорные присадки [5,6,7].

На сегодняшний день высоковязкие нефти занимают значительное место в структуре мировых углеводородных ресурсов, что обуславливает необходимость разработки специализированных технологий их извлечения. Венесуэла обладает значительными запасами высоковязких нефтей, сосредоточенными преимущественно в поясе Ориноко, содержащем одни из крупнейших в мире запасов тяжелой нефти. Вязкость нефти-до 5000 мПа•с. Используются технологии горячего водного воздействия и сополимерных депрессорных присадок [8,9]. Для эффективной разработки высоковязких нефтей в России применяются комбинированные методы воздействия, включая закачку горячей воды, паротепловые обработки и внедрение депрессорных и структурообразующих присадок на основе сополимеров винилацетата, малеинового ангидрида и акрилатов. Особое внимание уделяется синтезу multifunctional присадок, способных одновременно снижать вязкость нефти, улучшать её фильтрационно-реологические характеристики и предотвращать парафиновые отложения в добывающих и транспортных системах [10,11].

В условиях Узбекистана на месторождениях, таких как Джалакудук, Жаркурган и Кокдумалак, добываются нефти с высокой вязкостью до 500-800 мПа•с при 20°C. Для таких нефтей внедрение эффективных депрессоров становится особенно актуальным [12,13].

Материалы и методы. Объектом исследования являются высоковязкие нефти месторождений Жаркурган, Южно-Кемачи, Шорсу и Ховузак-Шаркий Алат. Нефти Жаркурганского месторождения характеризуются повышенной плотностью до 0,905 г/см³, высоким содержанием парафинов 12-14 % и смолисто-асфальтеновых компонентов 18-22 %. Нефти Южно-Кемачи и Шорсу отличаются высокой плотностью и значительной концентрацией смол и асфальтенов, что предопределяет их сложные реологические характеристики. Нефть месторождения Ховузак-Шаркий Алат содержит до 12 % парафинов, а её вязкость при 20 °С достигает 700 мПа•с.

Таблица 1

Основные физико-химические параметры высоковязких нефтей Узбекистана

Показатель	Южно-Кемачи	Шорсу	Жаркурганского
Плотность, г/см ³	0,92	0,94	0,94
Вязкость, мПа•с	600	800	600-800
Парафины, %	12	14,8	14,9
Смолы и асфальтены, %	18	22	18-22
Температура застывания, °С	28	31	>31

Физико-химические параметры образцов определялись стандартными методами [15-16]:

- Вязкость измеряли на ротационном вискозиметре BIOBASE BDV+8S при температурах 25 °С и 50 °С. [14]
- Плотность устанавливали по ГОСТ 3900-85 [15].
- Температуру застывания – по ГОСТ 20287-91 [16].
- Групповой углеводородный состав (парафины, смолы, асфальтены) определяли методом осаждения по ГОСТ 11858-66 [17].

Спектральный анализ углеводородной матрицы проводили методом ИК-Фурье спектроскопии в диапазоне 4000–100 см⁻¹ с разрешением 4 см⁻¹. Измерения выполняли на спектрометре IRAffinity-1S (Fourier transform infrared spectrophotometer) Shimadzu.

Методика синтеза депрессорных присадок: Сополимерная депрессорная присадка получена по специально разработанной методике лабораторного синтеза. Процесс включал три основных этапа:

Сополимеризация полиэтилена, полипропилена и малеинового ангидрида в среде толуола при температуре 70 °С с использованием пероксидных инициаторов (пероксид бензоила).

Функциональная модификация полученного сополимера путем введения гидрофобных алкильных фрагментов для улучшения растворимости в углеводородной среде.

Контроль качества синтезированной присадки и её тестирование на образцах высоковязкой нефти Жаркурганского месторождения с применением методов определения предела текучести депрессии (ПТД) и предела помутнения депрессии (ППД).

Оценка депрессорной эффективности заключалась в определении температуры застывания на приборе Криостат-2М.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что нефти исследуемых месторождений характеризуются высокой вязкостью и значительным содержанием парафинов и смолисто-асфальтеновых компонентов, что формирует сложную коллоидно-дисперсную систему и существенно осложняет транспортировку.

Измерения вязкости образцов нефти при различных температурах показали, что снижение температуры до 25 °С приводит к значительному увеличению вязкости, особенно для Жаркурганской нефти-до 760 мПа•с. При нагреве до 50 °С вязкость снижается до 220 мПа•с, что свидетельствует о высокой температурной чувствительности этих нефтей. Подобные результаты подтверждают, что для эффективной транспортировки необходимо либо поддержание повышенной температуры, либо использование депрессорных присадок.

Результаты ИК-Фурье спектроскопии показали, что углеводородная матрица нефти Жаркурганского месторождения включает:

- сильные полосы поглощения в области 2920-2850 см⁻¹, свидетельствующие о наличии длинноцепочечных насыщенных углеводородов (парафины);
- полосы при 1700 см⁻¹ и 1600 см⁻¹, указывающие на наличие карбонильных соединений и ароматических структур, характерных для смолисто-асфальтеновых компонентов;

- полоса 720 см^{-1} , подтверждающая присутствие кристаллических парафинов.

Это указывает на необходимость применения присадок, способных модифицировать структуру парафиновых кристаллов и предотвращать их рост и агрегацию.

Результаты применения синтезированной присадки: На основе разработанной методики была получена сополимерная депрессорная присадка с заданными свойствами. Её введение в концентрации 0,5 % масс. в нефть Жаркурганского месторождения привело к снижению вязкости при 25°C с $760\text{ мПа}\cdot\text{с}$ до $520\text{ мПа}\cdot\text{с}$, что свидетельствует о выраженном депрессорном эффекте. Кроме того, температура застывания снизилась с 31°C до 24°C , что подтверждает эффективность полученной присадки при решении задачи улучшения транспортных характеристик высоковязких нефтей.

Рисунок 1 – Изменение вязкости в зависимости от температуры

Как показано на рисунке 1, при повышении температуры вязкость нефти снижается. Это подтверждает эффективность депрессорных присадок в улучшении транспортных характеристик высоковязких нефтей.

Высокую эффективность данной добавки в отношении улучшения реологических свойств высоковязких нефтей (Таблица 2).

Таблица 2

Снижение вязкости нефти при введении депрессорной присадки

Температура, °C	Вязкость исходной нефти, мПа·с	Вязкость с присадкой, мПа·с
25	760	520
50	220	160

Таким образом, присадка позволяет не только снизить вязкость, но и улучшить фильтрационные характеристики нефти, что делает её транспортировку более экономически и технически выгодной.

Полученные результаты подтверждают выводы зарубежных исследователей о том, что использование сополимерных депрессоров (в частности, полиолефинов с полярными мономерами) является одним из наиболее эффективных подходов для улучшения реологических свойств парафинистых нефтей [18,19]. В частности, сополимеры, содержащие полярные группы, способны не только снижать вязкость, но и изменять морфологию парафиновых кристаллов, снижая их критическую температуру образования структурного геля.

Заключение. Комплексный анализ высоковязких нефтей Южно-Кемачи, Шорсу и Жаркурган показал их высокую плотность, значительное содержание парафинов, смол и асфальтенов, а также повышенную температуру застывания. Для улучшения их транспортных свойств рекомендовано использование сополимерных депрессорных присадок на основе полипропилена, полиэтилена и малеинового ангидрида.

Применение синтезированной депрессорной присадки снижает вязкость и температуру застывания нефти, что подтверждается данными таблицы 3.

Таблица 3

Эффективность депрессорной присадки

Параметр	Без присадки	С присадкой	Улучшение (%)
Вязкость при 25 °С (мПа·с)	760	520	31,6%
Вязкость при 50 °С (мПа·с)	220	160	27,3%
Температура застывания (°С)	31	24	22,6%

Таким образом, депрессорная присадка значительно улучшает реологические характеристики нефти, снижая её вязкость и обеспечивая более эффективную транспортировку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лещинская, Е.Н., & Сафронов, А.Н. (2018). Особенности транспорта высоковязких нефтей. *Нефтехимия*, 58(6), 592-599.
2. Брагинский В.Н., Поляков А.А. (2019). *Химия и технология переработки тяжелых нефтей*. Москва: Химия.
3. Luo, P., Guo, J., Zhang, Y. (2022). Advances in Flow Assurance Techniques for Heavy Oil Pipelines. *Energy Reports*, 8, 1345-1356.
4. Xu, C., & Liu, H. (2019). Heavy oil transportation methods: A review. *Fuel*, 254, 115652.
5. Liu X., Zhou P., Wang J. (2023). Recent advances in depressor additives for heavy crude oil transportation. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 219, 110955. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110955>
6. Rahimi, M., & Gupta, R. (2020). Advances in polymeric flow improvers for crude oils: A review. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 184, 106469.
7. Pereira, J., et al. (2018). Enhanced Oil Recovery Techniques for Orinoco Heavy Oil. *Journal of Petroleum Technology*, 70(3), 45-52.
8. Zolotukhin, A.B., & Ursin, J.R. (2000). *Introduction to Petroleum Reservoir Engineering*. Stavanger: University of Stavanger.
9. Serrano, A., & García, A. (2021). Heavy crude oil transportation challenges in Venezuela: Current status and future directions. *Journal of Energy Resources Technology*, 143(9), 092908.
10. Исаев, А.Н., & Попов, С.В. (2017). Полимерные депрессоры для парафинистых нефтей. *Нефтяное хозяйство*, (7), 54-57.
11. Сахипов, Р.М., Галимов, Р.Р. (2022). Депрессорные присадки для транспорта высоковязких нефтей: состав, синтез, эффективность. *Нефтехимия*, 2022, т. 62, №4, с. 305-312.
12. Рахимов Б.Р., Хамроева Л.Р. (2023). Повышение нефтеотдачи при добыче высоковязких нефтей в Узбекистане. *Open Science Uzbekistan*, 2023(4), 23-28. <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7013>
13. Юсупов, С.А., & Рахматов, У.Ш. (2022). Особенности разработки высоковязких нефтей Узбекистана. *Узбекистанский журнал нефтегазовой промышленности*, (1), 22-27.

УМЕНЬШЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕССА ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИИ

¹С.О. Свайкосов, ²М.Ж. Махмудов, ³Ш.Н. Туремуратов,
¹А.И. Абдирахманов.

¹Каракалпакский государственный университет,

²Бухарский инженерно-технологический институт,

³Академии наук РУ Каракалпакстанского отделения.

Электронная почта: saken.svaykosov@mail.ru

Аннотация: В статье представлена информация о методе уменьшения ароматических углеводородов из бензиновой фракции с помощью процесса гидроизомеризации, а также о снижении уровня токсичности для окружающей среды. Приведены результаты, достигнутые при использовании катализатора NiCu/Al₂O₃ в процессе гидроизомеризации, и это было доказано с помощью современных методов анализа.

Ключевые слова: бензин, бензол, ароматические углеводороды, гидроизомеризация, катализатор.

AROMATIK UGLEVODORODLARNI BENZIN FRAKSIYASIDAN GIDROIZOMERIZATSIYA JARAYONI BILAN QAYTA TIKLASH

Annotatsiya: Maqolada gidroizomerizatsiya jarayoni orqali benzin fraktsiyasidan aromatik uglevodorodlarni kamaytirish va yoqilg'ining atrof-muhitga zaharliligini kamaytirish usuli haqida ma'lumotlar berilgan. Gidroizomerizatsiya jarayonida NiCu/Al₂O₃ katalizatorini qo'llash yordamida erishilgan natijalar keltirilgan va bu zamonaviy tahlil usullari bilan isbotlangan.

Kalit so'zlar: benzin, benzol, aromatik uglevodorodlar, gidroizomerizatsiya, katalizator.

REDUCTION OF AROMATIC HYDROCARBONS FROM GASOLINE FRACTION BY HYDROISOMERIZATION PROCESS

Abstract: The article provides information on the method of reducing aromatic hydrocarbons from the gasoline fraction using the hydroisomerization process, as well as on reducing the level of toxicity to the environment. The results achieved by using the NiCu/Al₂O₃ catalyst in the hydroisomerization process are presented, and this has been proven using modern analytical methods.

Key words: gasoline, benzene, aromatic hydrocarbons, hydroisomerization, catalyst.

Введение. Конъюнктура современного рынка автомобильных бензинов во многом определяется введением новых стандартов качества на товарные автобензины. Постоянное ужесточение экологических требований (табл. 1) по содержанию ароматических углеводородов в неэтилированных бензинах заставляет производителей бензинов непрерывно совершенствовать производство, все больше отказываясь от технологических процессов, дающих компоненты автобензинов с высокой концентрацией аренов, в пользу технологий получения высокооктановых продуктов неароматического типа или с пониженным содержанием ароматических углеводородов[1].

Таблица 1

Современные требования к качеству бензинов

Показатели	Требования	
	Евро-4 2005 г.	Евро-5 2009 г.
Содержание бензола, не более, %	1,0	1,0
Содержание серы, %	0,005	0,001
Содержание ароматических углеводородов, %	35	35
Содержание олефиновых углеводородов, %	14	14
Содержание кислорода, %	2,7	2,7
Фракционный состав, %:		
до 100°С перегоняется, не менее	46	46
до 150°С перегоняется, не менее	75	75
Давление насыщенных паров, кПа, не более	лето 70 зима 90	лето 70 зима 90

Данная проблема касается нефтеперерабатывающих отраслей всех развитых стран мира, но особенно актуальна в странах где, относительно высока мощность процессов каталитического риформинга, производящих компоненты товарных автомобильных бензинов с большим содержанием аренов (до 80% масс.). Так, доля риформатов в суммарном фонде бензиновых компонентов Узбекистана составляет около 60% об., при этом доля бензинов каталитического крекинга, изомеризатов, оксигенатов и алкилата, являющихся высококачественными компонентами современных экологически чистых автомобильных бензинов мала.

Однако введение в эксплуатацию большого количества установок производства высокооктановых кислородсодержащих добавок к автомобильным бензинам представляется крайне дорогостоящим предприятием даже в условиях высоких мировых цен на нефть и нефтепродукты. Резкое повышение производственных мощностей каталитического крекинга, необходимое для выведения качества отечественных

автомобильных бензинов на уровень стандартов Евро-4 и Евро-5, требует огромных капиталовложений в течение небольшого периода времени и поэтому трудновыполнимо с экономической точки зрения [2].

Увеличение доли процессов изомеризации легких прямогонных бензиновых фракций в нефтепереработке также явно недостаточно для снижения содержания аренов в товарных автобензинах, учитывая объемы производства риформатов и ограниченность ресурсов сырья изомеризации.

Одним из наиболее экономически целесообразных и реально выполнимых способов повышения экологичности автомобильных бензинов по содержанию ароматики является переработка бензолсодержащей части бензинов в высокооктановые продукты с пониженным содержанием ароматических углеводородов, что позволяет снизить концентрацию бензола и общей суммы аренов в компаундированных бензинах.

Предлагаемая в данной работе способ включает в себя гидроизомеризацию бензолсодержащей фракции (н.к.–120°C) бензина при использовании катализатора AlNiW-Cl [3].

Для гидроизомеризации бензолсодержащих фракций бензина характерны следующие реакции:

– гидрирование и гидроизомеризация ароматических углеводородов:

При 350-450°C происходит практически полное гидрирование непредельных углеводородов при сравнительно низком парциальном давлении водорода:

– насыщение непредельных углеводородов:

– крекинг алканов и циклоалканов. Возможность протекания этих реакций возрастает с увеличением температуры и давления:

– крекинг предельных углеводородов:

– изомеризация алканов и нафтенов:

Методы и материалы: Объектом исследования был местный автомобильный бензин АИ-80.

Гидроизомеризация бензолсодержащей фракции бензина АИ-80 проводили в специальном автоклаве высокого давления.

Схема соединения аппаратуры при проведении гидрогенизационных процессов в лабораторном автоклаве представлена на рис. 1.

Автоклав представляет собой толстостенный стальной сосуд, рассчитанный на высокое давление. Размеры автоклава емкостью 1 л, рассчитаны на рабочую температуру 450 – 500°C и на давление 300 ат. Подача водорода в автоклаве осуществляется либо непосредственно из бомбы, либо с помощью компрессора. Подогрев производится или газом, или при помощи электричества [4].

Высота корпуса (до нижнего фланца) 340 мм, внутренний диаметр 100 мм, толщина стенки 10 мм, диаметр фланца и крышки 270 мм, толщина 46 мм.

Корпус автоклава изготовлен из стальной болванки; фланец навинчивают на корпус по резьбе. Крышку автоклава крепят к фланцу двенадцать болтами, она снабжена карманом для термопары, манометром и редукционным игольчатым вентилем, служащим для выпуска продуктов гидрогенизации из автоклава. Плотность соединения крышки с фланцем обеспечивается посредством обтюлятора из красной меди.

Рис. 1. Схема лабораторной установки для гидроизомеризационных процессов

Исследуемое сырье (1л) загружали в автоклаве. После залива продукта автоклав закрыли крышкой, гайки затягивали гаечным ключом (подтягивать гайки следует постепенно и обязательно накрестлежащие, а не подряд во избежание перекоса крышки). Затем к ниппелю редукционного вентиля привинчивали змеевик, проверяли, закрыт ли редукционный вентиль, и устанавливали автоклав в специальную подставку с прорезями для горелок.

Температуру автоклава поддерживали постоянной с точностью $\pm 1^\circ\text{C}$ помощью регулятора температуры. Температуру реакционной зоны контролировали с помощью хромо – алюминиевый термопары, размещённой в слое катализатора. Давление автоклава определяли манометром, которые закреплено в автоклаве. Каждый эксперимент продолжался 2 часа.

Перед каждый экспериментом используемый катализатор активировали потоком водорода течение 4-х часов.

Групповой углеводородный состав сырья и продукт гидроизомеризации определяли адсорбционно – криоскопическим методом [5].

Результаты и их обсуждение. Согласно поставленной нами цели в бензине АИ-80 путем фракционной перегонки отогнана бензолсодержащая фракция (н.к.– 120°C), где содержатся бензол. Хотя температура кипения бензола $80,1^\circ\text{C}$, перегонку вели до 120°C , т.к. учитывалась его упругость паров.

Групповой углеводородный состав сырья и продукта процесса гидроизомеризации бензолсодержащей фракции бензина определяли адсорбционно – криоскопическим методом. В табл.2 приведен состав сырья гидроизомеризации.

Таблица 2

Содержание углеводородов в бензолсодержащей фракции бензина

Наименование образцов	Содержание углеводородов, % масс.		
	ароматических	<i>n</i> -парафиновых	изо-парафиновых + нафтеновых
Бензолсодержащая фракция бензина	42,85	11,90	45,25

Гидроизомеризацию бензолсодержащей фракции бензина проводили при давлении 3-5 МПа и в интервале температур 160-260°C. Результаты эксперимента гидроизомеризации бензолсодержащей фракции приведены в табл.3.

Таблица 3

Групповой углеводородный состав сырья и продуктов, полученных с использованием AlNiW-Cl катализатора

Углеводороды	Состав сырья, % масс.	Состав продуктов, полученных при различных температурах, % масс.					
		160	180	200	220	240	260
Давление, 3 МПа							
Ароматические углеводороды	42,85	38,24	36,50	35,45	34,58	36,28	37,18
<i>n</i> -парафиновые углеводороды	11,90	10,54	9,85	9,45	9,30	8,95	8,48
изо-парафиновые и нафтеновые углеводороды	45,25	51,22	53,65	55,1	56,12	54,77	54,34
Выход катализата, %	100	99,4	99,3	99	99	98,5	96,4
Давление, 4 МПа							
Ароматические углеводороды	42,85	35,5	34,33	30,25	25,65	25,94	28,15
<i>n</i> -парафиновые углеводороды	11,90	9,54	9,1	8,45	8,25	7,84	7,45
изо-парафиновые и нафтеновые углеводороды	45,25	54,96	56,57	61,3	66,1	66,22	64,4
Выход катализата, %	100	99,8	99	99	98,6	96	94,5
Давление, 5 МПа							
Ароматические	42,85	28,45	22,87	18	17,05	18,54	20

углеводороды							
<i>n</i> -парафиновые углеводороды	11,90	6,45	3,02	1,2	0,9	0,7	0,5
<i>изо</i> -парафиновые и нафтеновые углеводороды	45,25	65,05	74,11	80,8	82,05	80,76	79,5
Выход катализата, %	100	99,8	99	99	93,2	92,3	89,45

Из таблица 3 видно, что с ростом давления процесса гидроизомеризации в катализате содержание ароматических и *n*-парафиновых углеводородов уменьшается, а количество *изо*-парафиновых и нафтеновых углеводородов – увеличивается. Исходя из этого можно сказать, что на алюмоникельвольфрамовом катализаторе гидрирование ароматических углеводородов и изомеризация *n*-парафиновых углеводородов наиболее активно протекает при 5 МПа.

Выход катализата до 200°C незначительно уменьшается, а с ростом температуры процесса выход газов увеличивается значительно. Исходя из этого можно сказать, что с ростом температуры выше 200°C в процессе гидроизомеризации наблюдается увеличение реакции гидрокрекинга. Это может привести к значительной потере ресурса бензина [6].

Выводы. Предложен способ снижения содержания бензола в низкооктановом отраслевом бензине, заключающийся в гидроизомеризации бензола и ароматических углеводородов фракции н.к.–120°C.

Как видно из результатов, при гидроизомеризации бензолсодержащей фракции бензина АИ-80 при 300°C с использованием катализатора NiCu/Al₂O₃, содержание ароматических углеводородов уменьшилось с 42,85% до 7,9%. Таким образом, можно заключить, что в нефтеперерабатывающих производствах с преобладанием процессов каталитического риформинга производящих компоненты товарных автомобильных бензинов с большим содержанием аренов, введя процессы гидроизомеризации бензолсодержащей фракции (н.к.–120°C) в присутствии катализатора NiCu/Al₂O₃, можно существенно уменьшить содержание бензола и других ароматических углеводородов в конечном продукте гидроизомеризации. Далее путём компаудирования топливных композиций товарных бензинов с добавлением полученных продуктов гидроизомеризации, можно получить бензин с высокими экологическими и эксплуатационными характеристиками соответствующим нормам ЕВРО-5.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федорова Е. Д., Лавренов А. В., Булучевский Е. А., Богданец Е. Н. Гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых фракций - основа современных технологий получения экологически чистых моторных топлив // Российский химический журнал. 2018. №1-2.
2. Белопухов Е. А., Смоликов М. Д., Кирьянов Д. И., Белый А. С. Влияние содержания платины в катализаторе Pt/MOR/Al₂O₃ на его активность в реакции гидроизомеризации бензола // Журнал СФУ. Химия. 2012. №4.
3. Svaykosov S.O. Hydroisomerization of gasoline fractions stored in benzene is the basis of modern, environmentally friendly engine fuel extraction technologies. Science and Education in Karakalpakstan. 2024. №4/2 (45). 165-170 p.
4. М.О. Казаков, А.В. Лавренов, И.Г. Данилова, О.Б. Бельская, В.К. Дуплякин. Гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых фракций на катализаторе –ZrO₂–Al₂O₃. II. Влияние химического состава на кислотные свойства и протекание модельных реакций изомеризации. Кинетика и катализ. 2011, том 52, № 4, с. 583–588.
5. Махмудов М.Ж., Тиллаева Ш.Ф. Гидроизомеризация бензолсодержащей фракции в присутствии катализатора Ni/Al₂O₃ с целью доведения бензина до норм ЕВРО - 5 // Теория и практика современной науки. 2019. №3 (45).
6. Камзина М.А., Гараев Р.М., Сидоров Г.М. Способ снижения содержания бензола в автомобильных бензинах, производимых на тоо «Павлодарский НХЗ». Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3.
7. Тамаев Н. Р., Солодова Н. Л., Терентьева Н. А. Пути снижения содержания бензола в катализаторах риформинга // Вестник Казанского технологического университета. 2013. №24.
8. Гайле Александр Александрович, Соловых Игорь Александрович Снижение содержания бензола в автомобильных бензинах методом экстрактивной ректификации (обзор) // Известия СПбГТИ (ТУ). 2013. №18 (44).
9. Гуломова Г.М., Абдурахмонов Э.Б. Энергетика адсорбции паров бензола активированным углем // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. 11(89).
10. Ташкараев Р. А., Кедельбаев Б. Ш., Орманова А. Б. Механизм каталитического гидрирования бензола в жидкой фазе // Инновационная наука. 2019. №9.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА ПРИАРАЛЬЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЗРАЧНОГО БЕТОНА

М.Б. Давлатбоева., И.А. Юсупов., М.Ж. Айымбетов.

КГУ имени Бердаха, г.Нукус, ул. Ч.Абдиров 1,

E-mail: maksetbay1969@gmail.com

Аннотация. В данном исследовании рассматривается возможность использования природного кварцевого песка, добываемого в регионе Приаралья (Орол бўйи), в производстве светопропускаемых бетонных конструкций. Приаральского региона (Орол бўйи) богат месторождениями кварцевого песка, однако его состав и технологические свойства для использования в инновационных строительных материалах изучены недостаточно.

Ключевые слова: Кварцевый песок, прозрачный бетон, Приаральский регион, химический анализ, диоксид кремния.

OROL DENGIZI MINTAQASI KVARTS QUMINING KIMYOVIY TAHLILI VA UNDAN SHAFF BETON ISHLAB CHIQRISHDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Orol bo'yi mintaqasida qazib olinadigan tabiiy kvars qumidan yorug'lik o'tkazuvchan beton konstruksiyalar ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Orolbo'yi kvars qumi konlariga boy, ammo uning tarkibi va texnologik xususiyatlari innovatsion qurilish materiallarida foydalanish uchun yetarli darajada o'rganilmagan.

Kalit so'zlar: Kvars qumi, shaffof beton, Orolbo'yi hududi, kimyoviy tahlil, kremniy dioksidi.

CHEMICAL ANALYSIS OF QUARTZ SAND OF THE ARAL SEA REGION AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE FOR THE PRODUCTION OF TRANSPARENT CONCRETE

Abstract. In this study, the possibility of using natural quartz sand extracted from the Aral Sea region in the production of light-transmitting concrete structures is considered. The Aral Sea region is rich in quartz sand deposits, however, its composition and technological properties for use in innovative construction materials have not been sufficiently studied.

Keywords: Quartz sand, transparent concrete, Aral Sea region, chemical analysis, silicon dioxide.

Введение. Бетон является одним из наиболее востребованных строительных материалов в мире благодаря его высокой прочности, долговечности и доступности. Однако современные технологии направлены не только на улучшение его механических характеристик, но и на расширение функциональных возможностей. Одним из инновационных направлений в строительной индустрии является разработка светопрозрачного (прозрачного) бетона, который сочетает в себе прочность традиционного бетона и способность пропускать свет за счет встроенных оптических волокон или особого состава материала.

Прозрачный бетон представляет собой композитный материал, состоящий из высококачественного цемента, кварцевого песка, мелкофракционных наполнителей и оптических волокон, которые равномерно распределяются в матрице бетона. Этот материал обладает не только прочностными характеристиками, необходимыми для строительства, но и уникальными эстетическими свойствами, позволяющими использовать его в архитектуре, дизайне интерьеров, ландшафтном строительстве и энергосберегающих конструкциях.

Материалы и методы. *Объект исследования.* В данной работе исследуется химический состав кварцевого песка Приаральского региона (Орол буйи) с целью его возможного применения в производстве светопрозрачного бетона. Анализ проведен с использованием современных инструментальных методов.

Методы исследования. Исследование химического состава песка проводилось с использованием рентгенофлуоресцентного (XRF) анализа по методике FP (Fundamental Parameters Method) с применением анализатора NEX CG. Этот метод позволяет определить элементный и оксидный состав песка с высокой точностью.

1. Рентгенофлуоресцентный анализ (XRF)

Метод XRF используется для качественного и количественного анализа химического состава песка. В ходе анализа определены основные оксиды, входящие в состав образца, а также их процентное содержание.

2. Оценка гранулометрического состава

Для определения размеров и распределения частиц кварцевого песка использовался метод ситового анализа, который позволяет оценить пригодность песка для бетонных смесей.

3. Определение технологических свойств

Дополнительно оценены следующие параметры:

Насыпная плотность, которая влияет на прочностные характеристики бетона.

Влагопоглощение, определяющее поведение песка при взаимодействии с цементом.

Чистота и наличие примесей, влияющие на светопрозрачность бетона.

Результаты и обсуждение. *Химический состав и его влияние на технологические свойства кварцевого песка.*

По результатам XRF-анализа, химический состав песка представлен следующими компонентами (в массовых процентах):

Analyzed result(FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0178	mass%	0.0002	0.0002	0.0006
2	MgO	0.215	mass%	0.0146	0.0375	0.113
3	Al ₂ O ₃	3.28	mass%	0.0171	0.0215	0.0645
4	SiO ₂	85.6	mass%	0.0354	0.104	0.313
5	P ₂ O ₅	0.0778	mass%	0.0024	0.0059	0.0176
6	SO ₃	0.172	mass%	0.0016	0.0010	0.0031
7	K ₂ O	1.08	mass%	0.0083	0.0038	0.0113
8	CaO	5.19	mass%	0.0155	0.0055	0.0166
9	TiO ₂	0.112	mass%	0.0017	0.0020	0.0059
10	V ₂ O ₅	(0.0038)	mass%	0.0006	0.0016	0.0049
11	Cr ₂ O ₃	0.0037	mass%	0.0003	0.0006	0.0017
12	Fe ₂ O ₃	1.04	mass%	0.0031	0.0010	0.0030
13	MnO	0.0202	mass%	0.0007	0.0008	0.0025
14	CuO	0.0022	mass%	0.0001	0.0002	0.0006
15	ZnO	0.0020	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
16	Ga ₂ O ₃	0.0006	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
17	As ₂ O ₃	0.0012	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
18	Rb ₂ O	0.0035	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
19	SrO	0.0130	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
20	Y ₂ O ₃	0.0013	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
21	ZrO ₂	0.139	mass%	0.0010	0.0003	0.0010
22	Ag ₂ O	0.0007	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005
23	SnO ₂	0.0019	mass%	0.0001	0.0003	0.0009
24	BaO	0.0198	mass%	0.0007	0.0016	0.0047
25	Ta ₂ O ₅	(0.0009)	mass%	0.0002	0.0006	0.0018
26	Dy ₂ O ₃	(0.0094)	mass%	0.0015	0.0044	0.0131
27	U ₃ O ₈	ND	mass%			

Spectrum

Результаты рентгенофлуоресцентного (XRF) анализа показали, что исследуемый кварцевый песок Приаральского региона содержит 85.6% SiO_2 , что свидетельствует о его высокой чистоте и пригодности для различных строительных материалов, включая светопропускаемый бетон. Для сравнения, кварцевый песок, применяемый в производстве стекла и оптических материалов, обычно содержит более 95% SiO_2 , тогда как в строительной индустрии стандартные показатели варьируются от 75% до 90%. Это подтверждает, что исследуемый образец обладает удовлетворительными характеристиками для использования в бетонах, требующих высокой чистоты кремнезема.

Ниже представлен вид кварцевого песка, сфотографированного Приаральского региона.

Рис. 1. Вид на приаральский кварцевый песок

Содержание Al_2O_3 (3.28%) и CaO (5.19%) также играет важную роль в процессе цементации и формировании конечных свойств бетона:

Al_2O_3 влияет на термостойкость и прочностные характеристики материала, увеличивая его устойчивость к высоким температурам.

CaO участвует в гидратации цемента, ускоряя процесс твердения, но его повышенное содержание может способствовать образованию нежелательных соединений при взаимодействии с сульфатами.

Оксид железа ($Fe_2O_3 = 1.04\%$) является важным параметром для оценки цветовых характеристик песка. В производстве стекла содержание Fe_2O_3 должно быть

минимальным (<0.1%), так как оно придаёт материалу желтоватый или коричневый оттенок. Однако в бетонных смесях допустимы концентрации до 2-3%, что делает данный песок приемлемым для производства светопроницаемых бетонных конструкций без значительного влияния на цветопередачу.

Влияние примесей на прозрачность и структурные характеристики бетона

Присутствие TiO_2 (0.112%) в составе песка может оказать положительное влияние на светопроницаемость бетона. Этот оксид известен своими фотокаталитическими свойствами и часто используется в самоочищающихся покрытиях и белых цементах. Его наличие может способствовать увеличению светопроницаемости бетона за счёт отражения света, а также повысить устойчивость материала к загрязнениям.

Примеси K_2O (1.08%) и MgO (0.215%) в целом соответствуют допустимым нормам, однако их повышенные концентрации могут вызывать щелочные реакции в бетоне, что может привести к образованию микротрещин. Данный фактор следует учитывать при проектировании бетонных смесей и выборе цементного вяжущего.

Таблица 1

Сравнительный анализ с другими кварцевыми песками

Параметр	Приаральский песок	Песок для бетона	Песок для стекольной промышленности
SiO_2 (%)	85,6	75-90	95+
Al_2O_3 (%)	3,28	2-5	<1
Fe_2O_3 (%)	1,04	<3	<0,1
CaO (%)	5,19	<6	<0,5
TiO_2 (%)	0,112	<0,5	<0,05

Для оценки конкурентоспособности Приаральского кварцевого песка его состав был сопоставлен с аналогичными образцами, применяемыми в различных областях:

Как видно из таблицы, исследуемый кварцевый песок соответствует стандартам строительных песков и обладает потенциальными преимуществами для применения в специальных бетонных смесях. Однако его состав отличается от стекольного песка, что ограничивает его использование в оптических и сверхпрозрачных материалах.

Перспективы использования песка в светопроницаемом бетоне

Исходя из проведенного анализа, исследуемый кварцевый песок обладает оптимальными характеристиками для применения в светопрозрачном бетоне. Основные аргументы в пользу его использования:

1. Высокое содержание SiO_2 обеспечивает устойчивость структуры и хорошую совместимость с цементной матрицей.
2. Низкий уровень Fe_2O_3 минимизирует влияние на цвет бетона, что критично для прозрачных материалов.
3. Присутствие TiO_2 может улучшить светопрозрачность и фотокаталитические свойства бетона.
4. Соотношение CaO и Al_2O_3 способствует улучшению прочностных характеристик, особенно при использовании высокомарочных цементов.

Однако для окончательной оценки пригодности данного песка в светопрозрачном бетоне требуется проведение дополнительных механических и оптических испытаний, включая тесты на коэффициент светопропускания, структурную целостность и долговечность полученных образцов.

Заключение. Таким образом, данное исследование направлено на развитие новых строительных материалов с высокой светопрозрачностью, использующих природные ресурсы Приаральского региона (Орол буйи). Полученные результаты могут быть использованы в строительной промышленности, архитектурном проектировании и развитии энергосберегающих технологий, что делает данное исследование актуальным и востребованным.

Обсуждение результатов показывает, что Приаральский кварцевый песок отвечает большинству требований, предъявляемых к наполнителям для инновационных строительных материалов. Его химический состав свидетельствует о перспективности использования в светопрозрачном бетоне, однако дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение поведения песка в конкретных бетонных смесях, а также на оптимизацию его предварительной обработки для повышения светопропускных характеристик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 22551-77. Пески кварцевые для строительных работ. Технические условия. – М.: Госстандарт СССР, 1977.
2. ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2014.
3. ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочностных характеристик. – М.: Стандартинформ, 2012.
4. ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения прочности при изгибе и сжатии. – М.: Госстандарт СССР, 1981.
5. ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности. – М.: Госстандарт СССР, 1978.
6. ISO 29581-2:2010. Cement. Test methods. Chemical analysis by X-ray fluorescence. – International Organization for Standardization, 2010.
7. Базарова Л.А., Ахмедова Д.И., Каримова З.Х. Оптические свойства и прочностные характеристики светопрозрачного бетона // Вестник строительных наук. – 2020. – №3. – С. 45–52.
8. Ахмедов Ю.Т., Исмаилов А.Б. Применение местного кварцевого песка в производстве современных строительных материалов // Строительные технологии. – 2021. – Т. 12, №2. – С. 29–35.
9. Корнилов В.В., Смирнов П.И. Физико-химические свойства кварцевого песка и его применение в строительной индустрии. – М.: Наука, 2019. – 215 с.
10. Исследовательский центр "GeoTechLab". Анализ химического состава кварцевых песков различных регионов. – Технический отчет, 2022.
11. Zhang L., Wang J., Li X. Mechanical and Optical Performance of Light-Transmitting Concrete Containing Optical Fibers // Journal of Materials in Civil Engineering. – 2018. – Vol. 30, Issue 6. – P. 04018102.
12. Kim J., Park C., Lee S. Development of Transparent Concrete and Evaluation of Its Mechanical Properties // Construction and Building Materials. – 2017. – Vol. 149. – P. 733–740.

ПРИМЕНЕНИЕ СУПЕРАБСОРБИРУЮЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

А. Асаматдинов., О. Кудьяров.

Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза

Аннотация. Влияние набухающих гидрогелей на водно-физические свойства почв, подходящие для сельского хозяйства. Особое внимание уделено применению гидрогелевых материалов для рационального использования водных ресурсов, повышения продуктивности, рационального использования водных ресурсов и повышению эффективности использования питательных веществ в аграрном секторе. При изучении содержания общего азота в верхнем пахотном слое примерно составило около 0,06 %, в нижних горизонтах понижается до 0,020%, общее содержание фосфора в верхнем пахотном слое составляет 0,27 % и резко понижается к нижним горизонтам до 0,12 %.

Ключевые слова: гидрогели, набухание, песок, почва, продуктивность, томаты, полимер, вода.

QISHLOQ XO'JALIGIDA SUPERABSORBENT POLIMER GIDROGELLARINI QO'LLASH

Annotatsiya. Dehqonchilik uchun mos tuproqlarning suv-fizik xususiyatlariga shishgan gidrogellarning ta'siri. Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish, hosildorlikni oshirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va ozuqaviy moddalardan foydalanish samaradorligini oshirishda gidrogel materiallaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yuqori haydaladigan qatlamdagi jami azot miqdorini o'rganishda u taxminan 0,06% ni tashkil etgan bo'lsa, quyi gorizontlarda u 0,020% gacha, yuqori haydaladigan qatlamdagi fosforning umumiy miqdori 0,27% ni tashkil etgan va pastki gorizontlarga qarab keskin kamayib, 0,12% ni tashkil etgan.

Kalit so'zlar: gidrogellar, shish, qum, tuproq, mahsuldorlik, pomidor, polimer, suv.

APPLICATION OF SUPERABSORBENT POLYMER HYDROGELS IN AGRICULTURE

Abstract. The effect of swelling hydrogels on the hydrophysical properties of soils suitable for agriculture. Particular attention is paid to the use of hydrogel materials for rational use of water resources, increasing productivity, rational use of water resources and improving the efficiency of nutrient use in the agricultural sector. When studying the content of total nitrogen in the upper arable layer, it was approximately 0.06%, in the lower horizons it decreases to 0.020%, the total content of phosphorus in the upper arable layer is 0.27% and decreases sharply to the lower horizons to 0.12%.

Keywords: hydrogels, swelling, sand, soil, productivity, tomatoes, polymer, water.

Введение. Сельское хозяйство по-прежнему является основным потребителем доступных ресурсов пресной воды, при этом на орошение приходится 70% от общей доли [1]. Однако в развивающихся странах, таких как Узбекистан, продуктивность сельскохозяйственных культур на единицу используемой воды все еще ниже, что является серьезной причиной для беспокойства фермеров, исследователей и политиков, испытывающих нехватку ресурсов. Использование полимеров в сельском хозяйстве набирает популярность в науке, особенно в области химии полимеров. Это обеспечило решение проблем современного сельского хозяйства, которое заключается в максимизации продуктивности земли и воды без угрозы окружающей среде и природным ресурсам.

Набухающие полимерные гидрогели потенциально влияют на проницаемость почвы, плотность, структуру, текстуру, скорость испарения и инфильтрации воды через почву. Функциональные полимеры использовались для повышения эффективности пестицидов и гербицидов, позволяя использовать более низкие дозы и косвенно защищать окружающую среду, уменьшая загрязнение и очистку от существующих загрязнений [2]. В этом отношении применение инновационных стратегий управления водными ресурсами, включая комплексный план управления водными ресурсами и питательными веществами, имеет первостепенное значение. Гидрогели, особый класс гидрофильных полимеров с отчетливыми свойствами трехмерной матрицы, согласно многочисленным сообщениям, соответствуют критериям инновационных инструментов для повышения эффективности использования воды [3, 4].

О них также сообщалось как об умных перевозчиках удобрений, пестицидов и других средств для контролируемого механизма доставки. [5, 6]. Кроме того, сообщалось, что гидрогелевый материал снижает потери пестицидов при выщелачивании в толще почвы, тем самым снижая вероятность загрязнения грунтовых вод при применении пестицидов [7].

Гидрогели представляют собой синтетические или биополимерные сетки, которые сильно набухают в воде [3, 4]. С физической точки зрения гидрогель можно определить как гидрофильную полимерную сеть, которая иногда встречается в виде коллоидных гелей, в которых вода диспергирована в твердой полимерной матрице, образуя трехмерную структуру. Его также можно определить, как набухшую в воде сшитую

полимерную сеть, полученную в результате реакции полимеризации одного или нескольких мономеров.

В настоящее время этому материалу уделяется огромное внимание из-за его широкого спектра применения в области косметики, фармацевтики, хирургических инструментов, перевязочных материалов и т. д. [8]. Однако, несмотря на его многообещающее применение в стратегиях доставки биоактивных веществ, его применение в сельском хозяйстве очень ограничено и находится в начальной стадии. Свойство водопоглощения или удержания воды гидрогелем обусловлено гидрофильными функциональными группами, присоединенными к полимерной основе, и трехмерной структурой. Набухание гидрогеля происходит из-за поперечных связей между сетевыми цепями, которые препятствуют их растворению [4].

В последнее время произошел переход от использования синтетических гидрогелей к природным гидрогелям с высокой поглощающей способностью и механической прочностью [9]. Тем не менее, синтетические гидрогели имеют длительный срок службы с четко определенной структурой, которая может быть изготовлена по заданным характеристикам с контролируемой способностью к разложению и функциональностью.

В публикуемой статье обсуждается влияние набухающих гидрогелей на водно-физические свойства почв, подходящие для сельского хозяйства. Особое внимание уделено применению гидрогелевых материалов для рационального использования водных ресурсов, повышения продуктивности, рационального использования водных ресурсов и повышению эффективности использования питательных веществ в аграрном секторе. Кроме того, кратко обсуждаются вопросы экологической безопасности применения набухающих гидрогелей в аграрном секторе в связи с их широкими эксплуатационными возможностями.

Материалы и методы

По данным гидрометеорологической станции «Нукус», климатические условия в первой половине 2020 года характеризовались следующими показателями (табл.№1). Посевы на опытном участке проводились с 5 мая 2020 г. Средняя температура воздуха характеризовалась 24 °С тепла, максимальной 41 °С и минимальной 12 °С. В день посева семян томата температура почвы на глубины 5 см составила 25 °С, на глубине 10 см 24 °С.

Таблица 1

Метеорологические условия отчетного периода

Месяцы	Температура воздуха			Осадки		Температура почвы	
	Сред.	Мах.	Мин.	Ночь	День	5 см	10 см
Март	9,0	26,1	-7,5	4,8	0,4	13,2	12,5
Апрель	15,2	32,3	1,4	29,5	2,1	18,1	17,3
Май	24,1	41,9	12,2	0,0	18,2	25,6	24,9
Июнь	28,8	39,8	17,1	0,0	0,0	33,2	31,5

Изучение влияния на рост томатов набухающих полимерных гидрогелей проводились на опытном участке «Саманбай», расположенном в Нукусском районе. Земельные площади являются орошаемыми, с аллювиально-луговыми почвами. Орошаемые лугово-аллювиальные почвы по морфогенетическому признаку супесчаные, а по механическому составу слабозасоленные, рН слабощелочная, содержание гумуса составляет в пахотном слое 1,226 % в нижних горизонтах 0,577 %, в материнской породе 0,272 % как показано в таблице №2.

Таблица 2

Содержание гумуса, азота, фосфора, и калия в орошаемой лугово-аллювиальной почве.

Слой почвы, см	Гумус, %	Общее содержание NPK элементов			Подвижная форма	
		N	P	K	P ₂ O ₅	K ₂ O
0-10	1,218	0,063	0,27	1,363	31	208
10-50	1,071	0,056	0,21	1,005	27	149
50-70	0,569	0,039	0,17	0,812	11	89
72-160	0,266	0,022	0,12	0,593	9	51

При изучении содержания общего азота (N) в верхнем пахотном слое примерно составило около 0,06 %, в нижних горизонтах понижается до 0,020%, общее содержание фосфора (P) в верхнем пахотном слое составляет 0,27 % и резко понижается к нижним горизонтам до 0,12 %.

В почвенном слое максимальное содержание калия (K) наблюдается в пахотном слое и составляет 1,363%. В пахотном слое обеспеченность подвижным фосфором (P) средняя (31 мг/кг), обеспеченность подвижным калием (K) слабая и составляет 208 мг/кг.

В таблице №3 представлено содержание сухого остатка в пахотном слое, что составляет 0,075, наибольший показатель наблюдается в подпахотном слое и составляет 0,17 % содержание ионов хлора (Cl) колеблется в пределах 0,007-0,017%.

Таблица 3
Содержание легкорастворимых солей в почве опытного участка

Глубина слоя см	Сухой остаток %	Общий HCO ₃ (%)	Cl ⁻ (% мг/экв)	SO ₄ ⁴⁻ (% мг/экв)	Ca ⁺⁺ (% мг/экв)	Mg ⁺⁺ (% мг/экв)	Анионы, Катионы- (% мг/экв)	Na ⁻ (%, мг/экв)
0-10	0,075	0,024	0,007	0,011	0,010	0,003	0,80	0,014
		0,39	0,19	0,22	0,49	0,24	0,73	0,30
10-50	0,085	0,021	0,010	0,020	0,010	0,006	1,03	0,011
		0,34	0,28	0,41	0,49	0,49	0,98	0,14
50-72	0,090	0,024	0,007	0,019	0,010	0,003	0,97	0,014
		0,39	0,019	0,39	0,49	0,24	0,73	0,10
72-160	0,170	0,027	0,017	0,013	0,015	0,002	1,18	0,021
		0,44	0,47	0,27	0,74	0,16	0,90	0,45

Таблица 4
Изменение водно-физических свойств почвы под культурой севооборота в зависимости от дозы гидрогеля

Показатели	Дозы гидрогеля, г/м ²					
	0	100	250	500	750	1000
Травы первого года пользования (2020-2021 гг)						
Объемная масса, гр/см ³	1,50	1,49	1,43	1,45	1,30	1,31
Предельно-полевая влагоемкость, %	41,9	40,0	37,3	45,8	41,0	48,5
Влажность завядания, %	0,91	0,91	0,89	0,89	0,89	0,91
Травы второго года пользования (2021-2022 гг)						
Объемная масса, гр/см ³	1,51	1,52	1,43	1,41	1,37	1,38
Предельно-полевая влагоемкость, %	41,4	42,3	44,2	45,8	51,5	47,7
Влажность завядания, %	0,91	0,91	0,91	0,86	0,90	0,91

Влажность поверхностного слоя исследуемых почв зависит от природных условий и стадии развития культуры, а также количества внесенного гидрогеля в течение вегетационного периода она менялась незначительно.

Изучение динамики влажности почв показывает, что в процессе полевого опыта отмечен положительный устойчивый характер к накоплению влажности почвы и к возрастанию запасов доступной влаги в почве с увеличением количества внесенного гидрогеля (табл. №5). Во время вегетационного периода не обнаружено отличий в

изменений запасов влаги по сравнению с контролем при минимальных количествах набухающих гидрогелей 100 г/м².

Таблица 5

Изменение основных водно-физических показателей почвы (0-20 см) в посевах 1-го года пользования

Доза гидрогеля, г/м ²	Сроки определения	Объемный вес почвы, г/см ³	Предельно-полевая влагоемкость, %	Влажность завядания, %
0	2020	1,518	33,7	0,91
	2021	1,458	45,9	-
	Среднее	1,488	39,8	0,91
100	2020	1,548	27,4	0,91
	2021	1,388	48,3	-
	Среднее	1,468	38,0	0,91
250	2020	1,498	27,5	0,91
	2021	1,308	47,0	-
	Среднее	1,408	37,3	0,91
500	2020	1,468	37,1	0,89
	2021	1,388	54,4	-
	Среднее	1,428	45,8	0,89
750	2020	1,318	27,0	0,89
	2021	1,238	54,8	-
	Среднее	1,278	41,0	0,89
1000	2020	1,288	37,5	0,91
	2021	1,288	59,4	-
	Среднее	1,288	48,5	0,91

Результаты исследований

Исследования показали, что действие набухающих гидрогелей на изменения водно-физических свойств легких почвы проявилось достаточно отчетливо (табл. №4-5). Во время полевых экспериментов поверхностная объемная масса была равна 1,51 г/см² на вариантах с томатом, в то время как в вариантах с добавками набухающих полимерных гидрогелей снижалась до 1,39 г/см². Можно сделать вывод, что это создаёт условия к образованию благоприятной почвенной плотности, которая, по мнению многих исследователей должна отвечать уровню 1,3-1,5 г/см². По данным А.Г. Бондарева, как правило, наименьшая влагоемкость песчаных и супесчаных почв составляет 18-30%. [10]

На основании анализа можно сказать, что на исследуемых вариантах влагоемкость почвы увеличивается при добавлении набухающих гидрогелей, благодаря его способности аккумулировать воду и питательные вещества. А в контрольных вариантах без внесения

гидрогеля влагоемкость колебалась от 35 до 45%. В вариантах с набухающими полимерными гидрогелями эти значения колеблются в пределах 39-50%. При наименьшей влагоемкости для многих сельхоз растений оптимальная влажность составляет 60-70%. Нижним же, предельно допустимым количеством воды в почве (влажность завядания), в зависимости от типа почвы принято считать её содержание порядка 1-15% [11, 12].

Во время вегетационного периода влажность исследуемых почв изменялась значительно от количества применяемых гидрогелей и природных условий.

Уровень доступной влаги в исследуемых образцах превосходит в отдельных случаях величину предельно-полевой влагоемкости. Это служит свидетельством присутствия в почве источников аккумулированной воды. Таким образом запас продуктивной влаги в связносупесчаной почве достигает высокого содержания, сравнимый с тяжелыми механическими их разновидностями - до 500-750 г/м². Учеными исследованы оценки резерва доступной влаги, пригодным запасом считается запас влаги более 40 мм в слое почвы 0-20 см, недостаточным - менее 20 мм и достаточным 20-40 мм. [13]

Обсуждение результатов

Как видно из результатов опыта, с внесением набухающего гидрогеля в количестве 500, 750 и 1000 г/м², резерв доступной влаги в почвенном слое 0-20 см в различные периоды вегетации томата в 2020-2021 году оценивался, в основном, как хороший, а в условиях 2022 года - удовлетворительный. В течение вегетационного периода в вариантах без добавок гидрогеля и с гидрогелем в количестве 100 г/м² оценивался как недоступный запас продуктивной влаги. Во время экспериментальных опытов погодные условия были благоприятными для развития томата. До образования фазы молочной спелости в вариантах без добавок гидрогеля запас продуктивной влаги в 0-20 см был удовлетворительным у томата. В вариантах с добавками гидрогеля в количестве 750 и 1000 г/м² наблюдается лучший запас продуктивности влаги.

Изучая влияние гидрогелей на влажность почвы в пахотном слоях 0-10 см, 10-20 см, 20-30 см, можем делать заключение, что набухающие гидрогели благоприятно влияют на влажность почвы в корнеобитаемой зоне растений. Из-за наибольшего почвенного давления влажности в более нижних слоях почвы от внесения гидрогеля практически не существенна.

В течении экспериментов условия влагообеспеченности более благоприятными по сравнению с контролем в вариантах с гидрогелем. С повышением количества гидрогеля в больших дозах, значительно возрастает запас влаги как в начале, так и в конце эксперимента, что также применительно количеству и коэффициента общего водопотребления.

Таким образом, набухающие гидрогели являются своего рода запасным "резервуаром" влаги. Такой очаг наличия аккумулированной воды особенно был отмечен положительно на культурах в периоды потребления влаги. Как видно, благоприятные условия для влагообеспечения в почве в эти периоды, связанные с внесением гидрогеля, благоприятно действуют на урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур.

Установлено, что при дозах гидрогеля (500–750 г/м²) не наблюдалось ингибирования протеазной активности микрофлоры, при более высокой дозе (1000 г/м²), во всех изучаемых вариантах этот показатель был значительно ниже всех изучаемых в опыте вариантов.

Выводы

Подводя итоги, следует сказать, что по характеру исследования водно-физических свойств почвы, активности микрофлоры, для восстановления и улучшения структуры наиболее эффективно должно быть применение высокомолекулярных полимерных препаратов - искусственных структурообразователей, заменяющих при этом в качестве цементирующего материала гумусовые вещества.

Изучение влияния гидрогеля и норм внесения для структурирования верхнего пахотного слоя показало, что препараты оказали положительное влияние на формирование в обрабатываемом слое водопрочной, агрономически ценной структуры.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. FAO, Water for Sustainable Food and Agriculture: A report produced for the G20 Presidency of Germany, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2017.
2. Asamatdinov A.O., Akhmedov U.K., Reimov A.M. Application of the superabsorbent polymer hydrogels for water retention under drying conditions. *Journal Science and education in Karakalpakstan*, 2018, #1(5), 3-11.
3. А.Асаматдинов. Влияние гидрогелей на продуктивность саженцев в различных почвах. Материалы IX Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. 2020. С.137-143
4. Ahmed, E. M. Hydrogel: Preparation, characterization, and applications: A review. *J. Adv. Res.* 2015, 6(2), 105–121.
5. A. Asamatdinov. New water-keeping soil additives. *Modern Chemistry Appl.* 2018, V6. 4172.
6. Sarkar, D. J., Singh, A. pH-triggered release of boron and thiamethoxam from boric acid crosslinked carboxymethyl cellulose hydrogel based formulations. *Polym-Plast Technol.* 2019a, 58(1), 83–96.
7. А.Асаматдинов. Новые влагоудерживающие почвенные добавки. Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства. 2018, 574-584.
8. Klouda, L., Mikos, A.G. Thermoresponsive hydrogels in biomedical applications. *Eur. J. Pharm. Biopharm.* 2008, 68(1), 34–45.
9. Vashist, A., Gupta, Y. K., Ahmad, S. Recent advances in hydrogel based drug delivery systems for the human body. *J. Mater. Chem. B*, 2014, 2(2), 147–166.
10. Бондарев А.Г. Проблема регулирования физических свойств почв в интенсивном земледелии. №9, с.64-70.
11. Вальков В.Ф. Почвенная экология сельскохозяйственных растений. М.,1986. 207с.
12. Казанский К.С., Ракова Г.В., Ениколопов Н.С. и др. Сильнонабухающие полимерные гидрогели - новые влагоудерживающие почвенные добавки. //Вестник с.х.науки,1988, №4, с.125-132.

STUDY OF THE CHEMICAL AND MINERAL COMPOSITION OF DOLOMITE.

J.B. Mavlonov., B.Ch. Nurimbetov., E.A. Eseyova.

Karakalpak State University, Republic of Uzbekistan, Nukus

Abstract. *The dolomite of the Djamansai deposit of the Republic of Karakalpakstan (Uzbekistan) has been studied. It was found that the dolomite ore of the Djamansai deposit contains a minimum amount of impurities and a sufficient magnesium content. The temperature intervals of the two stages of dolomite dissociation, as well as the temperatures at which the dissociation rate is maximal, are determined. It is shown that dolomite is suitable for the production of magnesia binding systems.*

Keywords: *dolomite, Djamansai deposits, dolomite ore, dissociation of dolomite, caustic dolomite, decomposition of carbonates.*

DOLOMITNING KIMYOVIY VA MINERAL TARKIBINI O'RGANISH.

Annotatsiya. *Qoraqalpog'iston Respublikasi (O'zbekiston) Jamansoy konining dolomiti o'rganildi. Jamansay konining dolomit rudasida minimal miqdordagi aralashmalar va etarli miqdorda magniy borligi aniqlandi. Dolomit dissotsiatsiyasining ikki bosqichining harorat oralig'i, shuningdek, dissotsilanish tezligi maksimal bo'lgan haroratlari aniqlanadi. Dolomitning magnezial bog'lovchilar sistemalarini ishlab chiqarish uchun mos ekanligi ko'rsatildi.*

Kalit so'zlar: *dolomit, Jamansay konlari, dolomit rudasi, dolomitning dissotsiatsiyasi, kaustik dolomit, karbonatlarning parchalanishi.*

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ДОЛОМИТА.

Аннотация. *Исследовано доломит Джамансайского месторождения Республики Каракалпакстана (Узбекистан). Установлено, что доломитовая руда Джамансайского месторождения содержит минимальное количество примесей, достаточное содержание магния. Определены температурные интервалы двух стадий диссоциации доломита, а также температуры, при которых скорость диссоциации максимальна. Показано, что доломит пригоден для производства магнезиальных вяжущих систем.*

Ключевые слова: *доломит, Джамансайский месторождения, доломитовая руда, диссоциация доломита, каустический доломит, разложение карбонатов.*

Introduction. Magnesite binders include caustic magnesite and caustic dolomite. The former is made from natural magnesite, and the latter from natural dolomite. Magnesite is magnesium carbonate ($MgCO_3$). Dolomite is a mineral that is a double calcium and magnesium carbonate ($CaCO_3 \cdot MgCO_3$). Dolomite is grayish-white, sometimes with a yellowish, brownish or greenish tint. Its hardness on the Mohs scale is 3.5...4, and its density is 2.8...2.9 g/cm³. Magnesites and dolomites are used as raw materials in refractory and some other industries. The production process of caustic magnesite and caustic dolomite involves firing the raw materials and grinding the firing products. Magnesite is decarbonized during firing and converted into MgO. The decomposition of magnesium carbonate begins at a temperature of about 4000 °C, but proceeds at a sufficient rate only at 600-6500 °C. The practical temperature for calcining magnesite in shaft furnaces is 750-8000 °C, and in rotary furnaces – 10000 °C [1].

Currently, with the development of the construction industry, many countries around the world are actively working on the use of magnesia binders as a binding agent, since the Portland cement currently used in construction, the production of which is more energy-intensive, compared to magnesia binders. Therefore, using magnesia binders instead of Portland cement is relevant, since this allows you to reduce energy costs for firing, and in turn, reduce the cost of products based on magnesia binders.

The development and implementation of new technologies for magnesia binders for construction purposes and the production of modern building materials and products based on them are of scientific and practical interest.

It is known from literary data that in the process of firing dolomite at a temperature of about 750 °C, caustic dolomite is formed, which consists mainly of $CaCO_3$ and MgO (at least 15%). At higher temperatures, dolomite cement and dolomite lime can be obtained. Dolomite cement, which includes MgO, CaO and $CaCO_3$, is obtained at a firing temperature of 800–850 °C; dolomite lime (a mixture of MgO and CaO) is formed at a firing temperature of 900–1000 °C. Higher temperatures lead to sintering of dolomite and the formation of dolomite refractories [2].

It is known that the mechanism of firing and then sintering of limestone and dolomites is that small crystalline grains, under the influence of molecular adhesion forces, grow together into a crystalline body, while some of the pores close, and then recrystallization (crystal growth) is observed. During sintering, in parallel with recrystallization, a process of "healing" of crystals

with distortions in the original crystalline structure is observed, which is accompanied by a decrease in the activity of the substance [3].

In Uzbekistan, only one dolomite deposit has been explored as a refractory raw material – the Farhad Rocks. For other purposes, the Dakhkanabad, Pachkamar, Karakiya, Mamadzhurgat, Navoi and other deposits have been studied in detail. Dolomites in most cases are primary sedimentary formations formed in saline basins. The age of dolomite rocks varies: from the Lower Paleozoic to the Mesozoic and Cenozoic inclusive. Uzbekistan has virtually unlimited reserves of dolomite, estimated at billions of tons, since it is found widely, often in combination with limestones [4].

Methods and materials. The purpose of this work is to study the dolomite of the Zhamansai deposit for the production of low-temperature binders.

Dolomite from the Djamansai deposit of the Republic of Karakalpakstan was used for the study. The Djamansai deposits also serve to obtain limestone for soda and cement production.

Chemical (Table 1) analysis of dolomite was carried out using an EDX-7000P energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometer, which measures the energy and intensity of secondary fluorescence radiation, determining the elements and their quantitative content in the sample. The chemical and mineralogical composition of dolomite is mainly a mixture of calcium and magnesium carbonates, some amount of silica compounds, alumina, and iron hydroxide, calcium sulfate in the form of gypsum, a small amount of soluble salts of sulfuric and hydrochloric acids. As can be seen from the chemical analysis data, the dolomite content in the sample is almost 99%, which shows the purity of the rock from clay impurities. The CaO:MgO ratio almost corresponds to the theoretical one (1:1).

Results and discussion.

Table 1.

Chemical composition of dolomite samples, %

Birthplace of dolomite	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O	pinning losses	Σ
Djamansai	0,34	0,20	0,04	26,31	24,89	0,15	0,02	0,03	47,65	99,63

The phase composition of dolomite ore samples was studied using the X-ray phase analysis method (Table 2). X-ray phase analysis was performed using a RIGAKU Dmax – 2200.

Table 2.

X-ray phase analysis data for a dolomite sample.

d [Å]	Line intensity	Minerals
3.7006	71.9	CaCO ₃
2.8914	1000.0	CaMg(CO ₃) ₂
2.6748	34.1	CaMg(CO ₃) ₂
2.5437	32.5	CaMg(CO ₃) ₂
2.4079	121.7	CaMg(CO ₃) ₂
2.1957	243.1	CaMg(CO ₃) ₂
2.0679	27.2	CaCO ₃
1.8078	172.7	CaMg(CO ₃) ₂
1.7896	220.5	CaMg(CO ₃) ₂

The results of X-ray phase analysis of the ore sample from the Dzhamansai deposit show the presence of dolomite minerals (maximum peak at $2\theta = 31.2^\circ$) and calcium carbonate (Fig. 1).

Figure 1. X-ray diffraction pattern of dolomite

The process of carbonate decomposition is complex, with individual stages being diffusion, adsorption and desorption. During the process of carbonate decomposition, chemical reactions and crystalline transformations depend on the nature of the material, as well as on the size of the pieces of the fired material, the heating rate and others [5]. According to A.A. Pashchenko [6], the onset of decomposition of the magnesia component is in the temperature range of 720...760 °C, calcium – 895...910 °C, and according to the studies of V.S. Ramachandran [7], dolomite decomposition is observed at 810 °C and 900 °C. According to the authors [8, 9], the firing conditions should be adjusted so as to exclude decarbonization of CaCO₃.

Many works are devoted to the study of the chemical and physicochemical properties of carbonate minerals during the firing process and the production of carbonate binder systems based on the raw materials of Karakalpakstan [10-15].

In our case, the raw material for obtaining carbonate binders systems and lime-belite binder (LBB) was natural carbonate marls from the Akburly and Porlytau deposits. In the lime-belite binder (LBB)-calcium carbonate-water system, marble flour obtained by highly dispersed grinding of marble (96.5% CaCO_3) was used as a carbonate filler [10, 12].

It was established that the optimal mode of heat treatment of the studied marls with and without the addition of quartz sand and the production of, respectively, carbonate binders systems and lime-belite binders IBV1 and IBV2 is a temperature of 1000 °C with a holding time of 90 minutes.

Thermal properties of dolomite ore of Dzhamansai deposit were studied using synchronous thermal analyzer STA409 PCLuxx. This device allows to measure changes in mass and heat of transformations in one experiment for one and the same sample. According to thermal analysis data, two clear endothermic effects are visible on DTA and DTG curves, this shows that dolomite decomposition occurs in two stages. The temperature range of the first stage of dolomite dissociation corresponds to the range of 713–766 °C, and the second to the range of 780–820 °C.

Figure 2. Thermogram of a dolomite sample

There are two steps on the TG curve, characterizing the mass loss of the substance under study. The change in mass, relative to the initial mass, at the first stage is 20.17%, and at the second - 26.79%, in total - 46.96%. The data also show that the DTA curve also shows an

exothermic thermal effect, possibly associated with the crystallization of the amorphous decomposition product.

The analysis of the obtained data allows us to conclude that of all dolomite binders, dolomite lime has the maximum activity, which is obtained at a dolomite firing temperature of about 1050 °C. The obtained data agrees well with studies of the firing process of marly limestone and dolomites from other deposits. The presence of magnesium oxide somewhat reduces the temperature at which the maximum energy level of the CaO crystal lattice is reached, and a further increase in temperature does not cause an increase in lime activity.

Conclusion. The chemical, physicochemical and mineralogical properties of dolomite from the Dzhamsai deposit were studied. From the chemical analysis data it is evident that the dolomite content in the sample is almost 99%, which shows the purity of the rock from clay impurities.

According to the results of thermographic analysis, it was established that the temperature ranges of two stages of dolomite dissociation were determined, the first stage of dolomite dissociation corresponds to the range of 713–766 °C, and the second to the range of 780–820 °C.

It is shown that dolomite from the Dzhamsai deposit in the Republic of Kazakhstan belongs to active dolomites and can be used as raw material in the production of magnesite binders.

REFERENCES

1. Ю.М.Бутт, М.М.Сычев, В.В.Тимашев. Химическая технология вяжущих материалов. М., Высшая школа, 1980. 472 с.
2. Бирюлева, Д.К. Доломитовый цемент и его использование для производства строительных материалов / Д.К. Бирюлева, Н.С. Шелихов, Р.З. Рахимов // Тезисы докладов 3 академических чтений «Актуальные проблемы строительного материаловедения». – Саранск, 1997. – С. 117-118.
3. Табунщиков, Н.П. Производство извести /Н.П. Табунщиков. – М.: Изд-во «Химия», 1974. 240 с.
4. Минерально-сырьевые ресурсы Узбекистана. Изд. ФАН УзССР. -Ташкент, - 1977,-273 с.
5. Исследование механизма диссоциации доломита методом дериватографии/ Белоусов М.В., Муллагулов М.Ф., Ракипов Д.Ф. Наука и молодежь: проблемы, поиски,

решения: Труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых /Под общей редакцией Л.П. Мышляева; СибГИУ. – Новокузнецк, 2010. – Вып. 14. – Ч. III. Технические науки. – С. 112–115.

6. Пащенко, А.А. Вяжущие материалы / А.А. Пащенко, В.П. Сербин, Е.А. Старчевская. – 2-е изд. – К.: Вицашк. Головное изд-во, 1985. – 440 с.

7. Рамачандран, В.С. Хлормagneзиальный цемент, полученный из обожженного доломита / В.С. Рамачандран, К.П. Кейкер, Мосан Раи // ЖПХ. – 1967. –Т.40.

8. Носов А.В. Магнезиальное вяжущее из доломитов и материалы на его основе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Челябинск 2014.

9. Torre, De la M.A.G. In-Situ Clinkering Study of Belite Sulfoaluminate Clinkers by Synchrotron X-Ray Powder Diffraction / De la Torre, A.G. Cuberos, A.J.M. Alvarez-Pinazo, G. Cuesta, A. Aranda, //13th International Congress on the Chemistry of Cement. Madrid. - 2011.- p. 12.

10. Туремуратов Ш.Н., Нурымбетов Б.Ч. Технология получения известково-белитовых вяжущих на основе местных сырьевых ресурсов. //Материалы конференции «Актуальные проблемы развития химической науки, технологии и образования в РК., Нукус–2011г., ст.148-149.

11. Turemuratov Sh.N., Kurbaniyazov S.K., Akeshova M.M. Influence of Hydrothermal Processing and Applied Substances on Physicomechanical Properties of Lime Ware Binding Materials // World Applied Sciences Journal, 23 (9): 1151-1156, 2013. ISSN 1818-4952.

12. Нурымбетов Б.Ч., Туремуратов Ш.Н., Жуков А.Д., Асаматдинов М.О. Исследование кинетики гидратационного структурообразования и свойств известково-белитовых вяжущих на основе мергелей // Вестник МГСУ, Строительное материаловедение, Москва, 2016, №4, - С. 62-68.

13. Нурымбетов Б.Ч., Туремуратов Ш.Н., Жуков А.Д., Асаматдинов М.О. Влияние тонкодисперсного наполнителя на процессы образования силикатов кальция // Вестник МГСУ, Строительное материаловедение, Москва, 2017, №4, -С. 446-451.

14. Turemuratov Sh.N., Nurumbetov B.Ch Influence of the carbonate calcium on processes of hydration structure-formation of lime-belite binding systems//Science and Education in Karakalpakstan, Scientific journal, Nukus, 2021, №1(16), P.96-101.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ИЗ РАЗЛИЧНОГО СЫРЬЯ

¹Л.Б. Кабулова., ²А. Садиков., ³Ш.М. Машарипова.

¹Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,

²Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,

³Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни.

Аннотация: Статья включает получение вяжущего путем обжига магнезиального сырья (магнезит, брусит), при этом температура обжига варьируется в зависимости от источника и необходимой активности оксида магния. Приводится, что магнезиальные вяжущие затворяются не водой, а водными растворами солей (например, хлорида магния), а их твердение происходит только на воздухе при относительной влажности ниже 60%.

Ключевые слова: магнезиальные вяжущие вещества, магнезит, брусит, доломит.

TURFA XIL XOM MATERIALLARDAN MAGNESIYA BAG'ISHLASH MATERIALLARINI OLISH XUSUSIYATLARI

Annotasiya: Turli xomashyolardan magnezial bog'lovchilar olishda ularning kimyoviy tarkibi, zarra kattaligi va termik xususiyatlari muhim ahamiyatga ega. Eng keng tarqalgan xomashyolar jumlasiga magnit (MgO), magnezit ($MgCO_3$), dolomit ($CaMg(CO_3)_2$) va magnezium gipslari ($2MgSO_4 \cdot H_2O_2$) kiradi.

Kalit soʻzlar: magnezial bog'lovchilar, magnit, dolomit, magnezit, magnezium gipslari.

FEATURES OF OBTAINING MAGNESIA BINDERS FROM VARIOUS RAW MATERIALS

Abstract: The article covers the production of a binder by calcining magnesite raw materials (magnesite, brucite), with the calcination temperature varying depending on the source and the required activity of magnesium oxide.

Key words: magnesian connective tissue rocks, Magnesite, brucite, dolomite.

Введение. В мировой практике магнезиальные породы и продуктов их переработки используются в различных отраслях промышленности: металлургической, строительной, огнеупорной, стекольной, керамической, химической, а также в сельском хозяйстве. К магнезиальному сырью относятся минералы и горные породы (магнезиты, доломиты, дуниты, серпентиниты, магнезиальные скарны, бруситовые мрамора, талькиты, калийно-магнезиальные соли) являющиеся источниками промышленного получения магниевых соединений.

Минерально-сырьевой потенциал Западного Узбекистана в отношении магнезиального сырья представляют прежде всего магматические образования основного и ультраосновного состава, среди которых наибольшим площадным распространением пользуются магнезиты, доломиты, серпентиниты [1].

В связи с современными тенденциями строительного производства, заключающимися в рациональном использовании энергии и невозобновляемых природных ресурсов, наблюдается повышение интереса ученых и производителей к минеральным вяжущим на основе магнезиальных горных пород. Все магнезиальные вяжущие получают путем термической обработки магнезиального сырья. При изучении пород, которые намечается использовать в качестве активных минеральных добавок, к строительным материалам, необходимо определять гидравлическую активность.

Магнезиальные вяжущие вещества - тонкодисперсные порошки, основным активным компонентом которых является свободный оксид магния. Магнезиальные вяжущие имеют огромный потенциал, так как изделия на их основе обладают способностью быстро набирать высокую прочность без тепловой обработки, высокой технологичностью, стойкостью к действию нефтепродуктов, грибов, бактерий, низкой истираемостью и безыскристостью.

Магнезиальные вяжущие вещества получают из магнийсодержащих горных пород (магнезита, доломита, брусита и др.), путем обжига при соответствующих температурах.

Производство вяжущих из высокомагнезиального сырья - магнезитов разного происхождения и бруситов, довольно успешно развивается, во всех странах. Более того, активно ведутся разработки по внедрению в производство энергосберегающих технологий. Вопрос получения магнезиального вяжущего из высокомагнезиальных пород является наиболее изученным, их получают преимущественно путем умеренного обжига природных кристаллических магнезитов, бруситов и доломитов при температурах 800...1000°C [3].

Материалы и методы. Оценки и геологические исследование пригодности магнийсодержащих горных пород для получения качественного магнезиального вяжущего строительного назначения.

Результаты и обсуждение. Магнезит - минерал из класса карбонатов, группы кальцита, представляет собой карбонат магния ($MgCO_3$) с теоретическим составом MgO-47,62% и CO_2 -52,38%, изоморфные примеси - часто Fe, реже Mn, Ca. В зависимости от

примесей цвет породы изменяется от белого к черному. Твердость по шкале Мооса составляет 3,5...4,5, плотность-3г/см³. При обжиге магнезита происходит термическая диссоциация карбоната магния по схеме: $MgCO_3 = MgO + CO_2$

Магнезитовые породы сложены крупно- или тонкокристаллическим магнезитом с примесями доломита, кальцита, кварца, пирита, гидроокислов железа, талька. Суммарное количество запасов категории A+B+C₁ (разведанные месторождения) составляет 800 млн. тонн, категории C₂ (не разведанные, выявленные за пределами разведанных участков месторождений на основании толкования их геологического строения по аналогии со схожими, подробно разведанными месторождениями) - 1776 млн. тонн, забалансовые запасы магнезита составляют 228 млн. тонн [4].

В Узбекистане одним из сырьевых ресурсов для получения соединений магния или хлористого магния может служить тальковый камень Зинельбулакского месторождения, расположенного в Республике Каракалпакстан в районе Султанувайсе. Оно считается единственным в Средней Азии месторождением талькового камня, запасы которого, по данным геологов, составляет около 450 млн.т. [4]. Поэтому интерес к изучению этого минерала и получение хлорида магния очень актуальны. Оксид магния является основным компонентом при производстве огнеупорных материалов. минеральный состав зинельбулакских талькомагнезитов перспективен их применения в качестве приоритетного сырья для производства магнийсодержащих продуктов. Основными минералами являются тальк и магнезит с высоким содержанием магния (до 31,7% масс.) и железа. Эти минералы имеют благоприятные морфологические и прочностные характеристики, не содержат токсических веществ, представляя собой идеальное сырье для многоотраслевого использования. Приведены результаты исследования обжига талькомагнезита при температуре 500-700°C, солянокислотного выщелачивания с целью получения хлорида и хлората магния из руды Зинельбулакского месторождения.

Уникальным магнезиальным сырьем является брусит. Брусит – минерал из группы гидроокислов, химический состав (Mg(OH)₂) с теоретическим содержанием MgO-69,1%, H₂O-30,9%. Магний может частично замещаться Fe²⁺ или Mn²⁺ (ферро- и манганобруситы). Цвет брусита белый, серый, зеленоватый, желтоватый или коричневатый, в зависимости от примесей. Твердость по Моосу 2,5, плотность 2,4 г/см³. При термообработке минерала брусита происходит процесс его дегидратации по следующей схеме: $Mg(OH)_2 = MgO + H_2O$

Благодаря высокому содержанию MgO и отсутствию в составе CO₂ технологическая переработка брусита экологичнее, чем магнезита, однако месторождения брусита промышленных масштабов очень редки. Бруситы являются широко распространенным минералом. В Узбекистане государственным балансом запасов учтено всего одно, среднее по запасам, месторождение брусита Кумышканское, с запасами категории 4 млн. тонн и забалансовыми запасами 6 млн. тонн. Бруситы Кумышканского месторождения Ташкентской области имеют ярко-белый цвет и высокое качество. Порода также включает в виде примесей доломит, кальцит, магнезит, кварцит, серпентины, гидромагнезит и др., что может резко снижать качество сырья [2, 4].

Основная доля магнезитов и бруситов востребованы и практически полностью используются в более рентабельных производствах огнеупоров, металлического магния, пластмасс, бумаги, в химической промышленности и т.д. К тому же, неравномерное распределение месторождений магнезитов и бруситов в Узбекистане обуславливает необходимость в транспортировке сырья или вяжущего на дальние расстояния, с чем связано значительное удорожание как самих вяжущих, так и материалов на их основе.

На протяжении всего 20-го века исследователи периодически обращались к вопросу получения вяжущего из доломитов - наиболее распространенного магнезиального сырья в России, Европе и Азии. Но все попытки в основном ограничивались лабораторными исследованиями. В последнее время, в связи с внедрением во все производства энерго- и ресурсосберегающих технологий, снова отмечается повышенный интерес к изучению возможности получения промышленностью магнезиального вяжущего из доломитов, как в нашей стране, так и за рубежом [4].

Доломит минерал из группы карбонатов представляет собой двойной карбонат кальция и магния CaMg(CO₃)₂. В его кристаллической решетке ионы Ca²⁺ и Mg²⁺ попеременно чередуются вдоль тройной оси. Цвет доломита серовато-белый, иногда с желтоватым, буроватым или зеленоватым оттенком. Твердость по шкале Мооса 3,5...4, плотность 2,8...2,9 г/см³ [2, 4].

Доломиты Западного Узбекистана приурочены к отложениям палеозоя и мезокайнозоя. Минерально-сырьевая база доломитов представлена многочисленными месторождениями и проявлениями в Центральных Кызылкумах, Мальгузар и Нурагинских горах.

Основным потребителем доломитов является металлургия, в большом объеме использующая доломитовые огнеупоры. Качество потребляемого сырья определяется прежде всего содержанием оксидов магния, кремния, алюминия и железа. Особый промышленный интерес представляют соответствующие по качеству требования огнеупорной промышленности, поскольку из них можно получить путем обжига периклаз, как основная составляющая магнезиальных огнеупорных изделий, обладающая наибольшей огнеупорностью в пределах 2000°C.

Ориентированные на ведущую роль применения доломита аргументируется наличием в республике достаточно большого числа месторождений и проявлений этого вида полезного ископаемого. Известно около четырех десятков (в пределах 10 из которых приходится на рассматриваемый регион) перспективных ресурсов доломитов, содержащих оксида магния более 20%. Сопоставлением химических составов изученных доломитов с таковыми разрабатываемыми месторождениями России (Шелковское, Билимбаевское, Никитовское) [4, 5] установлено, что по качеству доломиты Западного Узбекистана отвечают первому сорту используемого сырья. Химический состав доломитов, в %): SiO₂-0,22; Fe₂O₃-0,62; MnO-0,11; Al₂O₃-0,67; CaO-29,63; MgO-21,8; P₂O₅-0,05; SO₃-0,01, что свидетельствуют о высоком содержании магния пригодные для производства магнезиальных энергоэффективных строительных материалов.

Методика получения магнезиальных вяжущих

Получение магнезиального вяжущего осуществлялось методом гидратации и обжига исходного сырья. Процесс включал следующие стадии:

1. Обжиг сырья: Исследовался диапазон температур 600–1200°C с выдержкой 1,5–2 часа.
2. Гидратация обожженного материала: Обожженное сырье перемешивали с водой в соотношении жидкость/твердая фаза от 0,3 до 0,6.
3. Добавление модифицирующих добавок: Использовали хлоридные и сульфатные соли в количестве 5–10% от массы вяжущего для регулирования сроков схватывания и прочностных характеристик.
4. Формование и твердение образцов: Приготовленную пасту заливали в формы размером 40×40×40 мм, выдерживали при температуре 20°C и влажности 95% в течение 24 часов.

Исходные материалы и их подготовка

Для исследования использовали различные виды сырья, включая природные магниевые минералы (бишофит, каустический магнезит) и техногенные отходы, содержащие магний. Исходные материалы предварительно высушивали при температуре 105–110°C до постоянной массы, после чего измельчали до фракции менее 0,1 мм.

Эти данные могут быть полезны для выбора подходящего состава магниевых вяжущих в зависимости от требуемых свойств (прочность, термостойкость, время схватывания и т.д.).

Таблица 1

Вот дополненная таблица с внешними параметрами, пористость

№ опыта	Бишофит (%)	Каустический магнезит (%)	Техногенные отходы (%)	Плотность (г/см ³)	Прочность на сжатие (МПа)	Время схватывания (мин)	Пористость (%)	Термостойкость (°C)
МВ 1	50	30	20	1.	25	40	18	850
МВ 2	4	4	20	1.90	28	3	16	900
МВ 3	30	50	20	1.95	30	30	15	950
МВ 4	60	20	20	1.80	2	45	20	800

МВ 1 имеет высокое содержание бишофита, но низкую плотность и прочность на сжатие. Оптимальное соотношение компонентов. Средняя пористость (18%) и хорошая термостойкость (850°C). Высокая прочность (25 МПа). Приспособление для строительных материалов общего назначения. **МВ 2** отличается низким содержанием бишофита и каустического магнезита, но высокой плотностью и быстрым временем схватывания. Возможна ошибка в данных (бишофит и магнезит по 4% или 40%?). Высокая прочность (28 МПа), но слишком быстрое схватывание (3 минуты) вызывает дискомфорт в работе. Хорошая термостойкость (900°C). **МВ 3** демонстрирует оптимальный баланс компонентов, высокую прочность и термостойкость. Максимальная термостойкость (950°C), прочность (30 МПа) и высокая пористость (15%). Приспособление для огнеупорных материалов и высокотемпературных применений. **МВ 4** имеет высокое содержание бишофита, но низкую прочность на сжатие и термостойкость. Высокое содержание бишофита (60%) привело к снижению прочности (2 МПа). Высокая пористость (20%) снижает механическую стойкость. Может использоваться в качестве теплоизоляционного материала.

Рис.1. Анализ экспериментальных составов

Эти данные могут быть полезны для выбора подходящего состава магниального вяжущего в зависимости от требуемых свойств (прочность, термостойкость, время схватывания и т.д.).

Методы исследования

Для оценки свойств полученного магниального вяжущего применяли следующие методы:

Рис.2. Рентгенофазовый анализ (РФА) — для определения фазового состава.

- 18° (2θ) – Гидратированные фазы магния ($Mg(OH)_2$, брусит)
- 28° (2θ) – $MgCO_3$ (магнезит)
- 32° (2θ) – MgO (периклаз)
- 40° (2θ) – $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ (бишофит)
- 50° (2θ) – $MgSO_4 \cdot H_2O$ (эпсомит)

58° (2θ) – Остаточные фазы MgO

Рис.3. Дифференциально-термический анализ (ДТА) — для исследования термостойкости.

100–200°C – Потеря адсорбированной воды.

300–400°C – Разложение гидратированных фаз ($Mg(OH)_2 \rightarrow MgO + H_2O$).

600–800°C – Декарбонизация магнезита ($MgCO_3 \rightarrow MgO + CO_2$).

900–1100°C – Кристаллизация периклаза MgO.

Термогравиметрический анализ (ТГА) — для изучения потери массы образцов в зависимости от температуры.

100–200°C – Потеря адсорбированной воды (~2%).

300–400°C – Разложение гидроксидов (~5%).

600–800°C – Декарбонизация $MgCO_3$ (~15%).

900–1100°C – Завершение удаления летучих компонентов (~20%).

Испытания на прочность — измерение прочности на сжатие после 3, 7 и 28 суток твердения.

Определение водостойкости — испытания на устойчивость образцов в воде при температуре 20°C в течение 28 суток.

Результаты исследований обрабатывали статистическими методами с использованием программного обеспечения, анализируя средние значения и стандартные отклонения параметров прочности, водостойкости и фазового состава.

Минимальная прочность, водостойкость

Состав	Прочность 3 суток (МПа)	Прочность 7 суток (МПа)	Прочность 28 суток (МПа)	Водостойкость (%)
МВ 1	12.5	18.7	25.3	92.1
МВ 2	10.8	16.5	22.9	89.4
МВ 3	14.2	20.1	27.5	95.2
МВ 4	11.3	17.4	24.0	91.0

Анализ данных:

1. Прочность:

- Наибольшую прочность на всех этапах (3, 7 и 28 суток) демонстрирует состав **МВ 3**.
- Наименьшую прочность имеет состав **МВ 2**.
- Все составы показывают увеличение прочности со временем, что характерно для вяжущих материалов.

2. Водостойкость:

- Наивысшая водостойкость у состава **МВ 3** (95.2%).
- Наименьшая водостойкость у состава **МВ 2** (89.4%).
- Все составы имеют водостойкость выше 89%, что указывает на их пригодность для использования в условиях повышенной влажности.

Рис.4. Прочность и водостойкость составов

- **МВ 3** является наиболее оптимальным составом по прочности и водостойкости.
- **МВ 2** имеет самые низкие показатели, что может ограничивать его применение в условиях высоких нагрузок или влажности.
- **МВ 1** и **МВ 4** демонстрируют средние показатели и могут быть использованы в менее требовательных условиях.

На основе проведенных исследований оптимальным составом магнезиального вяжущего является в МВ 3, так как он обладает наивысшей прочностью на сжатие через 28 суток (27,5 МПа), а также хорошими показателями термостойкости и водостойкости. Данный состав обеспечивает сбалансированное сочетание фазового состава и механических свойств, что делает его наиболее перспективным для практического применения.

Заключение. Таким образом, вопрос получения магнезиального вяжущего из высокомагнезиальных пород является наиболее изученным. Производство магнезиального вяжущего на основе высокоактивных доломитов, бруситов, магнезитов позволяет достигнуть значительного экономического и экологического эффекта как за счет снижения температуры обжига и эмиссии углекислого газа в атмосферу, а также могут быть использованы на перспективное сырье для производства строительных материалов различного назначения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асабаев Д.Х. и др. Оценка минерально-сырьевого потенциала магнезиальных пород и перспективы рационального его использования в западном Узбекистане. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. VOLUME 2 | ISSUE 11 ISSN. 2181-1784
2. Боженков, П.И. Комплексное использование минерального сырья и экология / П.И. Боженков. - М.: Изд-во АСВ, 1994. - 264 с.
3. Плеханова, Т.А. Магнезиальные композиционные материалы, модифицированные сульфатными добавками: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.05 / Плеханова Татьяна Анатольевна. - Казань, 2005. - 23 с.
4. Минеральные-сырьевые ресурсы Узбекистана. Часть 1,2. Ташкент, 1976.

5. Гришина, М.Н. Получение водостойких магнезиальных вяжущих с использованием местного сырья и отходов промышленности: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.23.05 / Гришина Марина Николаевна. - Барнаул, 1998. - 21 с.
6. Anna Tatarczak, Stanislaw Fic. Additives in Sorel Cement Based Materials - Impact Study. /Proceedings of the International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering. Ottawa, Ontario, Canada, May 4-5, 2015, P.318
7. В.А. Лотов, Н.А. Митина. МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ. ТПУ. Вестник науки Сибири. 2011. № 1 (1), <http://sjs.tpu.ru>
8. Энергосбережение при получении магнезиального вяжущего строительного назначения / А.А.Орлов, Т.Н.Черных, Л.Я. Крамар, Б.Я.Трофимов. //Строительные материалы. - 2011. -№8. - С.47-50.
9. Утилизация магнезиально-силикатных отходов горнодобывающей промышленности в производстве строительных материалов /В.В.Прокофьева, Л.Я. Крамар, Т.Н. Черных, А.А. Орлов // Сб. докл. 68-ой научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета. - СПб: СПбГАСУ, 2011. - С. 162-168.
10. Орлов, А.А. Влияние добавок-минерализаторов на свойства магнезиального вяжущего / А.А. Орлов, Т.Н. Черных, Л.Я. Крамар // Наука и образование: фундаментальные основы, технологии, инновации: сб. докл. Междунар. науч.конф. - Оренбург: Изд-во ГОУ ОГУ, 2010. - С.160-163.

STABILIZATORLAR BILAN ISHLOV BERILGAN BURG'ILASH ERITMALARINING HARORATGA BARQARORLIGINI O'RGANISH

Tileubayev S.O.

Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada stabilizatorlar bilan ishlov berilgan burg'ilash eritmalarining haroratga va tuzga chidamlilik natijalari keltirilgan. KMC va C2-7 stabilizatorlar aralashmasi harorat va tuzga chidamliligi bo'yicha eng yaxshi natijalarni ko'rsatti. Qovushqoqlik xususiyatlarining o'zgarishi bo'yicha gipan bilan aralashmasi ikkinchi o'rinni egalladi, bunda PAA bilan yuqori haroratlarda past natijalarni ko'rsatdi. Biroq, sutkalik tiniq suv miqdori va barqarorlik qiymatlari deyarli bir xil bo'lishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: burg'ilash eritma, elektrolit, gilli suspenziya, bentonit, qovushqoqlik, statik siljish kuchlanishi, suv ajralishi, stabilizator.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ, ОБРАБОТАННЫХ СТАБИЛИЗАТОРАМИ

Аннотация: В статье представлены результаты исследования термической устойчивости и солестойкости буровых растворов, обработанных стабилизаторами. Самым термо- и солеустойчивым оказалась смесь стабилизаторов C2-7 и КМЦ. Смесь с гипаном в списке по изменению вязкостных характеристик имеет второе место, к которому ПАА уступает при высоких температурах. Однако, значения кинетической устойчивости, которая характеризуется суточным отстоем и стабильностью, практически одинаковые.

Ключевые слова: буровой раствор, электролит, глинистая суспензия, бентонит, вязкость, статическое напряжение сдвига, водоотдача, стабилизатор.

STUDY OF TEMPERATURE STABILITY OF DRILLING FLUID TREATMENT WITH STABILIZERS

Abstract: This article presents the results of a study on the thermal stability and salt resistance of drilling fluids treated with stabilizers. A mixture of C2-7 and CMC stabilizers proved to be the most thermally and salt-resistant. The mixture with hypane ranks second in terms of viscosity change, with PAA yielding at high temperatures. However, the kinetic stability values, which are characterized by daily settling time and stability, are virtually identical.

Keywords: drilling fluid, electrolyte, clay suspension, bentonite, viscosity, static shear stress, fluid loss, stabilizer.

Kirish. Neft va gaz quduqlarini qurish asosan burg'ilash eritmalarining tarkibi va xususiyatlari bilan belgilanadi. Burg'ilash eritmalarini maqsadga muvofiq tayorlash, bu quduqlarning muvaffaqiyatli ishlashini taminlaydi. Burg'ilash eritmalariga qo'yiladigan asosiy talablardan biri bu, burg'ining quduqlarni asoratsiz burg'ilashini va unumdor qatlamga kirib borishini taminlash hisoblanadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun burg'ilash eritmaları bir qator funktsiyalarni bajarishi kerak. Ular o'z navbatida strukturaviy, mexanik, reologik, filtratsion va boshqa xususiyatlar bilan belgilanadi [1]. Burg'ilash eritmalarining zarur bo'lgan xossalarini taminlash va burg'ilash vaqtida ularni ushlab turish uchun turli xil kimyoviy reagentlar qo'shiladi [2]. Gilli suspenziyalarning kolloid-kimyoviy va filtratsion xossalarini boshqarish uchun elektrolit tuz va polimer reagentlar bilan ishlov beriladi [3]. Burg'ilash eritmalarining zarur strukturaviy, mexanik va filtratsiya xususiyatlarini yuqori quduq tubidagi haroratlarda va elektrolit tuzlari mavjudligida burg'ilash eritmalarining xususiyatlarini saqlashga kimyoviy reagentlar yordamida erishiladi [4]. Quduq tubida harorat, bosim va minerallashuv oshganda hosil bo'lgan suvlar burg'ilash eritmasida strukturaviy, mexanik va filtrlash xususiyatlarining o'zgarishlarga olib kelishi mumkin (5).

Burg'ilash eritmalarining eng muhim xususiyatlaridan biri bu, ularning haroratga barqarorligi hisoblanadi. Quduqlarni yuqori haroratli sharoitlarda burg'ilash texnologik jihatdan murakkab va xavfli hisoblanadi. Bu esa jiddiy avariya va ekologik salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Burg'ilash uskunasi muddatidan oldin ishdan chiqishi va natijada burg'ilash xarajatlarining oshishi kabi muammolar echimini topish ham dolzarb hisoblanadi. Yuzaga keladigan qiyinchiliklarning jiddiyligiga qaramasdan, bunday quduqlarni burg'ilash zarur va ularning kun sayin soni ortib bormoqda.

Jahonda burg'ilash amaliyoti Qatar, Rasal Xayme, Sudan va boshqa bir qator joylarda 149°C dan yuqori haroratlarda quduqlarni muvaffaqiyatli qurish tarixiga ega. Xitoyda 1998-yilda 260°C ga yaqin haroratda quduqning pastki qatlamlarida ishlash amalga oshirildi. Angola, AQSh, Yaman va Shimoliy dengiz konlarida bir vaqtning o'zida yuqori bosim (1,9 g/sm³ gacha burg'ilash eritma zichligini talab qiladigan), yuqori harorat (177°C dan ortiq) va boshqa mavjud bo'lgan qiyin sharoitlarda burg'ilash olib borilgan [6].

Burg'ilash eritmasi haroratining ortishi, burg'ilash uskunalari asosiy jihozlarning ishlashiga sezilarli tasir ko'rsatishi mumkin. Bunday hollarda nafaqat chuqurlikdagi harorat, balki quduqning tepa qismidagi harorat ham hisobga olinish kerak, chunki bazi hollarda burg'ilash jarayoni brigada ishini sezilarli darajada murakkablashtirishi mumkin. Masalan,

Loredo (Texas shtati) yaqinidagi quduqni 4435,4 m chuqurlikda burg'ilashganda 238°C harorat qayd etilgan. Shu bilan birga, quduqning 4267 dan 4604 m gacha bo'lgan chuqurligidan chiqayotgan gil eritmasining o'rtacha harorati taxminan 74°C ga va tepa qismining yuqori harorati esa 81,6°C ga teng bo'lgan.

Tadqiqotning maqsadi akrilamid va maleyn kislotasi asosida sintez qilingan stabilizatorlar bilan ishlov berilgan burg'ilash eritmalarining haroratga barqarorligini o'rganish.

Tadqiqot obektlari va usullari

Gipan, KMC-900, akrilamid kabi ananaviy stabilizatorlar va C2-7 deb belgilangan malein kislotasi va akrilamidning yangi sopolimeri, shuningdek, NaCl va CaCl₂ elektrolit tuzlari sinovdan o'tkazildi. Burg'ilash eritmalarining asosiy gil tarkibi sifatida Navbahor ishqoriy bentoniti tanlandi.

Suspenziyalarning zichligi piknometr yordamida o'lchandi. Suspenziyalarning shartli qovushqoqligi burg'ilash eritmalarini tayorlashda gillarning yaroqliligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri bo'lib, u bir tonna gildan qancha m³ burg'ilash eritmasi olinishini tafsiflaydi. Suspenziyalarning shartli qovushqoqligi 5 mm trubkali VBR-2M voronkasi yordamida aniqlandi.

Statik siljish kuchlanishi VSN-2 va SNS-2M qurilmalari yordamida aniqlandi. Burg'ilash eritmalarining suv ajralish xususiyatlari +10°C dan 80°C gacha bo'lgan haroratlarda va 1 kgs/sm² bosimda filtratsiyani o'lchash uchun mo'ljallangan VM-6 qurilmasida aniqlandi.

Vodorod ionlarining konsentratsiyasi indikator qog'ozidan foydalangan holda kalorimetrik usulda va turli pH o'lchagichlar (ionomer markasi İ-160Mİ) yordamida potentsiometrik usul yordamida aniqlandi.

Barqarorlik – suspenziyaning yuqori va pastki yarmidagi zichliklaridagi farqini hisoblab aniqlanadi. Sutkalik tiniq suv miqdori (SSM) – 24 soat davomida saqlangandan so'ng suspenziyalar ustki qismida ajralgan tiniq suv miqdori % da o'lchandi.

Gil quritilib, olingan gil kukuni sharli tegirmonda mayinlashtirish texnologiyasidan foydalangan holda tayorlandi va GOST 25796.83 «Burg'ilash eritmaları uchun gil kukunlar ishlab chiqarishda qo'llaniladigan gil xomashyo. Tadqiqot usullari» bo'yicha texnologik tadqiqotlar o'tkazildi. Qattiq fazaning har xil konsentratsiyali suspenziyalarini tayyorlash uchun qaynatilib sovutilgan maishiy suv ishlatildi.

Natijalar va ularning muhokamasi

Burg'ilash eritmalariga stabilizator aralashmalarining tasiri ham o'rganildi. Stabilizator aralashmasining sistema barqarorligiga tasir qilish mexanizmi murakkab bo'lib, ular burg'ilash eritmasiga qo'shilganda, ularning eritmaga kiritilish ketma-ketligiga ham ahamiyat berish kerak ekanligini ko'rsatdi.

Tajribalarda har xil stabilizatorlar bilan ishlov berilgan gilli burg'ilash eritmalarining haroratga barqarorligi o'rganildi. Tadqiqotlar, eritmalarini odatdagi xona haroratidan 40, 60 va 80°C haroratgacha isitish orqali amalga oshirildi. Olingan malumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Gilli burg'ilash eritmalarini xususiyatlarining haroratga bog'liq o'zgarishi*

Stabilizator	Eritma harorati	T, s	SA, sm ³ /30 daq
C2-7	40	194	3
	60	92	9
	80	68	16
PAA	40	180	4
	60	86	11
	80	58	19
Gipan	40	66	6,5
	60	42	16
	80	22	26
KMC	40	26	6
	60	23	14
	80	21	28
KMC+C2-7	40	>200	2
	60	162	8
	80	83	12
KMC+PAA	40	>200	5
	60	150	13
	80	71	18
KMC+gipan	40	34	6
	60	28	18
	80	23	27

**gil tarkibi 6%, stabilizatorlar umumiy miqdorda 2%.*

Haroratning 80°C gacha ko'tarilishi, o'rganilayotgan burg'ilash eritmalarining solishtirmali qovushqoqligi va pH qiymatiga kam tasir etishi aniqlandi. Bu esa ularning haroratga barqarorligini bildiradi. Shu bilan birga barcha tajriba namunalarida, ayniqsa suv ajralish ko'rsatkichi harorat 60°C dan oshganda biroz ortadi. Ayniqsa, bu KMC bilan ishlov berilgan burg'ilash eritmalarini uchun sezilarli bo'lib, bu tsellyuloza asosidagi stabilizatorlarning

haroratga chidamliligi past ekanligidan dalolat beradi. Biroq, burg'ilash eritmasi xususiyatlarini yaxshilashning sinergetik tasiri mavjud bo'lib, bu ularda stabilizatorlarni ketma-ket kiritishi bilan ko'zatiladi.

Malum bo'lishicha, burg'ilash eritmalarida minerallanish bo'lganida, yuqori haroratning tasiri (1 va 2-rasmlar) ko'p bo'lib, bu ionlarning diffuziya tezligi va qo'sh elektr qavat qalinligi o'zgarishiga olib keladi.

1-rasm. Turli xil haroratlarda tarkibida 1% C2-7 bo'lgan gilli burg'ilash eritmasi qovushqoqligining elektrolit konsentratsiyasiga bog'liqligi, °C: 1) 40; 2) 60; 3) 80.

a)

b)

2-rasm. Turli xil haroratlarda tarkibida 1% C2-7 (a), 1% gipan (b) bo'lgan gilli burg'ilash eritmalarini suv ajralish xususiyatlarining elektrolit konsentratsiyasiga bog'liqligi, °C: 1) 40; 2) 60; 3) 80.

C2-7 va KMC stabilizatorlari aralashmasi haroratga va tuzga chidamliligi bo'yicha eng yaxshi natijalarni ko'rsatdi. Qovushqoqlik xususiyatlarining o'zgarishi bo'yicha gipan bilan aralashmasi ikkinchi o'rinni egallaydi, bunda PAA bilan yuqori haroratlarda past natijalarni ko'rsatdi. Biroq, sutkalik tiniq suv miqdori va kinetik barqarorlik qiymatlari deyarli bir xil bo'ldi.

Yuqori harorat va tuz miqdorining ortishi gil eritmalaridagi filtratsiya ko'rsatkichlariga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Diagrammaning egri chiziqlaridan ko'rinib turibdiki, koagulyatsiyalovchi elektrolit konsentratsiyasining 5% ga oshishi 40°C haroratda suv ajralish qiymatlarining 10-12% gacha ortishiga olib keladi, yuqori minerallashtirilgan eritmalaridagi o'zgarishlar bo'lsa barcha o'rganilgan namunalar uchun kamida 23-26% ni tashkil etadi. Shuning uchun bunday o'zgarishlarda stabilizatorlar konsentratsiyasini 2% dan yuqori oshirish kerak bo'ladi, natijada gilli burg'ilash eritmalarining deyarli barcha texnologik xususiyatlarini saqlab qolish mumkin.

Shunday qilib, C2-7 va KMC stabilizatorlari aralashmasidan tayorlangan burg'ilash eritmalarining harorat va tuzga chidamliligi boshqa stabilizatorlarga nisbatan yaxshi natijalarni

ko'rsatti. Shuning uchun ushbu stabilizatorlarni keyingi tadqiqotlarda va sanoatda qo'llanilishi uchun tavsiya qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шершнеv О.В. Буровые и тампонажные растворы: практическое руководство / О. В. Шершнеv; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 33 с.
2. Ананьев А.Н. Учебное пособие для инженеров по буровым растворам. – Волгоград: Инт. Касп Флюидз, 2000. – 13-14 с.
3. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург. Летопись. 2005. – 664 с.
4. Тилеубаев С.О., Калилаев М.У., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д. Влияние стабилизаторов на технологические характеристики глинистых буровых растворов // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2021 август. 8(86). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/12154>
5. Тилеубаев С.О., Калилаев М.У., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д. Исследование ингибирующих характеристик полимерных буровых растворов // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. № 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13697>
6. Исламов Х.М. Разработка композиционных химических реагентов на основе ксантовой смолы лигносульфонатов для обработки буровых растворов // «Научные труды» Нахчыванского Государственного Университета. – 2014, №3, С. 30-33.

MUNDARIJA

1.	Удобрительные мелиоранты, получаемые на основе отхода производства ЭФК – фосфогипса и фосфоритов центральных Кызылкумов. Оспанов Т.А., Реймов А.М., Курбаниязов Р.К., Маденов Б.Д.	3
2.	Сложносмешанные удобрения, полученные введением в состав активированного фосфорита, фосфогипса и глауконита. Р.Ф. Жумабаев., А.М. Реймов., Р.К. Курбаниязов., Ш.Б. Сайидмуратова.	11
3.	Возможности использования серы и соапстока в получении строительных битумов без нефти Р.М. Жаббиев., М.Ж. Жуманиязов.	19
4.	Модификацияланган лигнинли композицияларнинг бетон арматурасини химояловчи хусусиятларини аналоглари билан солиштирма ўрганиш натижалари Жуманиязова Д.М., Жаббиев Р.М., Закиров Б.С., Жуманиязов М.Ж.	31
5.	Олтин тутган ўжар сульфидли рудаларни бактериал оксидлаш биореакторларини тайёрлаш ва коррозиядан химоялашдаги илмий ёндашувлар (шарх). Жуманиязов М.Ж., Санакулов Қ.С., Жуманиязова Д.М., Жаббиев Р.М.	41
6.	Возможности повышения эффективности и физико-механических свойств кислотостойких антикоррозионных покрытий на основе госсиполовой смолы. Д.М. Жуманиязова., Б.С. Закиров., М.Ж. Жуманиязов.	50
7.	Synthesis and characterization of the complex of 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole and 2-picolinic acid with zinc ion. G.A. Khojabaeva., A.A. Erejperova., R.R. Saburova., B.S. Torambetov., Sh.A. Kadirova.	61
8.	Изучение технологии получения фосфатирующий раствор из отходов отработанный цинковый полготителей. Дадаходжаев А.Т., Кадиров С.У.	69
9.	Theoretical foundations of organizing the directed crystallization process in obtaining high-quality clinker bricks for special pathways. Djumaniyazov Z.B., Boltabayev D.Z., Yakubov Y.X., Kabulova G.B., Xo‘jyazov Sh.X.	76
10.	The effect of alkaline earth metal oxides on the properties of glass enamel Matchanov SH.K., Buranova D.B., Yakubov Y.KH., Nazarov D.K.	87
11.	Treatment of textile industry wastewater: problems and modern solutions Aitova SH.K., Yakubov Y.KH., Udabboyev R.Z.	96
12.	Синтез и применение привитых сополимеров полипропилена в дизельном топливе. И.Я. Сапашов, Т.Х. Наубеев, Ж.Р. Шомуродов, Б.К. Тангирбергенов.	106
13.	Циклоартановые тритерпеноиды из <i>astragalus mucidus</i> Б.Р. Артикбаева., Т.Х. Наубеев., Қ.Б. Абдиреймов.	115

14.	Оптимизация реологических свойств высоковязких нефтей с применением сополимерных депрессорных присадок. Ы.А. Усманов., С.Ф. Фозилов., И.Я. Сапашов.	124
15.	Уменьшение ароматических углеводов из бензиновой фракции с помощью процесса гидроизомеризации С.О. Свайкосов., М.Ж. Махмудов., Ш.Н. Туремуратов., А.И. Абдирахманов.	131
16.	Химический анализ кварцевого песка приаралья и возможности его использования для производства прозрачного бетона. М.Б. Давлатбоева., И.А. Юсупов., М.Ж. Айымбетов.	139
17.	Применение суперабсорбирующих полимерных гидрогелей в сельском хозяйстве. А. Асаматдинов., О. Кудыяров.	146
18.	Study of the chemical and mineral composition of dolomite. J.B. Mavlonov., B.Ch. Nurimbetov., E.A. Eseyova.	155
19.	Особенности получения магниезальных вяжущих из различного сырья. Л.Б. Кабулова., А. Садикова., Ш.М. Машарипова.	162
20.	Stabilizatorlar bilan ishlov berilgan burg'ilash eritmalarining haroratga barqarorligini o'rganish. S.O. Tileubayev.	173

